

ISSN 2056-4856 (Print)

ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT NETWORK WORKING PAPERS

Research Projects Series SPIDES

DESAFIO Project

Working Paper Vol. 2, N° 12

**Democratisation of Water and Sanitation Governance
by Means of Socio-Technical Innovation**

**Participative Generation of a Water Treatment System in a
Quilombola Community in Minas Gerais, Brazil**

(In Portuguese)

Newcastle upon Tyne, UK, and Belo Horizonte, Brazil

December 2015

Cover picture: Woman participating in a water quality test, Lagedo Quilombola community, Minas Gerais, Brazil / Mujer participando en un análisis de calidad del agua, comunidad quilombola de Lagedo, Minas Gerais, Brasil

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

Backcover picture: Members of Lagedo Quilombola community participating in a research-related meeting, Lagedo Quilombola community, Minas Gerais, Brazil / Miembros de la comunidad quilombola de Lagedo participando en un encuentro relacionado con la Investigación, Lagedo, Minas Gerais, Brasil

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Research Projects Series SPIDES DESAFIO Project

Working Paper Vol. 2 N° 12

Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation

Participative Generation of a Water Treatment System in a Quilombola Community in Minas Gerais, Brazil (In Portuguese)

José Esteban Castro (Ed.)
Newcastle University, United Kingdom

Newcastle upon Tyne, UK, Belo Horizonte, Brazil

December 2015

WATERLAT-GOBACIT Network Editorial Commission

José Esteban Castro, Newcastle University, United Kingdom, Coordinator
Alex Ricardo Caldera Ortega, University of Guanajuato, Mexico
Paul Cisneros, Institute for Higher National Studies, Ecuador
Luis Henrique Cunha, Universidad Federal de Campina Grande (UFCG), Brazil
Javier Gonzaga Valencia Hernández, University of Caldas, Colombia
Leó Heller, Federal University of Minas Gerais, Brazil
Gustavo Kohan, National University of General Sarmiento (UNGS), Argentina
Alex Latta, Wilfrid Laurier University, Canada
Elma Montaña, National Council of Scientific and Technical Research (CONICET) Argentina
Jesús Raúl Navarro García, Higher Council for Scientific Research (CSIC) Spain
Leandro del Moral Ituarte, University of Seville, Spain
Cidoval Morais de Sousa, State University of Paraíba, Brazil
Alice Poma, School of Hispanic-American Studies, Seville, Spain
Antonio Rodriguez Sanchez, Jose Luis Maria Mora Institute, Mexico
Erik Swyngedouw, University of Manchester, United Kingdom
María Luisa Torregrosa, Latin American Faculty of Social Sciences, Mexico
Norma Valencio, University of São Paulo, Brazil

WATERLAT-GOBACIT Working Papers General editor:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation

Participative Generation of a Water Treatment System in a Quilombola Community in Minas Gerais, Brazil

Keywords

Water and sanitation, socio-technical innovations, inequality, vulnerability, democratization, community-managed water systems, Quilombola communities, Lagedo, Minas Gerais, Brazil

Editor:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Corresponding authors:

For comments or queries about the contents of this Working Paper, contact the corresponding author, Delmo Roncarati Vilela.

E-mail: delmorv@gmail.com.

The WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers are evaluated in general terms and are work in progress. Therefore, the contents may be updated during the elaboration process. For any comments or queries regarding the contents of this Working Paper, please contact the authors.

CADERNOS DE TRABALHO DA REDE WATERLAT-GOBACIT

Série Projetos de Pesquisa

Projeto DESAFIO

Caderno Vol. 2 N° 12

Democratização da Governança dos Serviços de Água e Esgotos por Meio de Inovações Sociotécnicas

Geração Participativa de um Sistema de Tratamento de Água numa Comunidade Quilombola de Minas Gerais, Brasil

Editor: José Esteban Castro
Newcastle University

Newcastle upon Tyne, Reino Unido, e Belo Horizonte, Brasil

Dezembro de 2015

Democratização da Governança dos Serviços de Água e Esgotos por Meio de Inovações Sociotécnicas

Geração Participativa de um Sistema de Tratamento de Água numa Comunidade Quilombola de Minas Gerais, Brasil

Palavras chave

Água e esgotamento sanitário, inovações sóciotécnicas, desigualdade, vulnerabilidade, democratização, sistemas de água geridos pela comunidade, comunidades quilombolas, Lagedo, Minas Gerais, Brasil

Editor:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Autores Correspondentes:

Para enviar comentários ou consultas sobre o conteúdo deste Caderno de Trabalho, por favor contacte ao autor correspondente, Delmo Roncarati Vilela. E-mail: delmorv@gmail.com.

Os Cadernos de Trabalho da Rede WATERLAT-GOBACIT são avaliados genericamente e constituem trabalhos em processo de elaboração. Por tanto, seu conteúdo pode ser atualizado no curso desse processo. Por qualquer comentário ou consulta respeito ao conteúdo deste Caderno, por favor contactar aos autores.

Tabela de Conteúdos

	Página
Presentation of the SPIDES Series and the Working Paper	1
Apresentação da Série SPIDES e do Caderno de Trabalho	4
Lista de Abreviações e Siglas	7
Lista de Figuras	9
Lista de Fotos	9
Lista de Gráficos	10
Lista de Mapas	11
Lista de Tabelas	11
Glossário	12
Geração Participativa de um Sistema de Tratamento de Água numa Comunidade Quilombola de Minas Gerais, Brasil	
Introdução	15
Capítulo 1. O problema de estudo e seu contexto	20
Capítulo 2. Inovação sociotécnica e vulnerabilidade em comunidades vulneráveis	46
Capítulo 3. Metodologia	54
Capítulo 4. Discussão dos resultados	73
Conclusões	87
Referências Bibliográficas	89
Apêndice	95

Presentation of the SPIDES Series and the Working Paper

SPIDES stands for Research Projects Series (SPI), DESAFIO Project, for its acronym in Portuguese and Spanish. WATERLAT-GOBACIT is a network dedicated to research, teaching and practical interventions connected with the politics and management of water and water-related activities. The DESAFIO Project (www.desafioglobal.org) was developed by researchers of WATERLAT-GOBACIT's Thematic Area 3, dedicated to the Urban Water Cycle and Essential Public Services, jointly with invited partners.

DESAFIO had a lifetime of 30 months, from 1 February 2013 to 31 July 2015. It was funded by the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement N° 320303. The information contained in the documents published in the SPIDES Series reflects only the views of the researchers, and the European Union is not liable for any use that may be made of the information contained therein.

DESAFIO is the acronym for “Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovations”, the project's full title. DESAFIO literally means “challenge” in both Portuguese and Spanish, the two main working languages of the project owing to its focus on Argentina, Brazil, and Colombia. This was a fitting acronym for the project, as it concerned what still now after the end of the Millennium Development Goals in 2015, constitutes one of the most difficult challenges facing developing regions: eradicating structural social inequality in the access to essential water and sanitation services. In other words, as the full title states, the project was about the democratization of the politics, management, and access to essential public services, with an empirical focus on water and sanitation services.

The project focused on the study of eight experiences identified in Brazil, Argentina and Colombia, which targeted the deficit of essential services in vulnerable communities through the design and implementation of socio-technical innovations. These experiences had in common an approach that articulated technological development with a clear concern for some aspects of the democratization process, for instance involving community members in one or more stages of the design, implementation, and long-term maintenance of the systems. Bolder initiatives extended the involvement of common citizens to the design of public policy and introducing mechanisms of radical democracy to empower citizens-users to monitor the performance of the government, the service providers, and other relevant power holders. Latin America has been an experimental field for this kind of developments, and the project chose a range of experiences in order to cover a variety of socio-political, cultural, and policy-institutional contexts, in addition to a wide selection of settings including urban and rural communities in the three countries. DESAFIO placed these experiences of socio-technical innovation at the heart of the study: “the main tenet of [the project] is that achieving the development goals set by the international community [...] crucially depends on harnessing existing and developing new appropriate and innovative socio-technical solutions for the provision of safe water and sanitation services” (Castro, 2013: 3).

This way of framing the research problem led to the formulation of specific questions that guided the study:

How can we harness existing and develop new socio-technical innovations in order to change policies, to develop strategies and practical interventions, and to enhance policy learning for tackling unacceptable inequalities and injustice in the access to essential WSS? What conditions, factors and processes facilitate the emergence of socio-technical innovations in this sector? What are the critical requirements to make successful socio-technical innovations sustainable and replicable? What are the obstacles to their sustainability and replication? (Castro, 2013: 3).

In order to respond to these research questions, DESAFIO adopted a comparative, interdisciplinary approach grounded in the social sciences and involving the participation of technical disciplines, particularly sanitary engineering, epidemiology, health, and ecology. It was also transdisciplinary, as the research team included practitioners from public sector and civil society institutions, and was developed in close co-operation with community organizations and other relevant actors. We present a more detailed discussion of the methodological approach employed by the project in another Working Paper of the SPIDES Series (Castro, 2015).

This Working Paper presents an edited version of the research report corresponding to the case study of the participatory development of a water treatment system in the rural community of Lagedo, Minas Gerais, Brazil. This was one of DESAFIO's "intervention" case studies, as it involved a practical intervention to develop a water treatment system as part of the research process. This case focuses on the situation of Quilombola communities in Brazil, which were originally created by slaves who escaped from their owners and today constitute one of the most vulnerable groups in the country. The case study was coordinated by Valter Lúcio de Pádua and the principal researcher was Delmo Roncarati Vilela, both from the Federal University of Minas Gerais (UFMG), Brazil.

In addition to the report presented in this Working Paper, the reader may benefit from complementary information that we have made available online, including the video record of a public presentation made by the researchers in the Final Project Conference that took place in Rio de Janeiro on 27-28 July 2015 (<http://desafioglobal.org/meetings/open-meetings/second-international-conference/>).

The Introduction provides a general overview of the report, including a brief conceptual discussion. Chapter 1 discusses the situation of Quilombola communities in Brazil and presents the context of the study with a focus on the community of Lagedo. Chapter 2 explains the characteristics of the intervention, which used participatory methods to develop a water treatment system suitable for the local conditions to be run by the community. Chapter 3 presents the methodology in some detail, while Chapter 4 presents and discusses the main findings of the research. A brief section of Conclusions summarises the main findings and the Appendix provides complementary information about the methodology. The study demonstrated the feasibility of using participatory methods, bringing together the social and technical sciences, in this case particularly sanitary engineering. It showed the significance of developing technological interventions in ways that enhance the chances of local communities to appropriate the technological knowledge, breaking with conventional top-down approaches that reproduce the dependence of vulnerable communities on external agents, be technical

Castro, José Esteban (Ed.)

experts, government bureaucrats, or other power holders. Given that this was an intervention implemented simultaneously with the research, the report could not produce a final evaluation of results, which will be carried out later on through other projects developed by the research team.

The Working Paper constitutes work in progress that may be revised, and may be further developed and later published in journals or as book chapters. We are pleased to present this work to the interested public. A draft English version of the report is available by request (please, send us an e-mail requesting a copy of the relevant reports at Secretariat of the WATERLAT-GOBACIT Network: redwaterlat@gmail.com).

José Esteban Castro
Co-ordinator and Editor

Newcastle upon Tyne, December 2015

References:

CASTRO, J. E. (2015). “DESAFIO’s Theoretical and Methodological Framework”, WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers, Research Project Series, Project DESAFIO - SPIDES, Vol. 2, N° 13, Newcastle upon Tyne: WATERLAT-GOBACIT Network. Newcastle upon Tyne: Newcastle University.

CASTRO, J. E. (2013). Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation (DESAFIO), Research Proposal (Annex I - Description of Work), (www.desafioglobal.org), EU 7th Framework Programme. Newcastle upon Tyne: Newcastle University.

Apresentação da Série SPIDES e do Caderno de Trabalho

SPIDES é o acrônimo de Série Projetos de Pesquisa (SPI), Projeto DESAFIO. WATERLAT-GOBACIT é uma rede dedicada à pesquisa, ensino e intervenções práticas vinculadas com a política e a gestão da água e as atividades relacionadas com a água. O Projeto DESAFIO (<http://desafioglobal.org/pt/>) foi desenvolvido por pesquisadores da Área Temática 3 da Rede, dedicada ao Ciclo Urbano da Água e Serviços Públicos Essenciais, conjuntamente com parceiros convidados.

DESAFIO teve uma duração de 30 meses, desde o 1 de fevereiro de 2013 até o 31 de julho de 2015. Ele foi financiado pelo Sétimo Programa Quadro da União Europeia para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e demonstração, sob acordo Nº 320303. As informações contidas nos documentos publicados na Série SPIDES refletem as opiniões dos pesquisadores e a União Europeia não é responsável por qualquer uso que possa ser feito das informações neles contidas.

DESAFIO é o acrônimo de “Democratização da Governança dos Serviços de Água e Esgotos por Meio de Inovações Sociotécnicas”, que é o título completo do Projeto. Este foi um ótimo acrônimo para o projeto, já que ele tratou um problema que, ainda hoje depois do fim dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em 2015, continua sendo um dos desafios mais difíceis que enfrentam os países em desenvolvimento: a erradicação de desigualdades estruturais no acesso aos serviços essenciais de água e esgotamento sanitário. Em outras palavras, como seu título sugere, o objeto do projeto foi a democratização da política, da gestão, e do acesso aos serviços públicos essenciais, com um enfoque empírico centrado nos serviços de saneamento.

O projeto se concentrou no estudo de oito experiências identificadas no Brasil, na Argentina e na Colômbia, que tiveram como objetivo reduzir a falta de acesso aos serviços de saneamento em comunidades vulneráveis mediante o desenho e a implementação de inovações sociotécnicas. Essas experiências se caracterizaram por ter um enfoque que articulou o desenvolvimento tecnológico com uma clara preocupação por alguns aspectos do processo de democratização, por exemplo envolvendo membros das comunidades em alguma das etapas do desenho, implementação e manutenção de longo prazo dos sistemas. Algumas das iniciativas mais ousadas estenderam o envolvimento da cidadania ao desenho de políticas públicas e introduziram mecanismos de democracia radical para empoderar aos usuários-cidadãos no monitoramento da performance do governo, das empresas de serviços de saneamento, e de outros atores detentores de poder social e político. América Latina tem sido um campo experimental para este tipo de iniciativas, e o projeto escolheu uma variedade de experiências que cobrem diversos contextos sócio-políticos, culturais, e de políticas públicas e institucionais, abarcando uma ampla seleção de cenários que incluem comunidades urbanas e rurais nos três países. DESAFIO deu centralidade no estudo a essas experiências de inovação sociotécnica: “o ponto de partida do projeto é que o logro dos objetivos de desenvolvimento da comunidade internacional [...] depende crucialmente do aproveitamento de soluções sociotécnicas apropriadas e inovadoras já existentes, e da geração de novas inovações, para a provisão de serviços de saneamento seguros” (CASTRO, 2013a: 3).

Este enfoque do problema de pesquisa conduziu a formular perguntas específicas que guiaram o estudo:

Como é possível aproveitar inovações sociotécnicas existentes e desenvolver novas inovações com o fim de mudar políticas públicas, formular estratégias e intervenções práticas, e aprimorar o processo de aprendizagem na busca de soluções para confrontar as inaceitáveis desigualdades e injustiças existentes no acesso a serviços de saneamento essenciais? Que condições, fatores, e processos facilitam a emergência de inovações sociotécnicas neste setor? Quais são os requerimentos críticos para tornar sustentáveis e replicáveis as inovações sociotécnicas bem sucedidas? Quais são os obstáculos para sua sustentabilidade e replicabilidade? (CASTRO, 2013a: 3).

Para responder essas perguntas de pesquisa, DESAFIO adotou um enfoque comparativo e interdisciplinar, baseado nas ciências sociais, e envolvendo a participação de disciplinas técnicas, especialmente a engenharia sanitária, a epidemiologia, a saúde, e a ecologia. O enfoque adotado foi também transdisciplinar, já que a equipe de pesquisa incluiu gestores do setor público e especialistas de instituições da sociedade civil, e foi desenvolvido em cooperação estreita com organizações comunitárias e outros atores relevantes. Apresentamos uma discussão mais detalhada do enfoque metodológico adotado pelo projeto em outro Caderno de Trabalho da Série SPIDES (CASTRO, 2015).

O Caderno de Trabalho apresenta uma versão editada do relatório de pesquisa que cobre o estudo de caso do desenvolvimento participativo de um sistema de tratamento de água na comunidade rural de Lagedo, Minas Gerais, Brasil. Este foi um dos estudos de caso de “intervenção” do Projeto DESAFIO, já que envolveu uma intervenção prática para construir um sistema de potabilização de água como parte da pesquisa. Este caso focalizou a situação das comunidades quilombolas no Brasil, originalmente criadas por escravos que fugiram do cativeiro, e hoje constituem um dos grupos mais vulneráveis no país. O estudo de caso foi coordenado por Valter Lúcio de Pádua, e o pesquisador principal foi Delmo Roncarati Vilela, da Universidade Federal de Minas Gerais.

Adicionalmente ao relatório apresentado neste Caderno de Trabalho, o leitor pode beneficiar-se da informação complementar que temos disponibilizado online, incluindo vídeos de uma apresentação pública feita pelos pesquisadores na Conferência Final do Projeto, que teve lugar em Rio de Janeiro em 27-28 de julho de 2015 (<http://desafio.org/pt/reunioes/reunioes-abertas/segunda-conferencia-internacional/>).

A Introdução apresenta uma perspectiva geral do relatório e inclui uma breve discussão conceptual. O Capítulo 1 discute a situação das comunidades quilombolas no Brasil, e apresenta o contexto do estudo de caso com foco na comunidade de Lagedo. O Capítulo 2 explica as características da intervenção, que utilizou métodos participativos para desenvolver um sistema de tratamento de água apropriado para as condições locais e que será gerido pela comunidade. O Capítulo 3 apresenta a metodologia do estudo em forma detalhada, enquanto o Capítulo 4 discute os achados mais importantes da pesquisa. Uma breve seção de Conclusões resume os achados principais, e o Apêndice inclui informação complementar sobre a metodologia. O estudo demonstrou a factibilidade de utilizar métodos participativos, integrando as ciências sociais e técnicas, neste caso principalmente a engenharia sanitária. O trabalho mostrou a importância de desenvolver intervenções tecnológicas em formas que fortaleçam a possibilidade das comunidades se apropriarem do conhecimento tecnológico, rompendo com

Castro, José Esteban (Ed.)

os enfoques convencionais, verticalistas, que reproduzem a dependência das comunidades vulneráveis dos agentes externos, sejam especialistas técnicos, burocratas do governo, ou outros atores com poder. Devido a que esta foi uma intervenção implementada simultaneamente com a pesquisa, o relatório não inclui uma avaliação dos resultados finais, a qual será realizada posteriormente pela equipe de pesquisa por meio de outros projetos.

O Caderno apresenta trabalho em progresso que pode ser revisado e desenvolvido para publicação posterior em jornais ou como capítulos em livros. Temos grande prazer em apresentar este trabalho ao público interessado.

José Esteban Castro
Coordenador e Editor

Newcastle upon Tyne, dezembro de 2015

Referências:

CASTRO, J. E. (2015). “DESAFIO’s Theoretical and Methodological Framework”, Cadernos de Trabalho da Rede WATERLAT-GOBACIT, Série Projetos de Pesquisa, Projeto DESAFIO - SPIDES, Vol. 2, Nº 13, Newcastle upon Tyne: Rede WATERLAT-GOBACIT. Newcastle upon Tyne: Universidade de Newcastle.

CASTRO, J. E. (2013). Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation (DESAFIO), Research Proposal (Annex I - Description of Work), (www.desafioglobal.org), EU 7th Framework Programme. Newcastle upon Tyne: Newcastle University.

Lista de Abreviações e Siglas

ABA	Associação Brasileira de Antropologia
ANA	Agência Nacional de Águas
APHA	American Public Health Association
ATER	Assistência Técnica e Extensão Rural
AWWA	American Water Works Association
CBHSF	Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
CEDEFES	Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva
CEMIG	Companhia Energética de Minas Gerais
CEPIR/SEDESE	Coordenadoria de Políticas Pró-Igualdade Racial da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais
Cetec	Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais
CMM	Companhia Mineira de Metais
CNPIR	Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial
CNRH	Conselho Nacional de Recursos Hídricos
CODEVASF	Companhia de desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CONAMA	Conselho Nacional de Meio Ambiente
CONEPIR/MG	Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial de Minas Gerais
COOMAP	Cooperativa Multidisciplinar de Assistência Técnica e Prestação de Serviços
COPASA	Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CT	Contaminação por Tóxicos
DBO	Demanda Bioquímica de Oxigênio
DESA	Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG
DPA/FCP	Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-brasileiro da Fundação Cultural Palmares
DRP	Diagnóstico Rural Participativo
EAWAG	Instituto Federal Suíço de Ciência e Tecnologia Aquática
EM	Jornal Estado de Minas
EMATER/MG	Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
ET	Evapotranspiração Potencial
ETA	Estação de Tratamento de Água
FAFICH/UFMG	Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG
Fala Negra	Instituto de Defesa da Cultura Negra e Afrodescendentes
FCP	Fundação Cultural Palmares
FIPIR	Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial
FiME	Filtração em Múltiplas Etapas
FM	Filtração em Margem
FNE	Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
FUNASA	Fundação Nacional de Saúde
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IEF	Instituto Estadual de Florestas

IET	Índice de Estado Tráfico
IGAM	Instituto Mineiro de Gestão de Águas
INCRA/MG	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Superintendência Regional 06 de Minas Gerais
IPHAN	Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
IQA	Índice de Qualidade da Água
MEC	Ministério da Educação
MIN	Ministério da Integração Nacional
MinC	Ministério da Cultura
NESTH/FAFICH	Núcleo de Estudos Sobre o Trabalho Humano da FAFICH
N'Golo	Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais
OIT	Organização Internacional do Trabalho
OMS	Organização Mundial da Saúde
ONU	Organização das Nações Unidas
PAC	Programa de Aceleração do Crescimento
pH	Potencial de Hidrogênio
PMSF	Prefeitura Municipal de São Francisco
PNAD	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PNPIR	Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial
POP	Poluentes Orgânicos Persistentes
PPPs	Parcerias Público-Privadas
PROEXT	Programa de Extensão Universitária
Prosab	Programa de Pesquisa em Saneamento Básico
PSF	Programa Saúde da Família
RBF	River Bank Filtration
SANDEC	Departamento de Água e Saneamento em Países em Desenvolvimento do Instituto Federal Suíço de Ciência e Tecnologia Aquática (EAWAG).
SEDESE	Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais
SEMAD	Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
SEPPIR	Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
SESu/MEC	Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação
SUS	Sistema Único de Saúde
UFLA	Universidade Federal de Lavras
UFMG	Universidade federal de Minas Gerais
UNCCD	Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca
UNIMONTES	Universidade Estadual de Montes Claros
WEF	Water Environment Federation

Lista de Figuras

- Figura Nº 1 Filtração em Margem (FM). Corte ilustrativo mostrando o uso do solo e materiais sedimentares das margens como meio filtrante.
- Figura Nº 2 Exemplares do “Jornal da comunidade de Lagedo” Utilizados para difusão e registro das atividades do projeto.
- Figura Nº 3 Exemplo de perfil da propriedade de um morador do núcleo de Lagedo

Lista de Fotos

- Foto Nº 1 Vista da cidade de São Francisco tirada do Rio de mesmo nome, mostrando a Igreja Matriz de São José
- Foto Nº 2 (Composição). Esquerda, local de captação da água do Rio São Francisco e, direita, caixa d’água comunitária da comunidade de Lagedo, com capacidade de 10.000 litros que armazena a mesma água
- Foto Nº 3 Um dos poços superficiais de Lagedo a cerca de 10 metros da margem do Rio São Francisco, e que pode caracterizar a Filtração em Margem
- Foto Nº 4 Reunião de capacitação e discussão de resultados de análises de água na sede da Associação comunitária de Lagedo
- Foto Nº 5 Leitura do jornal para uma moradora da comunidade de Lagedo
- Foto Nº 6 Testes com filtro de barro realizados nos laboratórios do DESA/UFMG por estudantes de iniciação científica dos cursos de Engenharia Civil e Ambiental
- Foto Nº 7 Sede da Associação comunitária de Lagedo onde as reuniões foram realizadas
- Foto Nº 8 Apresentação e discussão sobre a técnica da Filtração em Margem com o Professor Ramon Lucas Dalsasso na sede da Associação comunitária de Lagedo
- Foto Nº 9 (Composição). Esquerda, filtro de barro e direita, filtro de plástico utilizados pelos moradores de Lagedo
- Foto Nº 10 (Composição). Exemplos de momentos de capacitação na comunidade de Lagedo. Foram utilizados principalmente desenhos que auxiliam na discussão e compreensão de conceitos e de ferramentas de análise como os gráficos

Lista de Gráficos

- Gráfico Nº 1 População urbana, rural e total para ambos os sexos do município de São Francisco
- Gráfico Nº 2 Resultados de turbidez remanescente em função do tempo de decantação: ensaios em coluna de sedimentação para água do Tipo I “50 uT”
- Gráfico Nº 3 Resultados de turbidez remanescente em função do tempo de decantação: ensaios em coluna de sedimentação para água do Tipo II, 100 uT
- Gráfico Nº 4 Resultados de turbidez remanescente em função do tempo de decantação: ensaios em coluna de sedimentação para água do Tipo III, 500 uT
- Gráfico Nº 5 Boxplot de turbidez remanescente para (a) água tipo I: 50 uT. (b) água tipo II: 500 uT
- Gráfico Nº 6 Boxplot de turbidez remanescente para (a) água tipo I: 50 uT. (b) água tipo II: 500 uT
- Gráfico Nº 7 Exemplo de “relógio” com a rotina diária de um morador do núcleo de Lagedo.

Lista de Mapas

- Mapa Nº 1 Localização do Estado de Minas Gerais no Brasil (menor) e do município de São Francisco no Estado de Minas Gerais (maior), além de Brasília, a capital Federal e Belo Horizonte, a capital do Estado
- Mapa Nº 2 Mapa com a redelimitação do semiárido, subúmido e polígono das secas do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), e localização do município de São Francisco nesse contexto
- Mapa Nº 3 Mapa da qualidade das águas superficiais de trecho da bacia do Rio São Francisco (no qual se localiza o município de São Francisco). Importante lembrar que os cursos d'água em azul claro não possuem estações de amostragem
- Mapa Nº 4 Ilustração da localização aproximada das “famílias foco” (em vermelho), por rio na comunidade de Lagedo

Lista de Tabelas

- Tabela Nº 1 Locais citados como de origem da água consumida pela família.
- Tabela Nº 2 Valor do rendimento nominal médio mensal per capita dos domicílios particulares permanentes, em Reais (R\$), Dólar americano (US\$) e em euros (€), para as áreas urbanas, rurais e o total do município de São Francisco.
- Tabela Nº 3 Número de domicílios particulares permanentes do município de São Francisco por classes de rendimento nominal mensal domiciliar (salário mínimo: R\$788,00 = 291,85 US\$ = 255,02 €).
- Tabela Nº 4 Atividades realizadas para cada etapa do estudo
- Tabela Nº 5 Resultados dos ensaios de desinfecção solar utilizando garrafas PETs
- Tabela Nº 6 Resultados dos ensaios de desinfecção solar utilizando garrafas de vidro

Glossário

Aglomerado Subnormal (IBGE) (favelas e similares) - Conjunto constituído por no mínimo 51 unidades habitacionais (barracos, casas etc.), ocupando – ou tendo ocupado – até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular); dispostas, em geral, de forma desordenada e densa; e carentes, em sua maioria, de serviços públicos e essenciais.

Arranjos produtivos locais (APL) - Aglomerações de empresas localizadas em uma mesma região geográfica e que atuam em um conjunto específico de atividades econômicas. Tais empresas mantêm vínculos de articulação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores públicos e privados, como governo, associações empresariais, centros de pesquisa e instituições de crédito.

Comitê de Bacia - Organismos colegiados que fazem parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Existentes no Brasil desde 1988. O comitê é constituído, democraticamente, por representantes de diferentes setores da sociedade que tenham interesse sobre a água da bacia, tendo eles poder e representatividade nas decisões de gestão da bacia. Os diversos usuários da água, organizações da sociedade civil ou do poder público é de onde são escolhidos seus representantes. Suas atribuições e competências principais são a aprovação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia, arbitrar conflitos pelo uso da água em um primeiro momento, estabelecer mecanismos e sugerir valores da cobrança pelo uso da água, etc.

Controle social - conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participação nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico. (Art. 2º, §IV, Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010).

Favela - Tipo de aglomerado subnormal, é um conjunto urbano organizado de forma densa e desordenada típico do Brasil. Sua definição foi se modificando ao longo dos períodos. Já foi concebido como lugar onde não havia infraestrutura urbana e social, onde o aparato do Estado não exercia seu controle direto, etc. Atualmente, é caracterizado devido à sua história e à cultura além dos fatores listados pelo IBGE. No Rio de Janeiro, por exemplo, é a própria prefeitura que determina quais e quantas são as favelas da cidade.

Minas d'água - Pontos no relevo em que há um florescimento da água vinda da sub-superfície do solo ou de lençóis subterrâneos, aquíferos. Também podem ser conhecidas por “fonte”.

Mocambo - Tipo de habitação miserável e frágil construída de forma artesanal sobre terrenos baldios e, principalmente, sobre pântanos. Tendo a formação de conjuntos assemelhados com favelas. São construções frequentes nas grandes cidades da região nordeste do Brasil. Também pode ser conhecida como Palhoça ou Mocambo.

PAC – Programa de Aceleração ao Crescimento. Plano estratégico do Governo Federal de resgate do planejamento e de retomada dos investimentos em setores estruturantes do país:

Promoveu a retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país.

Palafitas - Tipo de habitação construída em ambientes lacustres ou alagadiços. As construções são edificadas sobre estacas, palafitas (de onde vem seu nome), dentro de rios, lagos, etc., tendo essas a função de basear a construção e impedir que a correnteza a arraste. É bastante comum em áreas tropicais e equatoriais com alto índice pluviométrico. São muito utilizadas nas margens dos rios, na Amazônia, no Pantanal e na Baixada Fluminense.

Hidrômetro - É um tipo de aparelho utilizado pelas companhias de água para medir a quantidade de água utilizada por uma residência. É a partir das medidas marcadas por eles que as contas de água das empresas ou companhias são baseadas.

Capa do relatório original

CASE STUDY REPORT

**Participative Generation of a Water Treatment System
in a Quilombola Community in Minas Gerais, Brazil**

**Work Package 4 Report
(Deliverable 4.1)**

Authors

Prof. Valter Lúcio de Pádua (UFMG)
Delmo Roncarati Vilela (UFMG)
Allyson Sullyvan Rodrigues Silva (UFMG)

Consortium Partners

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil, 6 February 2015

DESAFIO has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under Grant Agreement N° 320303.

Coordinator's Address: 5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom
[E-mail us here](#)

Geração Participativa de um Sistema de Tratamento de Água numa Comunidade Quilombola de Minas Gerais, Brasil

Prof. Valter Lúcio de Pádua (UFMG)
Delmo Roncarati Vilela (UFMG)¹
Allyson Sullyvan Rodrigues Silva (UFMG)

Introdução

Embora seja de amplo conhecimento a estreita relação existente entre o saneamento básico e os indicadores de saúde pública, bem como sua implicação no desenvolvimento socioeconômico do país, muitas regiões brasileiras são desprovidas de abastecimento com água potável, esgotamento sanitário, drenagem urbana e destinação adequada dos resíduos sólidos. Os dados relativos ao saneamento básico no Brasil indicam que é no meio rural onde se tem a menor cobertura dos sistemas públicos de abastecimento e tratamento de água. Devido à extensão territorial do país e a existência de muitas comunidades com pequeno número de habitantes, os custos envolvidos na implantação, operação e manutenção de sistemas tradicionais de tratamento tornam-se elevados e nem sempre as comunidades dispõem de pessoal capacitado para operá-los. Assim, para universalizar o acesso à água potável, torna-se necessário o desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de tecnologias de tratamento de água com menor nível de complexidade operacional e de manutenção, levando-se em conta as necessidades e as particularidades das diversas regiões do país.

O projeto busca desenvolver, de forma participativa e dialógica, atividades de diagnóstico e pesquisa participativa junto a uma comunidade quilombola de uma área rural do estado de Minas Gerais, com o objetivo de desenvolver com a comunidade as técnicas de tratamento de água mais adequadas a sua realidade sociocultural e ambiental. Serão envolvidos no projeto movimentos sociais (Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais – N’Golo), instituições não governamentais representantes dos quilombolas (Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva – CEDEFES), instituições do Governo Federal (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e Fundação Nacional de Saúde - FUNASA) e a administração municipal (Prefeitura Municipal de São Francisco – PMSF). O objetivo é desenvolver técnicas de tratamento para água com turbidez elevada de baixo custo e simples operação, enquanto se analisam os critérios de escolha e adoção tecnológica pela comunidade. O projeto também tem o objetivo de comparar o processo acima exposto com o comumente realizado na instalação de infraestrutura nestas comunidades e de capacitar estudantes de graduação para lidar com pesquisas participativas de base dialógica na área de saneamento rural, em especial para o abastecimento de água superficial em pequenas comunidades rurais.

¹ E-mail: delmorv@gmail.com.

Espera-se com o projeto identificar se os processos de geração/adaptação tecnológica realizados pela instituição governamental responsável são realizados com o método participativo e dialógico ou não, e um maior entendimento dos motivos pelos quais estes métodos são adotados ou não pela instituição, no caso específico de comunidades quilombolas. O projeto procura avaliar se a vulnerabilidade do grupo social é menor com uma maior participação e dialogicidade entre técnicos e população com características socioculturais específicas. Acredita-se, como hipótese, que uma maior participação e dialogicidade por parte de técnicos e pesquisadores com os moradores destas comunidades venha a aprimorar o acesso e melhorar a gestão da infraestrutura criada em áreas rurais e sócio-culturalmente diversas. Ou seja, um grupo social onde as decisões quanto à infraestrutura existente em sua comunidade possam ser definidas com sua participação ativa e seu conhecimento da realidade que vive, pode vir a ser menos vulnerável do que aqueles que não participam dos processos de geração, adaptação e gestão tecnológica.

O objetivo geral e principais características desse estudo são, portanto:

- Projetar, implantar, monitorar e avaliar de forma participativa e dialógica um sistema simplificado para tratamento de água com alta turbidez em condições de laboratório e em uma comunidade quilombola rural (escala real) que seja de fácil construção, operação e manutenção, e avaliar seus aspectos técnicos, econômicos, culturais e de sustentabilidade no abastecimento domiciliar de pequenas comunidades.

Os objetivos específicos são apresentados a seguir:

- Avaliar a eficiência de técnicas de pré-tratamento, tratamento e desinfecção em laboratório antes da instalação em campo e após a instalação como forma de retroalimentação de possíveis adaptações necessárias.
- Promover a capacitação dos moradores da comunidade de Lagedo para a gestão adequada do sistema de tratamento de água por meio de oficinas e da elaboração de cartilhas.
- Monitorar e avaliar a aceitação cultural e o nível de adoção do sistema de tratamento pela comunidade de Lagedo a fim de avaliar seu potencial de sustentabilidade.

A conceitualização de “inovação” passou por uma questão que consideramos central e indissociável à natureza de intervenção da presente pesquisa. Intuitivamente o conceito nos parecia claro, ainda mais quando acompanhado do termo “sócio-técnica”, ou quando nos remetíamos a “tecnologia social”, porém o que nos despertou maiores questionamentos foi a definição de “inovação para quem?”, principalmente após nossas viagens a campo. O que para nós pesquisadores é considerada uma inovação pode ser algo corriqueiro regional ou localmente, e da mesma forma o que conhecemos por ser utilizado em nível mundial, e não consideramos mais “inovação”, pode ser algo novo e inovador em nível local e avaliado de forma diversa. Tal conceito, portanto, possui variabilidade local e temporal em nossa opinião. Algo que no passado funcionava muito

bem no cotidiano de uma população e que deixou de ser utilizado por motivos diversos pode voltar a sê-lo em um novo contexto econômico, sociopolítico, ambiental, ou mesmo com base em uma mudança na educação e na consciência daquela população, ou seja, torna-se uma “inovação”, mesmo originalmente não sendo algo novo. Desta forma, a existência, planejamento e mesmo a compreensão do termo “inovação”, está relacionada ao contexto e realidade atuais da comunidade quilombola foco da pesquisa, como também aos critérios de seu processo de escolha.

Em nossa opinião e após nossas atividades e observações em campo, antes mesmo de qualquer ideologia, nada melhor para induzir uma inovação que a necessidade prática. O que observamos em campo vem de encontro com nossa posição quanto ao termo “inovação”, o qual não se encaixa muito bem com nossa proposta. O que propomos é a busca de uma “adaptação” da(s) tecnologia(s) social(is) encontrada(s) na comunidade. Os moradores de áreas isoladas buscam naturalmente soluções para problemas básicos inerentes às condições nas quais se encontram. Nossa proposta é uma troca de saberes tradicionais com o saber acadêmico a qual pode vir a gerar uma “adaptação sócio-técnica” do sistema de abastecimento de água da comunidade.

Além da questão da relatividade quanto ao conceito de “inovação”, ou seja, técnicas desconhecidas pela comunidade, porém corriqueiras em outros locais, podem ser consideradas inovações, o tempo e o espaço, como apresentado anteriormente, também interferem nesta lógica: O que já foi usado no passado e esquecido pode ser resgatado e experiências comuns em algumas regiões podem se mostrar inovadoras para quem não teve contato com as mesmas, sendo que este fato chama a atenção para o “não-técnico” e a atuação coletiva como chave na busca de “inovações” ou soluções para os problemas das comunidades.

Além da questão da relatividade quanto ao conceito de “inovação”, ou seja, técnicas desconhecidas pela comunidade, porém corriqueiras em outros locais, podem ser consideradas inovações, o tempo e o espaço, como apresentado anteriormente, também interferem nesta lógica: O que já foi usado no passado e esquecido pode ser resgatado e experiências comuns em algumas regiões podem se mostrar inovadoras para quem não teve contato com as mesmas, sendo que este fato chama a atenção para o “não-técnico” e a atuação coletiva como chave na busca de “inovações” ou soluções para os problemas das comunidades. (“What is Sociotechnology,” 2013). Em alguns aspectos mais importantes que as atividades de geração de técnicas individuais, Matei *et. al.* (2012) lembram a importância do estabelecimento de redes para a geração de inovações, atualmente denominadas “redes sócio-técnicas”, associando-as às compreensões dos sistemas de inovação. Segundo os autores:

as articulações entre atores e infraestrutura (elementos humanos e não-humanos) se dão em torno da cooperação [...]. As inovações são vistas como processos coletivos advindos da ação estratégica de atores envolvidos em alianças [...] (MATEI *et. al.*, 2012).

Isto posto, ideologicamente, não buscamos a invenção da roda, a geração de algo novo, mas a adaptação das técnicas identificadas na comunidade de Lagedo com técnicas

utilizadas em outros locais com características semelhantes as desta comunidade rural e testadas em laboratório.

Wheatley (1999) citada por Rhodes e Ross (2010), descreve a inovação como sendo “promovida por informações coletadas a partir de novas conexões, a partir de conhecimentos adquiridos por viagens em outras disciplinas ou lugares, e de redes ativas e com fronteiras abertas” (RHODES e ROSS, 2010, pp. 1). Ela observa que a inovação surge de círculos contínuos de trocas, onde a informação não é apenas acumulada ou armazenada, mas também criada. O resultado é que “o conhecimento é gerado novamente a partir de conexões (...)” (RHODES e ROSS, 2010, pp. 1). “As estratégias são meios para enfrentar novas oportunidades através de novas capacidades, que podem envolver novas integrações, novos dados, novos processos ou métodos” (RHODES e ROSS, 2010, pp. 2).

Quanto à questão da participação, a autora Irene Guijt, pesquisadora das áreas de sistemas e processos de aprendizagem, em especial daqueles relacionados com ações coletivas, de justiça social e de agricultura sustentável, observa o seguinte em Guijt (1999):

a gestão participativa de recursos naturais se tornou uma ética e prática aceitas em centenas de projetos de desenvolvimento nos hemisférios norte e sul, sendo os métodos participativos, entre outros similares, aplicados em mais de 130 países. Em decorrência, por extensão natural e lógica, aumentou o interesse em assegurar uma participação mais ampla no monitoramento e na avaliação de projetos de desenvolvimento planejados localmente (GUIJT, 1999).

Segundo a autora, o objetivo do monitoramento e avaliação participativos vindos dessa tendência seria, portanto, o incentivo da aprendizagem interna para impelir os objetivos de capacitação e desenvolvimento, localmente apropriados (lembrando que o termo monitoramento é colocado pela autora como importante ferramenta de avaliação e gestão). Desta forma o monitoramento, além de sua clara função como ferramenta de acompanhamento e avaliação de ações, também cumpre um papel educativo tanto localmente na comunidade, como para os pesquisadores/técnicos envolvidos no processo. Em relação à questão da vulnerabilidade, nosso contato com os representantes do movimento quilombola e com as comunidades quilombolas que temos visitado, foi o que mais contribuiu para nossas discussões e visão quanto à vulnerabilidade deste grupo social.

Quanto a dimensão da saúde, nossa maior preocupação é o fato da comunidade consumir água de cursos d’água superficiais sem nenhum tratamento. Os organismos patogênicos de transmissão hídrica e via oral mais amplamente conhecidos são as bactérias, os vírus, os protozoários e os helmintos (HELLER e PÁDUA, 2010). Os autores expõem o fato de que as águas e os solos continentais contêm estes organismos inerentes a eles, sendo alguns destes micro-organismos conhecidos por produzirem toxinas e transmitir doenças. Os corpos d’água superficiais são comumente contaminados por excretas de animais e humanos o que leva ao risco de infecção para aqueles que se utilizam das águas destes locais para beber e para outros usos relacionados como o

preparo de alimentos, a higiene pessoal e a recreação. Em relação à transmissão de patógenos, Eisenberg et al, (2001), citados por Heller e Pádua (2010, pp.167) apontam que é possível um indivíduo ser infeccioso, mas não sintomático e que estes indivíduos assintomáticos são normalmente móveis, devido à falta de morbidez, e possuem alto potencial para a disseminação ampla de um patógeno pela comunidade.

A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) apresenta várias maneiras em que a água pode afetar a saúde do homem: pela ingestão direta, na preparação de alimentos, na higiene pessoal, na agricultura, na higiene do ambiente, nos processos industriais ou nas atividades de lazer (FUNASA, 2006). Basicamente, os riscos para a saúde relacionados com a água podem ser distribuídos em duas categorias: 1. riscos relacionados com a ingestão de água contaminada por agentes biológicos (bactérias, vírus, e parasitas), pelo contato direto, ou por meio de insetos vetores que necessitam da água em seu ciclo biológico; 2. riscos derivados de poluentes químicos e radioativos, geralmente efluentes de esgotos industriais, ou causados por acidentes ambientais. Os principais agentes biológicos encontrados nas águas contaminadas são as bactérias patogênicas, os vírus e os parasitas. As bactérias patogênicas encontradas na água e/ou alimentos constituem uma das principais fontes de morbidade e mortalidade em nosso meio. São responsáveis por numerosos casos de enterites, diarreias infantis e doenças endêmicas/epidêmicas (como a cólera e a febre tifóide), que podem resultar em casos letais (FUNASA, 2006). A inovação sócio-técnica desenvolvida por este estudo será diretamente relacionada ao tratamento de água superficial contaminada, a qual é utilizada sem tratamento para o consumo da comunidade rural quilombola.

Capítulo 1. O problema de estudo e seu contexto

O município de São Francisco (Latitude: S 15°56'55'' Longitude: W 44°51'52'') está situado na mesorregião do norte do Estado de Minas Gerais (Mapa Nº 1) e microrregião de Januária, a 568 Km de Belo Horizonte, a capital do Estado e a 395 km de Brasília, a Capital Federal. São Francisco possui oito municípios limítrofes: Pedras de Maria da Cruz, Januária, Chapada Gaúcha, Pintópolis, Icaraí de Minas, Luizlândia, Brasília de Minas e Japonvar; e quatro distritos: Vila do Morro, Lapa do Espírito Santo, Vila São Vicente e Santa Isabel. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, (2010), possui uma área territorial de aproximadamente 3.314,00 km² (urbana: 5,68 km², rural: 3.291,77 km²), em uma altitude média de 695 metros. A população de São Francisco (figura 2) é de 53.828 Habitantes (IBGE, 2010), a qual é considerada a quarta maior do norte do Estado de Minas Gerais. A cidade sede, situada na margem direita do rio São Francisco, possui uma população urbana de 34.204 habitantes, sendo a população rural do município de 19.624 habitantes. A densidade populacional de São Francisco é de 16,27 hab./km².

Mapa Nº 1. Localização do Estado de Minas Gerais no Brasil (menor) e do município de São Francisco no Estado de Minas Gerais (maior), além de Brasília, a capital Federal e Belo Horizonte, a capital do Estado.

Fonte: Adaptado de Wikipédia.

Gráfico Nº 1. População urbana, rural e total para ambos os sexos do município de São Francisco.

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010.

De acordo com a Prefeitura de São Francisco (2014), o município estaria localizado na região do semiárido, com índice pluviométrico médio anual de 936 mm, temperatura média anual de 26° C e índice de insolação média anual de 2.800 horas. Porém, de acordo com Medeiros (2012), o semiárido é uma região brasileira com características ambientais específicas cujos municípios, para serem considerados como parte desta região, deveriam atender pelo menos a um dos seguintes critérios: precipitação média anual inferior a 800 milímetros, índice de aridez de até 0,5 e risco de seca maior que 60%. Aparentemente, devido a sua precipitação superior a este critério e a seu índice de aridez, o clima do município se encaixaria melhor como subúmido seco, o que foi observado na nova delimitação do semiárido brasileiro (BRASIL, 2005a). Em 2005 o Ministério da Integração Nacional (MIN) redefiniu a região do semiárido e do denominado “Polígono das Secas” do nordeste brasileiro, para orientar as políticas públicas de apoio ao desenvolvimento da região, em particular, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), e futuras ações relacionadas aos efeitos da seca.

Como apresentado em BRASIL (2005b), a Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (UNCCD), Instrumento jurídico do direito internacional, concluído pela ONU em 17 de junho de 1994 e ratificado por mais de 200 países, do qual o Brasil tornou-se signatário em 25 de junho de 1997, deliberou que nos países afetados por seca grave e/ou desertificação, o fenômeno da desertificação ocorre nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas e estabeleceu como critério para delimitação dessas áreas o Índice de Aridez

Castro, José Esteban (Ed.)

(THORNTHWAITE, 1941, citado por BRASIL, 2005b), o qual é dado pela razão entre a precipitação e a evapotranspiração potencial (ET). De acordo com esse índice, quando a razão estiver entre 0,03 e 0,20, o clima é considerado árido; enquanto na faixa entre 0,21 e 0,50, o clima é caracterizado como semiárido; quando estiver entre 0,51 e 0,65, considera-se subúmido seco e; por fim, acima desse valor, subúmido úmido ou úmido. É importante frisar que o termo “desertificação” segundo a UNCCD refere-se a “degradação da terra nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante de vários fatores, entre eles as variações climáticas e atividades humanas. A degradação da terra compreende a degradação dos solos, dos recursos hídricos, da vegetação e redução da qualidade de vida das populações”.

Mapa Nº 2. Mapa com a redelimitação do semiárido, subúmido e polígono das secas do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), e localização do município de São Francisco nesse contexto.

Fonte: Adaptado de Brasil (2005b).

Dentro destes critérios, portanto, o município de São Francisco foi considerado localizado dentro da faixa climática subúmida seca e inserido no Polígono das Secas, como se pode observar no Mapa Nº 2. A região definida como subúmida de Minas Gerais, segundo o COOMAP (2010), perfaz uma superfície total de 79 mil km², onde estão inseridos 61 municípios situados na região do Norte de Minas e Jequitinhonha. O mesmo autor ressalta que, em outros municípios do estado de Minas Gerais, dos quais se têm alguns exemplos na região do Médio Rio Doce, a supressão total da cobertura vegetal nativa associada à atividade pecuária sem critérios técnicos adequados levou a uma desestruturação físico-química dos solos, desencadeando processos erosivos de grandes proporções. Nessa região, o nível de degradação ambiental de algumas áreas já configura o estágio inicial mais avançado do processo de desertificação.

O município de São Francisco, assim como todo o norte de Minas Gerais, possui núcleos populacionais rurais formados por remanescentes dos antigos Quilombos. Os Quilombos eram os locais para onde fugiam os escravos afrodescendentes durante o período colonial e posterior a este, em busca de liberdade sendo, portanto, áreas normalmente isoladas tanto geográfica quanto socialmente. Hoje, as comunidades quilombolas podem ser consideradas como um dos segmentos sociais mais pobres, esquecidos e desconhecidos da sociedade brasileira (CEDEFES, 2008). A situação deste grupo social começou a mudar no país com a Constituição brasileira de 1988, na qual foi reconhecida a dívida histórica do Estado para com os quilombolas e outras populações tradicionais do Brasil, e a partir de onde foram iniciados projetos e criadas instituições e programas específicos para a população remanescente de quilombos. Atualmente, após 25 anos da elaboração da Constituição, ainda estão sendo realizadas pesquisas tanto para a identificação de áreas com remanescentes de quilombos, como para a titulação das áreas reconhecidas, através de um processo extremamente demorado realizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). De acordo com o CEDEFES (2008), existem, apenas no Estado de Minas Gerais, cerca de 500 comunidades quilombolas, das quais cerca de 170 se encontram em processo de titulação de suas terras pelo INCRA. Possuir o território definido e titulado é de extrema importância para que estas comunidades tenham garantido o direito a seu território e modo de vida, como também a proteção contra invasões e manobras políticas que busquem impedir a efetivação de seus direitos (ALMEIDA, 2010).

No município de São Francisco o Quilombo Bom Jardim da Prata luta há cerca de 10 anos neste processo, apenas recentemente foi concluída a etapa do Laudo Antropológico, que entre outras questões define os limites de seu território (até o momento o território compreende cerca de 60.000 hectares e é formado por 16 comunidades/núcleos). O território quilombola possui chapadas e veredas que propiciam aos seus moradores “instaurarem práticas culturais que os aproximam de outras comunidades tradicionais norte mineiras denominadas geraizeiras e veredeiras” (ASSIS, 2010), as quais se dedicam a atividades rurais em diversos ambientes de seu território, tanto nas vazantes da margem do Rio São Francisco, nas proximidades das veredas da localidade de Lagoa da Prata e nas chapadas de Lagedo.

A comunidade de Lagedo, núcleo integrante do Quilombo e foco do presente estudo, se encontra dentro de todo este contexto. Lagedo esta localizada na margem esquerda do rio São Francisco, na divisa entre o município de São Francisco e o município de Januária, entre o ribeirão “Riacho” e a foz do Rio Pardo (Imagem Nº 1). Os

Castro, José Esteban (Ed.)

quilombolas desta comunidade articulam práticas de agricultura e de pecuária com a migração sazonal para o trabalho nas denominadas “firmas”, agroindústrias que propiciam até seis meses de trabalho fora da comunidade. O Quilombo Bom Jardim da Prata possui apenas uma escola municipal de ensino fundamental e energia elétrica instalada através de um programa do Governo Federal denominado “Luz para Todos”. Mesmo situadas próximas a diversos cursos d’água, as comunidades do Quilombo sofrem problemas relacionados ao abastecimento de água, tanto em relação a infraestrutura existente, quanto em relação ao não tratamento da água consumida.

Imagem Nº 1. Imagem de satélite englobando a cidade sede de São Francisco e as comunidades quilombolas de Bom Jardim da Prata e Lagedo, esta última foco deste estudo, ambas integrantes do Território Quilombola de Bom Jardim da Prata.

Fonte: Adaptado do Google Earth.

Castro, José Esteban (Ed.)

Toda a região do município de São Francisco é muito procurada por turistas, principalmente por pescadores, que buscam as águas do Rio São Francisco para esta atividade. A travessia sobre o São Francisco (ou “Velho Chico”) é feita por balsas, que fazem o percurso periodicamente e despertam bastante curiosidade nos visitantes (Prefeitura de São Francisco/MG, 2014). O artesanato da região, de origem indígena, é passado de geração a geração como forma de sobrevivência. Os Quilombolas da comunidade “Buriti do Meio” são destaque nessa arte. As famosas “carrancas”, comuns em cidades ribeirinhas, também podem ser encontradas em diversos pontos da cidade. São feitas por escultores e têm importante ligação com o folclore local. Como citado anteriormente, o Rio São Francisco possui grande importância para o turismo (Foto Nº 1), abrigando diversos bares e clubes em suas margens e proximidades. Durante alguns meses do ano, geralmente entre junho e outubro, há a formação da praia na margem esquerda do rio, que conta com vários bares e atrai moradores e turistas de toda a região.

Foto Nº 1. Vista da cidade de São Francisco tirada do Rio de mesmo nome, mostrando a Igreja Matriz de São José.

Fonte: Delmo R. Vilela em 30/06/2014.

A cidade de São Francisco conta com praças e construções antigas, algumas com quase 150 anos, como a igrejinha de São Félix e a “Casa dos Cassi”, construídas por mãos escravas. Um famoso cartão postal da cidade é a Igreja Matriz de São José, uma construção diferente das demais igrejas e que tem as torres reluzentes ao pôr do sol.

Algumas festas típicas e manifestações folclóricas também contribuem para o aumento do turismo no município. A religiosidade tem influência marcante nas principais manifestações culturais do povo san-franciscano, principalmente nas festas folclóricas. A cidade de São Francisco conta com uma população de maioria católica, porém houve na última década um importante crescimento das comunidades evangélicas no município. Há ainda a presença de religiões afro-brasileiras, como o candomblé.

Aspectos políticos e de políticas públicas que definem a decisão de implementar o sistema

No Brasil, as comunidades remanescentes de Quilombos encontram-se em dois contextos relacionados às políticas públicas: o de populações rurais e o das populações tradicionais (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ciganos, comunidades de matriz africana etc). Para ambas existem políticas públicas específicas, sendo que para o acesso às políticas que beneficiam as populações tradicionais os quilombolas precisam antes de tudo serem reconhecidos como tal.

De acordo com o censo de 2010 do IBGE, o Brasil possui uma população de 30 milhões de pessoas residente em localidades rurais, aproximadamente 16% da população brasileira, em um total de 5.565 municípios. O mesmo censo do IBGE constatou que 63% da população do estado de Minas Gerais é rural, quase três milhões de pessoas, 14,2% destas em situação de extrema pobreza. Quanto ao Saneamento Rural no Brasil, a Lei nº 11.445/2007, que Institui as Diretrizes e a Política Federal de Saneamento Básico, destaca entre suas diretrizes (art.48) a “garantia de meios adequados para o atendimento da população rural dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com suas características econômicas e sociais peculiares” e entre os objetivos (art.49), destaca-se: IV – “proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às populações rurais e de pequenos núcleos urbanos isolados”. Mas, o IBGE/PNAD (2009) demonstra que as áreas rurais do país possuem condições precárias de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, elevado déficit de saneamento e que a atuação dos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário é mais focada nas áreas urbanas.

No âmbito das populações tradicionais, a instituição responsável pela formalização do reconhecimento das comunidades remanescentes de Quilombo (que garante acesso a políticas públicas específicas para este grupo social) é a Fundação Cultural Palmares (FCP), organismo Federal voltado à promoção e à preservação da arte e da cultura afro-brasileira, ligada ao Ministério da Cultura (MinC), criada em 22 de agosto de 1988, logo após a elaboração da Constituição brasileira (SEPPPIR, 2013a). A FCP foi “a primeira instituição responsável por promover a igualdade racial e a valorização da cultura negra no país”(SEPPPIR, 2013a). A FCP formula e implanta políticas públicas que potencializam a participação da população negra brasileira nos processos de desenvolvimento do País (FCP, 2010). A FCP atua em três eixos fundamentais para promover a inclusão da população afro-brasileira no rol de direitos previsto pela Constituição: o social, o artístico e o de gestão da informação. Existe, portanto, uma relação direta entre os quilombolas e a FCP com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), órgão responsável pelo tombamento de bens

culturais e pela proteção do patrimônio cultural material e imaterial brasileiro. O Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-brasileiro (DPA/FCP) é o setor responsável pela preservação dos bens culturais móveis e imóveis de matriz africana, sejam eles registrados no IPHAN ou não, sendo que uma de suas ações mais importantes é a citada certificação de reconhecimento – através de documento expedido pela FCP após o recebimento de um pedido das comunidades se autorreconhecendo como remanescentes de quilombos. Em 25 anos, a FCP já emitiu mais de 2.272 certificações, documento que reconhece os direitos das comunidades quilombolas e dá acesso aos programas sociais do Governo Federal (FCP, 2013).

Houve nos últimos 25 anos um esforço real do Governo e dos Movimentos Sociais para viabilizar na Legislação o acesso à terra para as comunidades quilombolas e para seu reconhecimento étnico, o que serve de base para o acesso aos direitos e programas sociais específicos aos quilombolas, incluindo-se aí o acesso a infraestrutura de saneamento básico. Porém, de acordo com o Antropólogo José Augusto Laranjeiras Sampaio, Coordenador do Grupo de Trabalho sobre Quilombos da Associação Brasileira de Antropologia (ABA), citado em CEDEFES, (2008), “É forçoso sublinhar-se que, em que pese avanços em políticas de assistência social para comunidades quilombolas e a sua crescente visibilidade, o processo de titulação das terras de quilombos, móvel originário e demanda fundamental de toda esta política, tem hoje, (...) resultados muito incipientes, principalmente se comparados ao volume da demanda” (CEDEFES, 2008, pp. 22). O mesmo autor expõe a dimensão do problema quando afirma que:

A consolidação inicial de procedimentos técnicos e de rotinas administrativas deste processo, porém, só tem tornado mais evidentes as suas dificuldades, seja diante do despreparo das instâncias jurídica, administrativa e técnica do aparelho de estado para lidar com a especificidade da situação. (...) Como a imensa maioria dos territórios tradicionalmente ocupados pelas comunidades de quilombos se encontra hoje invadida ou intrusada por terceiros, a sua titulação enquanto política pública consequente, capaz de fato assegurar reparação histórica, garantia de especificidade sociocultural e direitos plenos de cidadania a estas comunidades, exige procedimentos massivos de desconstituição de títulos e de apossamentos fraudulentos, de desapropriação e ou de desapossamento e remoção destes invasores ou intrusos. Embora previstos no Decreto 4887, tais procedimentos ainda não encontram as necessárias viabilidade e vontade política por parte dos poderes responsáveis, capaz de efetivar a titulação das terras de quilombos em conformidade com o princípio de direito constitucional que a instituiu, como uma verdadeira política de reparação e de reforma agrária de fundo étnico-racial (CEDEFES, 2008, pp. 22).

Portanto, toda vulnerabilidade, bem como a representatividade política das comunidades quilombolas acaba por fim atrelada ao acesso a Titulação de suas terras. Mesmo na posse do documento de certificação que confere o reconhecimento como comunidade quilombola emitido pela FCP, sem segurança em suas terras, as comunidades quilombolas ainda lutam por direitos que, mesmo sendo garantidos por Lei, são influenciados pelas dinâmicas de poder regionais.

Em estudo feito pela Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES (ASSIS, 2010), a autora afirma que na região do Norte de Minas Gerais “essas comunidades, para além do campo acadêmico, tem encontrado apoio para suas lutas reivindicatórias em novos aliados, quais sejam, a pastoral da terra da Igreja Católica, os movimentos negros urbanos, os antropólogos e alguns outros atores da sociedade civil organizada” (ASSIS, 2010, pp. 4). Em seu conjunto constituem uma rede social de apoio importante para as conquistas dos direitos constitucionais que emergiram com a Constituição de 1988.

No tocante ao presente estudo, em visitas exploratórias e de diagnóstico realizadas recentemente na comunidade de Lagedo, foi apresentado pelos comunitários um quadro de ausência do poder público em especial nas ações relativas ao abastecimento de água. No ano de 2013 ocorreu um fato que ilustra bem a afirmação da comunidade: a construção de um sistema de captação e distribuição coletiva da água. A comunidade possui duas origens principais de acesso à água: os rios e os poços. A Tabela Nº 1 apresenta os principais locais citados como de origem da água consumida pela família. O principal local de captação de água é o Rio São Francisco (51,5%, se somados a caixa comunitária (Foto Nº 2) e a captação individual), e em seguida os poços, cisternas e cacimbas, localizados próximos tanto ao São Francisco como aos demais rios.

Tabela Nº 1 - Locais citados como de origem da água consumida pela família

<u>Captação de água</u>		
<u>Origem/local/fonte</u>	<u>Citações</u>	<u>%</u>
Caixa coletiva (água do Rio São Francisco)	11	33,3
Poço/cisterna/cacimba	11	33,3
Rio São Francisco (Bomba individual)	6	18,2
Nascente/mina	2	6,1
Rio Pardo/Calindé (Bomba individual)	1	3,0
Do vizinho (que capta de córrego)	1	3,0
Água de chuva	1	3,0
<u>Total de citações de fontes de captação</u>	<u>33</u>	<u>100,0</u>

Castro, José Esteban (Ed.)

Foto Nº 2 (composição). Esquerda, local de captação da água do Rio São Francisco e, direita, caixa d'água comunitária da comunidade de Lagedo, com capacidade de 10.000 litros que armazena a mesma água.

Fonte: Delmo R. Vilela em 26/04/2014.

A instalação da caixa d'água comunitária foi realizada nos últimos meses de 2012. Um projeto foi elaborado por volta de 2008, aparentemente pela Associação comunitária local ou com a participação da mesma, para captar água, mas só nas eleições municipais de 2012, quando “um Vereador “se entrosou” com um Deputado” (Entrevista 1), é que deram início a alguma ação para instalação de infraestrutura de abastecimento de água. Esta “ação” ocorreu sem a consulta da comunidade, que mesmo assim auxiliou com a mão de obra durante a instalação. De início a ideia era retirar a água de um poço cavado próximo à margem do Rio São Francisco, porém o local mal escolhido (grande acesso de animais) e a escavação mal feita fez com que a água se tornasse imprópria para o consumo. Os moradores decidiram então, por conta própria, instalar um motor para a captação de água diretamente do Rio São Francisco para ser levada até a caixa de 10.000 L. Os moradores comentaram que a prefeitura não os ajuda, e os políticos somem e voltam no ano seguinte “para abraçar o povo”. A água hoje é, portanto captada diretamente do Rio São Francisco através de uma bomba, levada via encanamentos até a caixa de 10.000 L localizada em uma área elevada da comunidade, e distribuída via encanamentos para as casas que foram cadastradas na época (Foto Nº 2). Não é feito nenhum tratamento antes da distribuição. O Sr. José dos Passos, Presidente do Quilombo Bom Jardim da Prata, fez um comentário pessoal (Entrevista 2) dizendo que quem “construiu” não obedeceu aos artigos 6º e 7º da Convenção 169 da Organização

Internacional do Trabalho, que exige consulta à comunidade para autorização prévia de projetos a serem realizados na mesma.

Aspectos econômico-financeiros identificados em investigações prévias e documentos oficiais, em relação ao objeto do estudo de caso

Em 2010, no último censo realizado pelo IBGE, identificou-se o valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes (13.495 amostrados) do município de São Francisco (Tabela Nº 2), além do número de domicílios que se enquadra em cada classe de rendimento, com base no salário mínimo (Tabela Nº 3).

Tabela Nº 2. Valor do rendimento nominal médio mensal per capita dos domicílios particulares permanentes, em Reais (R\$), Dólar americano (US\$) e em euros (€), para as áreas urbanas, rurais e o total do município de São Francisco.

Renda mensal	R\$	US\$	€
Urbana	459,11	170,04	148,58
Rural	253,98	94,06	82,19
Total	387,84	143,64	125,51

Obs.: Cotação de 1 US\$ a R\$2,70 e de 1 € a R\$3,09.

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010.

Durante o Diagnóstico Rural Participativo (DRP) de 2013, não foi questionada diretamente a renda do morador, devido ao momento ser um primeiro contato e a relação de confiança ainda estar sendo construída entre a equipe da UFMG e a comunidade. O foco foi, portanto, as atividades econômicas realizadas. A área dos terrenos informada variou de 0,11 a 72 hectares em 23 propriedades visitadas. As propriedades são eminentemente agrícolas e com áreas para a criação de gado de forma extensiva, além de uma ilha no Rio São Francisco onde realizam atividades prioritariamente agrícolas, além da pesca realizada ao longo do rio. Apesar do não questionamento do valor da renda familiar estimou-se, que os domicílios fazem parte das classes de rendimento entre 1/2 a 2 salários mínimos. Das fontes de renda citadas, em primeiro lugar se encontra o trabalho local (agricultura e criação) com 23,4% das citações. A aposentadoria vem em segundo lugar (21,3%), seguida do Programa Bolsa família (17%). A Presidente da Associação afirma que a maioria das pessoas da comunidade que não são aposentadas recebe Bolsa Família. O trabalho externo aparece em quarto lugar devido ao fato da ausência de muitos moradores na época da visita, mas o mesmo foi citado como de importância para a comunidade. O trabalho nas “firmas”, agroindústrias privadas, é na lavoura nos meses de julho a setembro. Algumas pessoas vivem de auxílio desemprego quando no período em que não estão trabalhando nas firmas, as quais podem se localizar próximo à comunidade, em outros municípios ou até mesmo em outros Estados. Todas as casas visitadas possuem

Castro, José Esteban (Ed.)

alguma criação animal. Das diretamente relacionadas ao sustento da família, as galinhas foram as mais observadas (23,6%), seguidas pelos porcos (13,5%) e gado (10,1%). Para pessoas dependentes do Programa Bolsa Família, de aposentadorias e do auxílio desemprego, o custo relacionado às doenças de veiculação hídrica pode vir a ser um sério entrave no orçamento familiar.

Tabela Nº 3. Número de domicílios particulares permanentes do município de São Francisco por classes de rendimento nominal mensal domiciliar (salário mínimo: R\$788,00 = 291,85 US\$ = 255,02 €).

Classes de rendimento	Número de domicílios
Total de domicílios particulares permanentes amostrados	13.495
Sem rendimento	516
até 1/2 salário mínimo	1.345
mais de 1/2 a 1 salário mínimo	2.564
mais de 1 a 2 salários mínimos	4.328
mais de 2 a 5 salários mínimos	3.780
mais de 5 a 10 salários mínimos	677
mais de 10 a 20 salários mínimos	215
mais de 20 salários mínimos	70

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010.

Sob o aspecto econômico, o abastecimento de água visa, em primeiro lugar, aumentar o tempo médio de vida pela redução da mortalidade; aumentar o período de vida produtiva do indivíduo seja pelo aumento da vida média ou pela redução do tempo perdido com doença; facilitar a instalação de indústrias, inclusive a de turismo, e consequentemente ao maior progresso das comunidades; além de facilitar o combate a incêndios (FUNASA, 2006). O financiamento das ações de instalação de infraestrutura de abastecimento e tratamento de água na região do Vale do Rio São Francisco é realizado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), a qual é uma empresa pública, criada em nível Federal, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, que promove o desenvolvimento e a revitalização das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba com a utilização sustentável dos recursos naturais e estruturação de atividades produtivas para a inclusão econômica e social (CODEVASF, 2013). A Companhia participa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, implantando obras em municípios, no âmbito do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Desenvolve, ainda, programas de reabilitação de perímetros irrigados e executa ações voltadas para a construção de barragens, construção/instalação de adutoras, perfuração/instalação de poços, instalação de cisternas simplificadas de abastecimento d'água, implantação de linhas de distribuição de energia e construção de estradas. A Empresa mobiliza

investimentos públicos para a construção de obras de infraestrutura, particularmente para a implantação de projetos de irrigação e de aproveitamento racional dos recursos hídricos. Por meio das PPPs (Parcerias Público-Privadas), a Companhia tem buscado parceiros para viabilizar projetos de irrigação (implantou e mantém em operação 26 perímetros de irrigação no vale do São Francisco). Investe também na aplicação de novas tecnologias, diversificação de culturas, recuperação de áreas ecologicamente degradadas, capacitação e treinamento de produtores rurais, além da realização de pesquisas e estudos socioeconômicos e ambientais, entre outras ações.

Além da CODEVASF, ainda em nível federal, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) presta apoio técnico e/ou financeiro no combate, controle e redução da mortalidade infantil e da incidência de doenças de veiculação hídrica ou causadas pela falta de saneamento básico e ambiental. Na área de Engenharia de Saúde Pública, a FUNASA detém a mais antiga e contínua experiência em ações de saneamento no país e atua com base em indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e sociais. Os investimentos visam intervir no meio ambiente, na infraestrutura dos municípios de até 50 mil habitantes, prioritariamente, e nas condições de vida de populações vulneráveis (FUNASA, 2013).

Em nível Estadual, as comunidades/núcleos do Quilombo de Bom Jardim da Prata são atendidas pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER/MG) e pela Prefeitura, que realizam a construção de infraestrutura de abastecimento de água nas comunidades rurais da região de forma conjunta, com financiamento do Governo do Estado de Minas Gerais. A EMATER/MG foi criada em 1975, com o objetivo de planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural, buscando difundir conhecimentos de natureza técnica, econômica e social, para aumento da produção e produtividade agrícolas e melhoria das condições de vida no meio rural do Estado de Minas Gerais, de acordo com as políticas de ação do Governo estadual e federal. A empresa atua como um dos principais instrumentos do Governo de Minas Gerais para a ação operacional e de planejamento no setor agrícola do Estado, especialmente para desenvolver ações de extensão rural junto aos produtores de agricultura familiar (EMATER/MG, 2013). O trabalho assumido pela EMATER, informação obtida por comunicação pessoal com um técnico desta instituição na cidade de São Francisco (Entrevista 3), é o de instalação de bombas, canos, hidrômetros, caixas d'água e cloradores, ficando por conta da Prefeitura e da Comunidade a compra e instalação de um filtro lento ou perfuração de poços.

Um fato que ilustra o que acontece com o financiamento da CODEVASF, foi a “construção” do sistema de captação, armazenamento e distribuição de água do Rio São Francisco na comunidade de Lagedo. O Presidente da Associação do Quilombo Bom Jardim, Sr. José dos Passos disse (Entrevista 2) que a construção da captação e da caixa d'água de 10.000 L, foi politicagem, e que quem “construiu” utilizou dinheiro da CODEVASF para abrir o poço. Uma prática muito comum na região, afirma ele, é algum Deputado Federal eleito na região conseguir em Brasília a disponibilização de recursos da CODEVASF para a utilização no município, mas direcioná-los a aliados políticos locais, normalmente em época de eleições municipais, para que os mesmos “apareçam politicamente” realizando ações como esta na Comunidade de Lagedo, que ocorreu sem consulta, diálogo ou participação da comunidade. No presente estudo, que justamente objetiva a construção participativa e dialógica de um sistema de abastecimento e

tratamento de água para a comunidade, os recursos são advindos da FUNASA e do Ministério da Educação (MEC), via PROEXT, um programa de extensão universitária. Para cada etapa do sistema: captação, armazenamento, tratamento e distribuição, serão realizadas reuniões onde serão apresentadas as possibilidades técnicas existentes, seus custos, facilidades ou dificuldades operacionais, de manutenção etc. Dentro desta perspectiva, também será realizada uma análise de custos de material, instalação, operação e uma estimativa dos custos de manutenção. Este estudo poderá servir, portanto, como um parâmetro dos custos financeiros para a ação de construção de um sistema simplificado de abastecimento comunitário, além de parâmetro metodológico dentro do contexto de inclusividade e participação social para a construção de estratégias de resolução dos problemas de abastecimento de água em áreas rurais isoladas que considerem a realidade socioeconômica e cultural da população local.

Aspectos de saúde

Na comunidade de Lagedo, durante o DRP de 2013, foi informado pelos moradores que ainda existem pessoas que realizam suas necessidades a céu aberto, alguns moradores demonstraram consciência de que a defecação a céu aberto “é um problema para as crianças” e que com a chuva os dejetos contaminam o terreno. Além disso, realizam atividades agropecuárias de forma convencional, ou seja, com o uso de agrotóxicos e adubação química nas propriedades. Lagedo possui, portanto, potencial de contaminação por ambas as fontes, biológica e química. Não foram identificados agentes de saúde na comunidade e existem casos em Lagedo de famílias que foram embora devido a problemas de saúde. A Presidente da Associação comunitária comentou que solicitou a Prefeitura um Agente de Saúde para atuar na comunidade, mas não foi atendida (Entrevista 1). O Presidente do Quilombo Bom Jardim da Prata, Sr. José dos Passos, informou que na escola do Quilombo (Escola Estadual Barreira dos Índios), distante 22 km de Lagedo, há um médico duas vezes por mês, que atende de 8:00h as 11:00h, cerca de 50 pessoas/mês (Entrevista 2). O Quilombo está pleiteando o Programa Saúde da Família (PSF) e, por possuir uma área grande poderia, segundo o Presidente José dos Passos, receber cerca de 10 Agentes.

O Programa Saúde da Família é entendido como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes “atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde das comunidades” (BRASIL, 2013). Como ainda não são beneficiados pelo PSF, os moradores de Lagedo são atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do Governo Federal. O SUS completa 24 anos em 2014 e antes de sua criação a saúde não era considerada um direito social. O modelo de saúde adotado até então dividia os brasileiros em três categorias: os que podiam pagar por serviços de saúde privados; os que tinham direito à saúde pública por serem segurados pela previdência social (trabalhadores com carteira assinada); e os que não possuíam direito algum (BRASIL, 2013). Assim, o SUS foi criado para oferecer atendimento igualitário e cuidar e promover a saúde de toda a

população. O Sistema constitui um projeto social único que se materializa por meio de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros. O Brasil já foi considerado como o país de maior atendimento gratuito de saúde no mundo (BRASIL, 2006).

Apesar da proposta inclusiva e de abertura para a participação popular nas políticas de saúde do SUS, em Lagedo pouco é conhecido sobre a atuação do Conselho de Saúde do município e, como citado anteriormente, a comunidade luta para conseguir um Agente de Saúde. O isolamento da comunidade também é um componente importante deste contexto. Os moradores informaram que quando precisam de médico precisam gastar de R\$ 100,00 a R\$ 150,00 (US\$ 37,04 a US\$ 55,55 ou de 32,36 a 48,54 euros) para serem levados à cidade por vizinhos. Um senhor disse que o problema no transporte atrapalha a saúde, a educação e dificulta o progresso local. A maioria dos moradores afirma que já levou alguém doente de barco até São Francisco. Comentaram que, devido à qualidade da estrada, não há ônibus que atenda a região e que são comuns os problemas com o transporte de moradores em casos de emergências médicas. Devido a esse fato, já faleceram oito pessoas no trajeto entre a Comunidade de Lagedo e a cidade de São Francisco.

Ainda em relação ao poder público Federal, a FUNASA, citada anteriormente, é o órgão executivo do Ministério da Saúde e uma das instituições do Governo Federal responsável em promover a inclusão social por meio de ações de saneamento para prevenção e controle de doenças. É também a instituição responsável por formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde relacionadas com as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. As ações de inclusão social, por meio da saúde, são realizadas com a prevenção e controle de doenças e agravos ocasionados pela falta ou inadequação nas condições de saneamento básico em áreas de interesse especial, como assentamentos, remanescentes de quilombos e reservas extrativistas (FUNASA, 2013).

No presente estudo, realizado em uma comunidade rural que capta água diretamente do Rio São Francisco, e a consome sem tratamento, o risco de contaminação biológica acompanha o risco de contaminação por produtos químicos. O primeiro ocorre devido a afirmação pelos moradores do consumo de água dos rios que banham a comunidade sem tratamento prévio, além da prática ainda existente de defecação a céu aberto, e o segundo, como apresentado em maiores detalhes no item sobre aspectos ecológico-ambientais, devido a presença de componentes químicos advindos do despejo indiscriminado dos mesmos no Rio São Francisco, em seus tributários (como é o caso do Rio das Velhas) e também aqueles advindos da utilização agrícola de suas margens através do uso amplo de adubação química e agrotóxicos.

Aspectos técnico-infraestruturais do objeto de estudo

Do ponto de vista técnico, uma das dificuldades relacionadas à comunidade de Lagedo, foco do projeto, é a localização das casas na comunidade. Existe um núcleo com um maior número de moradias, onde ocorre a distribuição coletiva da água captada do Rio São Francisco e armazenada na caixa d'água de 10.000 litros (Foto Nº 2). Porém a comunidade também possui moradores que vivem de forma mais isolada em áreas mais

distantes do núcleo citado e que praticam captação em outros cursos d'água, como o ribeirão "Riacho" e o Rio Pardo, sendo que os mesmos não recebem a água da captação coletiva devido à distância. Foi discutido com a comunidade que o caso de cada rio será analisado separadamente, principalmente devido a qualidade da água de cada um deles se apresentar diferente, o que irá requerer soluções de tratamento diferentes. Existe a possibilidade de uma solução que resolva o problema tanto do Rio São Francisco quanto do ribeirão Riacho de forma conjunta, mas ainda é cedo para afirmar se será mesmo esse o caminho.

O fato da coleta de água ser realizada em cursos d'água superficiais e, como apresentado no item seguinte, se encontrarem contaminados será outro desafio a ser trabalhado. Neste sentido uma possibilidade que já foi observada na própria comunidade, seria no caso, a Filtração em Margem (FM) ou River Bank Filtration (RBF) (Figura Nº 1, e Foto Nº 3.). A FM consiste em usar os materiais sedimentares das margens e do fundo de um manancial superficial como meio filtrante. Através da FM, evita-se a captação de água diretamente no manancial. Para isto, constroem-se um ou mais poços de captação nas margens do manancial, criando artificialmente uma carga hidráulica que induz o escoamento da água em direção ao poço. Os possíveis contaminantes presentes na água superficial são removidos nesse percurso pelo solo (SENS et al, 2006).

Figura Nº 1. Filtração em Margem (FM). Corte ilustrativo mostrando o uso do solo e materiais sedimentares das margens como meio filtrante.

Fonte: Baseado em Pádua, 2006.

Foto Nº 3. Um dos poços superficiais de Lagedo a cerca de 10 metros da margem do Rio São Francisco, e que pode caracterizar a Filtração em Margem.

Foto: Delmo R. Vilela, 30/05/2014.

A água captada é, na maioria das vezes, uma mistura entre as águas infiltradas mais recentemente através das margens e a do lençol freático. A proporção da mistura irá depender da distância do poço até a margem e de suas características, da vazão bombeada e das condições hidrogeológicas locais, entre outros aspectos. Através da FM, as algas, as cianobactérias, os microrganismos patogênicos são removidos através do contato com os materiais do solo/subsolo (PÁDUA, 2006). Tratamentos adicionais podem ser necessários para o fornecimento de água dentro dos padrões de potabilidade. No mínimo, a filtração em margem age como um pré-tratamento na produção de água de abastecimento e, em alguns casos, pode servir como único tratamento, antes da desinfecção.

Outro problema é a utilização de agrotóxicos e adubação química na comunidade. A própria associação dos moradores recomenda o uso do herbicida DMA para o preparo da terra, na limpeza do terreno antes de começar o plantio (DMA 806 BR, de classificação toxicológica I: extremamente tóxico e classificação quanto a periculosidade ambiental III: perigoso ao meio ambiente. Fonte: Bula do produto). Este agrotóxico é um herbicida seletivo, mais conhecido como “2,4-D”, de ação sistêmica do grupo do ácido ariloxialcanóico. Além deste produto, um morador afirmou que utiliza Aldrin para proteger sua plantação das aves. O Aldrin, de uso banido devido à alta persistência no ambiente e capacidade de bioacumulação (GRISOLIA, 2005), faz parte da lista de

Poluentes Orgânicos Persistentes (POP) da Convenção de Estocolmo (tratado internacional do qual o Brasil é signatário, realizado para garantir a eliminação segura desses poluentes e limitar sua produção e uso).

Uma questão que inicialmente se mostrava preocupante, mas após as primeiras visitas na comunidade foi sendo alterada, é a logística relacionada ao transporte de equipamentos e materiais para instalação em Lagedo. Os moradores informaram que todo material que necessitam para construções na comunidade vem de lojas em São Francisco e que existem duas maneiras do mesmo chegar até a comunidade: quando a quantidade é pequena trazem de barco, quando é grande (mais de 2.000 tijolos, por exemplo) a própria loja entrega de caminhão, sendo o frete dividido entre a loja e o comprador. Pelo que fomos informados a prática de mutirão já não é muito comum na comunidade há alguns anos. Aparentemente o último realizado foi a cerca de seis anos para a construção de uma das igrejas, mas houve um para a instalação da caixa d'água comunitária. O fato de já ter sido feita a instalação da caixa comunitária e a mesma se encontrar em funcionamento, na verdade facilita o trabalho, já que algumas etapas não necessitarão ser iniciadas do zero, como é o caso do armazenamento da água e de sua distribuição para algumas casas.

Aspectos ecológico-ambientais do objeto de estudo

Para um melhor entendimento das condições ambientais da água utilizada na comunidade foco deste estudo é necessário uma compreensão do que ocorre hoje na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. A bacia do São Francisco é de grande importância para o país não apenas pelo volume de água transportado em uma região semiárida, mas, também, pelo potencial hídrico passível de aproveitamento e por sua contribuição histórica e econômica para a região (CBHSF, 2013a). A Bacia Hidrográfica do rio São Francisco abrange 639.219 km² de área de drenagem (7,5% do país) e vazão média de 2.850 m³/s (2% do total do país). O rio São Francisco tem 2.700 km de extensão e nasce na Serra da Canastra em Minas Gerais, escoando no sentido sul-norte pelos Estados da Bahia e Pernambuco, quando altera seu curso para leste, chegando ao Oceano Atlântico através da divisa entre os Estados de Alagoas e Sergipe. A Bacia possui sete unidades da federação – Bahia (48,2%), Minas Gerais (36,8%), Pernambuco (10,9%), Alagoas (2,2%), Sergipe (1,2%), Goiás (0,5%), e Distrito Federal (0,2%) – e 504 municípios (cerca de 9% do total de municípios do país).

Com grande diversidade ambiental, a Bacia do São Francisco contempla fragmentos de diferentes biomas: floresta atlântica, cerrado, caatinga, costeiros e insulares. O cerrado cobre, praticamente, metade da área da bacia – de Minas Gerais ao oeste e sul da Bahia, enquanto a caatinga predomina no nordeste baiano, onde as condições climáticas são mais severas. Um exemplar da floresta atlântica, devastada pelo uso agrícola e pastagens, ocorre no Alto São Francisco, principalmente nas cabeceiras. Margeando os rios, onde a umidade é mais elevada, observam-se regiões de mata seca. Localizado em parte do território do São Francisco, o semiárido é reconhecido pela legislação como sujeito a períodos críticos de prolongadas estiagens, com várias zonas geográficas e diferentes índices de aridez. Situa-se majoritariamente na região Nordeste, porém estende-se até o norte de Minas Gerais. O clima apresenta uma variabilidade associada à transição do úmido para o árido, com temperatura média anual variando de

18 a 27o C, baixo índice de nebulosidade e grande incidência de radiação solar. A pluviosidade apresenta média anual de 1.036 mm, sendo que os mais altos valores de precipitação, da ordem de 1.400 mm, ocorrem nas nascentes do rio e, os mais baixos, cerca de 350 mm, na Bahia. O trimestre mais chuvoso é de novembro a janeiro, contribuindo com 55 a 60% da precipitação anual, enquanto o mais seco é de junho a agosto. A evapotranspiração média é de 896 mm/ano, apresentando valores elevados entre 1.400 mm (sul) a 840 mm (norte), em função das elevadas temperaturas, da localização geográfica intertropical e da reduzida nebulosidade na maior parte do ano (CBHSF, 2013a).

Do ponto de vista mineral, a região do São Francisco é um riquíssimo depósito, com jazidas localizadas principalmente no alto Rio das Velhas, importante afluente. As reservas minerais, em relação às reservas nacionais, são de 100% de agalmatolito e cádmio; 95% de ardósia, diamante e serpentinito industrial; 75% de enxofre e zinco; 65% de chumbo; 60% de cristal; 50% de gemas; entre 40 e 20% de dolomito, quartzo, ouro, granito, cromita, ferro, gnaisse, calcário, mármore e urânio. No Alto, Médio e Baixo São Francisco há predominância de solos com aptidão para a agricultura irrigada (latossolos e podzólicos). O Sub-Médio é a área do vale com os menores potenciais de solos e reduzidas possibilidades de irrigação. Cerca de 13% da área total da bacia apresenta perda de solo superior a 10 t/ha/ano, o que representa o limite de tolerância para a maioria dos solos tropicais. Boa parte dessas áreas críticas é produtora de alimentos e fibras, como os casos dos vales dos rios Abaeté, Velhas e Pajeú e de áreas do Baixo São Francisco. O rio São Francisco apresenta a maior biomassa e diversidade de peixes da região, sendo as principais espécies a sardinha, a pilombeta, o pacu, a cachorra, o dourado, a tabarana-branca, o matrinchã, o aragu, o curimatã, a pirambeba e a piranha, além dos sarapós, tubis, bagres, cascudos, corvinas, barrigudinhos e surubins (CBHSF, 2013a).

Toda esta riqueza natural encontra-se em situação de risco. De acordo com Heller e Pádua (2010), com o aumento das atividades industriais e agrícolas, além do crescimento populacional, intensificou-se a demanda por água ao mesmo tempo em que se contribuiu para a deterioração de sua qualidade. Tal fato é confirmado trimestralmente no Estado pelo Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM), instituição responsável pelo monitoramento da qualidade das águas em Minas Gerais, desde 1997, via Programa “Águas de Minas” (figura 9). Apesar do mapa gerado pelo IGAM considerar o trecho do Rio São Francisco que passa pelo município de São Francisco com de Índice de Qualidade da Água (IQA) “médio”, é importante atenção ao fato de que grande parte dos afluentes da região, onde são realizadas atividades agrícolas diversas, não terem sido amostrados. Nas análises mais recentes de 2011 a 2013, os relatórios demonstraram que pontos de monitoramento do Rio São Francisco apresentavam níveis de agentes poluidores acima do tolerado pelo CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente (SEMAD/IGAM, 2013). O IGAM realiza ao longo do ano quatro campanhas de amostragem: duas no período seco e duas no chuvoso, com análise de cerca de 50 parâmetros. As análises laboratoriais são realizadas pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (Cetec).

Mapa Nº 3. Mapa da qualidade das águas superficiais de trecho da bacia do Rio São Francisco (no qual se localiza o município de São Francisco). Importante lembrar que os cursos d'água em azul claro não possuem estações de amostragem.

Fonte: SEMAD/IGAM (2013).

O monitoramento das águas avalia a situação das bacias hidrográficas do estado por meio de vários indicadores. Além do IQA, são avaliados a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), a Contaminação por Tóxicos (CT), o Índice de Estado Trófico (IET), a densidade de cianobactérias e os ensaios de ecotoxicidade. O relatório aponta que no Rio São Francisco foram detectadas violações dos níveis de coliformes em 400% acima do limite estabelecido pelo CONAMA. O Conselho estabelece como zero o limite para coliformes em águas superficiais destinadas ao consumo humano sem prévio tratamento. Nesse caso, o IGAM indica o lançamento de esgoto doméstico como vilão, mas também foram identificados pontos com vestígios de contaminação das águas pela indústria. Em um dos pontos de coleta, o IGAM registrou níveis de sulfetos 4.400% maiores do que o máximo permitido. O CONAMA estima que o limite para esse tipo de substância seja de 0,002 miligramas por litro de água. No trecho que antecede a foz do Rio Abaeté, um dos tributários do São Francisco, a concentração salta para 8,8 miligramas por litro.

Além do CONAMA, são corriqueiras as análises e informações divulgadas por vários profissionais brasileiros no relativo às diversas formas de contaminação do Rio São Francisco. Os meios de comunicação também contribuem para a difusão dessas

informações como o caso do jornal Estado de Minas, que publicou uma reportagem sobre o tema em 2013. Nela o Biólogo Rafael Resck, mestre em ecologia aquática e consultor em recuperação de ecossistemas e responsável por levantamentos no curso d'água para a CEMIG afirma que:

Sulfetos são indicadores diretos de poluição industrial. Efluentes de esgotos contêm sulfetos, mas em quantidade pequena. Para atingir um nível desses em um rio volumoso como o São Francisco, é indicador de uso industrial (Estado de Minas, 2013).

Na mesma reportagem, o Professor Paulo dos Santos Pompeu, coordenador do Laboratório de Ecologia de Peixes da Universidade Federal de Lavras (UFLA), explica que:

sulfetos são usados de maneira associada a vários tipos de minério. Quando se remove o metal, o sulfeto é um dos resíduos dessa produção. Os sulfetos agem principalmente no potencial de hidrogênio (pH), tornando a água mais ácida e inóspita para a vida aquática (Estado de Minas, 2013).

A reportagem também denuncia casos de intoxicação de moradores, peixes e pescadores de São Gonçalo do Abaeté, na Região Central do estado, que dizem ter redobrado a atenção com as atividades da Votorantim Metais, antiga Companhia Mineira de Metais (CMM), indústria de grande porte que faz lançamentos no Rio São Francisco entre Três Marias e São Gonçalo do Abaeté. A planta em Três Marias usa sulfetos no processo de produção de zinco e de ácido sulfúrico (Estado de Minas, 2013).

Na perspectiva de proteger os mananciais e contribuir para o desenvolvimento sustentável da bacia do São Francisco, foi criado por decreto presidencial em 5 de junho de 2001, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF). O Comitê é um órgão colegiado, integrado pelo poder público, sociedade civil e empresas usuárias de água, que tem por finalidade realizar a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos da bacia. O comitê possui 62 membros titulares e expressa os interesses dos principais atores envolvidos na gestão dos recursos hídricos da bacia. Em termos numéricos, os usuários somam 38,7% do total de membros, o poder público (federal, estadual e municipal) representa 32,2%, a sociedade civil detém 25,8% e as comunidades tradicionais 3,3% (CBHSF, 2013b). No plano Federal, o Comitê é vinculado ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), órgão colegiado do Ministério do Meio Ambiente, e se reporta ao órgão responsável pela coordenação da gestão compartilhada e integrada dos recursos hídricos no país, a Agência Nacional de Águas (ANA).

O histórico do empoderamento e representação política dos quilombolas

O reconhecimento do grupo social “quilombola” pelo poder público e pela sociedade direciona recursos específicos para as áreas de educação, saúde e desenvolvimento econômico das comunidades reconhecidas como tal. Mas o que é ser quilombola? Atualmente o conceito de Quilombo transpassa aquele de “fortaleza isolada de escravos fugidos nos períodos colonial e imperial”, o qual nos era apresentado nas salas de aula há até poucos anos. Hoje os conceitos de “Quilombos”, ou o de “ser quilombola”, englobam regiões geográficas diversas, incluindo também áreas urbanas (CEDEFES, 2008) e pessoas não necessariamente de pele negra, pois são definidos pela política de autorreconhecimento. Independente da cor da pele que possuem hoje ou do local onde moram, as discussões e todo o processo sociopolítico que levaram ao contexto atual que se encontram os quilombolas no Brasil, estiveram diretamente ligados às lutas contra o preconceito racial do movimento negro e das denominadas “Comunidades Tradicionais de Matriz Africana” tendo este grupo social, portanto, condições análogas aquelas de quem historicamente sofre tal preconceito. Devido a importância que observamos do processo de construção de representatividade sociopolítica de um grupo social como o quilombola, é importante a exposição de alguns dos marcos históricos do movimento negro brasileiro que, direta ou indiretamente, afetam a vulnerabilidade das comunidades quilombolas no contexto atual.

Segundo a SEPPPIR (2013a), no período de 1964 até 1984, o Brasil se tornou signatário de tratados internacionais de criminalização do racismo e de enfrentamento às desigualdades. Durante esse período foi ratificada a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) concernente à “Discriminação em Matéria de Emprego e Profissão” e a Convenção relativa à luta contra a “Discriminação no Campo do Ensino”, ambas de 1968. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, de 1969, também foi ratificada pelo Brasil, que participou nas duas conferências mundiais contra o racismo em 1978 e 1983.

A Constituição Federal de 1988 foi um importante marco para a temática racial (SEPPPIR, 2013a), pela criminalização do racismo (Art. 1º e 7º), na valorização da diversidade cultural (Art. 215) e no reconhecimento dos direitos territoriais das comunidades quilombolas (Art. 68). Em 22 de agosto do mesmo ano foi criada a Fundação Cultural Palmares (FCP), organismo Federal voltado à promoção e à preservação da arte e da cultura afro-brasileira, ligada ao Ministério da Cultura (MinC) (FCP, 2013 e SEPPPIR, 2013a). Também segundo a SEPPPIR (2013a), a FCP foi “a primeira instituição responsável por promover a igualdade racial e a valorização da cultura negra no país”. A FCP formula e implanta políticas públicas que potencializam a participação da população negra brasileira nos processos de desenvolvimento do País (FCP, 2013). A FCP atua em três eixos fundamentais para promover a inclusão da população afro-brasileira no rol de direitos previsto pela Constituição: o social, o artístico e o de gestão da informação. Daí vem, portanto, a relação existente, observada em nossas viagens a campo, dos quilombolas e da FCP com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), órgão responsável pelo tombamento de bens culturais e pela proteção do patrimônio cultural material e imaterial brasileiro. Outro Departamento da FCP importante para os quilombolas é o Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-brasileiro (DPA), pois é o setor responsável pela preservação dos bens culturais móveis

e imóveis de matriz africana, sejam eles registrados no IPHAN ou não, sendo que uma de suas ações mais importantes é a certificação de áreas quilombolas – através de documento expedido pela FCP após o recebimento de um pedido das comunidades se autorreconhecendo como remanescentes de quilombos (FCP, 2013).

Em 21 de março de 2003, foi criada a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, hoje Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPPIR), vinculada à Presidência da República, considerado como sendo mais um marco histórico do reconhecimento do Estado às lutas do Movimento Negro brasileiro e da necessidade de combater o racismo (SEPPPIR, 2013a; SEPPPIR, 2013b). A SEPPPIR possui a tarefa de “assessorar direta e imediatamente o Presidente da República na formulação, coordenação e articulação de políticas e diretrizes para a promoção da igualdade racial, nas políticas públicas afirmativas de promoção da igualdade e nas voltadas à proteção dos direitos de indivíduos e grupos raciais e étnicos, com ênfase na população negra”. Junto ao ato de criação da SEPPPIR também foi criado o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR), órgão colegiado de caráter consultivo, composto por 22 órgãos do Poder Público Federal e 19 entidades da sociedade civil, escolhidas por meio de edital público, além de três notáveis indicados pela SEPPPIR, sendo presidido pelo(a) Secretário(a) da SEPPPIR. O órgão tem como finalidade propor, em âmbito nacional, políticas de promoção da Igualdade Racial com ênfase na população negra e outros segmentos raciais e étnicos da população brasileira (Movimento Negro: Comunidades de terreiros, juventude, mulheres, quilombolas, trabalhadores; Comunidade Cigana; Comunidade Judaica e Comunidade Árabe). Além do combate ao racismo, o CNPIR tem por missão propor alternativas para a superação das desigualdades raciais, tanto do ponto de vista econômico quanto social, político e cultural, ampliando, assim, os processos de controle social sobre as referidas políticas (SEPPPIR, 2013b). Logo após a criação da SEPPPIR, em 2004, foi lançado o Programa Brasil Quilombola (PBQ), o qual é um conjunto de medidas integradas entre instituições governamentais nos âmbitos federal, estadual, municipal e organizações da sociedade civil, como uma política de Estado para essas comunidades. O direito à terra e ao desenvolvimento econômico e social passaram a ser reais e assumidos como prioridade governamental. Todas estas ações são coordenadas pela SEPPPIR, por meio da Subsecretaria de Políticas para Comunidades Tradicionais (RODRIGUES, 2010).

Ainda no ano de 2003 foram promulgados Decretos importantes para os quilombolas. Em 25 de junho entra em vigor para o Brasil a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais e que assegura aos grupos e comunidades tradicionais o direito de se autodefinirem (SANTOS, 2010). Em 20 de novembro, o Decreto Presidencial 4.887 estabeleceu a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR), regulamentou o procedimento de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos quilombolas e criou o Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial (FIPIR), instância vinculada à Secretaria Executiva da SEPPPIR (SEPPPIR, 2013a). De acordo com a Federação N’Golo (2013a e 2013b), neste mesmo ano, no Estado de Minas Gerais, partiu dos quilombolas a ideia da criação de uma organização estadual representativa, sendo que as primeiras mobilizações para a criação de uma instituição dos quilombolas mineiros ocorreram em 2004, durante o 1º Encontro de Comunidades Negras e Quilombolas de Minas Gerais, evento organizado pela FCP e pelo Instituto de Defesa

da Cultura Negra e Afrodescendentes (Fala Negra). Esse evento foi mais um momento de discussão de seus direitos aos “territórios culturais”, bem como de discussão de políticas públicas direcionadas aos remanescentes de Quilombos no país. O evento também permitiu um primeiro contato entre lideranças das comunidades quilombolas e delas com autoridades governamentais das esferas federal, estadual e municipal e Organizações Não Governamentais. Foi criada, fruto deste encontro, a denominada “Comissão Provisória Quilombola”, “com eleição de representantes por região do Estado, com a finalidade de representá-los na luta por seus direitos”. A Comissão realizou algumas reuniões ao longo de 2004, para então em junho de 2005, através de uma assembleia, com ampla participação quilombola, consolidar sua organização política e criar a Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais (N’Golo). Em 2005 existiam cerca de 20 processos para titulação de terras quilombolas abertos na Superintendência de Minas Gerais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). A Federação conseguiu a abertura de novos processos (atualmente 171) e continua com o objetivo de identificar mais comunidades quilombolas no Estado, além de articular e levar informações sobre os direitos que as populações quilombolas possuem (N’GOLO, 2013).

Outros desafios enfrentados pela Federação são a questão fundiária, (especificamente os processos de demarcação e titulação definitiva das terras de Quilombo) a qual, segundo a N’Golo, não é resolvida devido à falta de vontade política do Estado, diversos conflitos relacionados à invasão de suas terras (COSTA, 2010; ALMEIDA, pp. 10; COSTA et al, pp. 228; GOMES, pp. 186; PVN/CCN, pp. 295 e SILVA, pp. 221, em ALMEIDA et al, 2010) e manobras políticas com intuito de impedir a efetivação dos direitos dos quilombolas (DALLARI, pp. 312 e SANTOS, pp. 309, em ALMEIDA, 2010). Peça chave na criação da Federação N’Golo, o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES), Organização Não Governamental, sem fins lucrativos, filantrópica, de caráter científico, cultural e comunitário, de âmbito estadual, ainda hoje é um ponto de apoio importante à Federação N’Golo, auxiliando na organização de eventos, elaboração de documentos e local atual de reuniões da Federação. O CEDEFES tem por objetivo documentar, arquivar, pesquisar, publicar, promover a informação e formação cultural e pedagógica de movimentos sociais (CEDEFES, 2013). Criado em 1985, o CEDEFES contribui com a educação e formação sociopolítica de grupos e organizações populares, trabalhadores rurais, quilombolas e povos indígenas. A Federação N’Golo e o CEDEFES têm trabalhado juntos pelo fomento ao controle e à participação social dos representantes quilombolas em diferentes esferas de proposição e formulação de políticas públicas.

Em 7 de fevereiro de 2007, foi instituída a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais pelo Decreto 6.040 (CEDEFES, 2008). O Decreto define os princípios, objetivo geral, objetivos específicos e os instrumentos de implementação da Política. No inciso I, do artigo 3º, é dada a definição de povos e comunidades tradicionais: “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição”. Esse Decreto é o primeiro marco legal que garante direitos e reconhece a diversidade dos povos e comunidades tradicionais para além dos povos

indígenas e das comunidades quilombolas. Ainda em 2007, a ratificação da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, através do Decreto Presidencial 6.177, de 1º de agosto, reafirmou o compromisso do Estado brasileiro com o respeito à diversidade cultural e à liberdade de expressão das práticas tradicionais, estabelecendo também definições conceituais que orientam a construção de políticas públicas destinadas a esses grupos. Em 10 de julho de 2010, foi promulgado, por meio da Lei 12.288, o Estatuto da Igualdade Racial (SEPPIR, 2013a), documento que compreende proposições de políticas públicas nos campos do direito à saúde, educação para a diversidade e a valorização da cultura e da tradição africana no Brasil. Também prevê a garantia de liberdade e das condições necessárias para o exercício das práticas tradicionais de matriz africana, e a valorização pelos meios de comunicação dessa herança cultural.

Apesar de muitas conquistas quanto a seus direitos, sua representatividade sociopolítica e a criação de legislação específica para o grupo social quilombola, a transformação de tudo isso numa prática que efetivamente afete de forma positiva as comunidades quilombolas ainda está em processo. Em 2008, o CEDEFES publica o livro “Comunidades quilombolas de Minas Gerais no século XXI: História e resistência” (CEDEFES, 2008), uma das raras publicações que trata, mesmo que de forma rápida, a questão do saneamento básico nas comunidades quilombolas do Estado. De acordo com esta publicação “O saneamento básico quase inexistente nessas comunidades. O esgoto e lixo, por vezes, são jogados nos cursos d’água, o que desencadeia doenças de veiculação hídrica, como esquistossomose, amebíase, giardíase, cisticercose, infecções, cólera, verminoses, entre outras. Como o atendimento médico é precário, tem-se o aumento do índice de mortalidade dos membros das comunidades (...). Esses relatos foram mais enfáticos nas comunidades do Norte de Minas Gerais, (...). Ressalta-se que os problemas de saúde são reflexo direto da precariedade da qualidade de vida nas comunidades quilombolas mineiras. Elas estão sujeitas a impactos ambientais ocasionados por grileiros, empresas produtoras de papel/celulose, mineradoras, entre outras, que se apropriaram do território das comunidades. Às dificuldades com relação à saúde associam-se, também, à ausência de medidas emergenciais de atendimento médico-hospitalar e de políticas preventivas. A pesquisa obteve informação referente à condição da distribuição e água tratada em 173 comunidades. Dessas, apenas 6,4% recebem a água tratada, as demais utilizam água in natura, retirada de rios, córregos ou poços. A situação do saneamento é ainda mais precária, pois alcança apenas quatro comunidades em 174 pesquisadas” (CEDEFES, 2008). Nada diferente do que temos observado em nossas visitas a comunidade pesquisada.

Por meio da pesquisa do CEDEFES foi possível elaborar um panorama mais atualizado da distribuição geográfica destes grupos, a sua população e a localização rural e urbana. Até outubro de 2007, foram localizadas 435 comunidades negras em cerca de 170 municípios, ou seja, em 20% do total destes no Estado. Com base nesses dados, estima-se que a população quilombola de Minas Gerais seja de 100 a 115 mil pessoas. Segundo a pesquisa “Mais de 97% das comunidades encontradas está localizada em áreas rurais. Ao longo dos séculos de escravidão, os negros fugidos buscavam áreas desocupadas e distantes da população européia. Geralmente, escolhiam locais de difícil acesso, como grotas, serras e matas fechadas. De um modo geral, os quilombos acolhiam também índios, mestiços e até brancos. Com o fim da escravidão, essa população não

recebeu qualquer compensação, de tal forma que grupos diversos se espalharam pela vastidão do Estado em busca de locais isolados em que pudessem sobreviver. Essa é ainda a situação de inúmeras comunidades localizadas na atualidade” (CEDEFES, 2008). As comunidades quilombolas, portanto, possuem vulnerabilidades correlatas àquelas vividas pelas demais comunidades rurais do país.

A comunidade de Lagedo passa por um processo de abandono pelos jovens e adultos para o trabalho semestral nas agroindústrias da região e de outros estados, o que aparentemente afeta tanto a produção agropecuária local quanto os processos organizativos da Associação Comunitária de Lagedo.

Toda luta dos quilombolas, como também de outras populações tradicionais do Brasil, têm sido principalmente para que sua voz seja ouvida e seus direitos respeitados. O histórico vergonhoso de abandono, preconceito e violência pelo qual passaram e ainda passam essas populações exige, no mínimo, uma postura de maior consideração e respeito, por parte de toda a sociedade, em especial para que se ouça, compreenda e se considere os conhecimentos e opinião desses grupos sociais. O meio acadêmico e o dos profissionais de ATER, não devem fugir dessa responsabilidade devendo, portanto, se utilizar de métodos que estimulem o diálogo e permitam uma maior adequação das soluções técnicas para as demandas específicas desses grupos sociais, principalmente na área do saneamento básico.

Capítulo 2. Inovação sociotécnica e vulnerabilidade em comunidades vulneráveis

A identificação e compreensão do contexto é uma das etapas do estudo, outra será a intervenção propriamente dita. A ideia é a discussão dos problemas relacionados à água com a comunidade (após a identificação dos mesmos via DRP), de forma participativa e dialógica e, com base nesta discussão, desenvolver também de forma participativa uma solução para o problema identificado pela comunidade do ponto de vista técnico, que observe os aspectos ambiental, econômico e sociocultural da questão. Além do produto técnico, que poderá ser ou não algo “novo”, o processo de geração do produto será analisado e comparado com o que é realizado atualmente pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER/MG), que realiza a construção de infraestrutura de abastecimento de água em comunidades rurais da região. Seria contraditório para este estudo se não fosse priorizada a participação e a discussão com a comunidade quanto ao sistema de abastecimento e tratamento de água, além de desrespeitoso com todo o histórico de luta pelos direitos quilombolas e de populações tradicionais no Brasil. Como citado anteriormente, o Brasil ratificou em 2002 a Convenção 169, a qual salienta em seu artigo 1º, que “deverão ser reconhecidos e protegidos os valores e práticas sociais, culturais religiosos e espirituais próprios dos povos mencionados e dever-se-á levar na devida consideração a natureza dos problemas que lhes sejam apresentados, tanto coletiva como individualmente”; e em seu art. 6º, a convenção deixa clara a necessidade de que sempre se consulte às populações tradicionais quanto ao que seja necessário ser realizado em uma comunidade específica, como também que sejam estabelecidos “os meios através dos quais os povos interessados possam participar livremente”, além de, em seu art. 25, definir que “o sistema de assistência sanitária deverá dar preferência à formação e ao emprego de pessoal sanitário da comunidade local”. O método participativo viabilizaria além da participação da comunidade, a discussão quanto à definição de soluções individuais e coletivas para o abastecimento e tratamento de água. Quanto a esta última questão, de possíveis desigualdades advindas do uso coletivo e individual da água, o método também pode auxiliar no diálogo para que as ações sejam realizadas de forma democrática e inclusiva, dentro das possibilidades financeiras do projeto, que serão apresentadas e discutidas com a comunidade.

A questão da “escolha” (MOSETI et al, 2009; MWANGI, 2001; HOLDEN, 1998; NERQUAYE-TETTEH et al, 1993; REW et al, 1981 e DAVE et al, 2012) ou tomada de decisão da comunidade é considerada central para o estudo e diretamente dependente do método a ser utilizado, no caso o participativo. Além do DRP, outros métodos participativos também poderiam ser utilizados e avaliados no contexto do abastecimento de água, e também para o esgotamento sanitário se for necessário, como é o caso do Participatory Hygiene and Sanitation Transformation (PHAST - WHO, 2013), método adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Banco Mundial há mais de dez anos em diversos países e com grau variável de sucesso, e o Community Lead Total Sanitation (CLTS - KAR, 2010). Os métodos participativos são baseados no princípio de que “a participação das comunidades nos projetos promovem o empoderamento das mesmas e melhoram sua capacidade de tomada de decisão quanto aos serviços sanitários que precisa e quer manter”, ou seja teoricamente diminuindo a

Castro, José Esteban (Ed.)

vulnerabilidade em vários aspectos (sociopolítico, organizacional, educacional, ambiental etc.) de um grupo social, via democratização das tomadas de decisão” (WHO, 2013). A democratização da gestão do sistema ocorreria também com o uso destes métodos, já que a comunidade não é apenas consultada, é iniciado um processo educativo, onde os moradores refletem, discutem, buscam novas informações e deliberam quanto ao que é necessário de ser feito e também quanto aos papéis de todos os envolvidos na questão, incluindo o Governo, ONGs, Universidades etc. Desta forma, um possível efeito da intervenção quanto a democratização da gestão e acesso aos serviços poderá ser influenciado não apenas pelo produto, o sistema de abastecimento e tratamento de água a ser desenvolvido, mas também pelo processo participativo de desenvolvimento do mesmo.

O impacto buscado relaciona-se com o consumo de água tratada, tanto a produção de água com padrões de potabilidade para consumo humano, quanto na conscientização e internalização dos moradores sobre estes padrões. Antes da definição e instalação das técnicas de abastecimento na comunidade têm sido realizadas oficinas de capacitação, onde estas questões são trabalhadas. Conceitos e termos como contaminação, turbidez, micro-organismos, têm sido discutidas e resultados de análises de água quanto a esses parâmetros têm sido apresentados e discutidos. Os moradores têm inclusive sido capacitados para a leitura de gráficos simples (Foto Nº 4).

Foto Nº 4. Reunião de capacitação e discussão de resultados de análises de água na sede da Associação comunitária de Lagedo.

Fonte: Mirene Moraes, 29/06/2014.

A sustentabilidade das técnicas propostas está sendo discutida e considerada como uma proposta de critério para sua adoção, sendo este o primeiro “mecanismo” de sustentabilidade da proposta técnica. Outros mecanismos de sustentabilidade estão relacionados a questões técnicas como simplicidade de operação e manutenção, ao não uso de substâncias químicas (se possível), custos inerentes a seu uso, e também questões sociopolíticas como a organização e divisão de responsabilidades quanto ao sistema

dentro da comunidade e relação da comunidade e de seus representantes com as instituições públicas responsáveis pela instalação e manutenção de infraestrutura de saneamento básico na região: Emater, Prefeitura e Funasa.

Estão sendo realizadas, desde março de 2014, as oficinas de capacitação e discussão da situação do abastecimento da comunidade, da ligação entre água e saúde e da apresentação e definição de possíveis técnicas de tratamento, além das coletas de água para análise. No ano de 2015 existe a possibilidade do monitoramento do sistema, a qual será outra atividade com potencial para agir como potencializadora de sua sustentabilidade. A atividade de monitoramento é contínua e será iniciada após a instalação das técnicas de tratamento de água. É a principal ferramenta para a avaliação do que for implementado e servirá também como um processo educativo para a comunidade, no sentido de permitir a organização da gestão do sistema de abastecimento de água a ser realizado pelos moradores daí em diante.

Os principais atores e parceiros deste estudo são, em primeiro lugar, as instituições representantes dos quilombolas em nível Estadual (Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais - N'Golo) e microrregional (Associação do Quilombo Bom Jardim da Prata e Associação Comunitária de Lagedo) devido a serem os beneficiários finais das técnicas desenvolvidas; a ONG Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES), devido ao importante trabalho de discussão e organização social comunitária junto aos quilombolas, indígenas e agricultores familiares, além de fonte de coleta e difusão de informações para estes grupos sociais; o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) devido a seu papel na definição fundiária e titulação do território no qual serão realizadas as atividades (A Federação N'Golo, o CEDEFES, o INCRA e a equipe do DESA/UFMG fazem parte do Comitê Local do projeto e vêm se reunindo desde 2011); a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER/MG), devido ao trabalho que realiza na instalação de infraestrutura de captação e armazenamento de água nas áreas rurais do município de São Francisco e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) como financiadora do projeto e responsável pela instalação de infraestrutura de tratamento de águas residuárias domésticas em pequenas propriedades rurais; e a COPASA como ponto de apoio na sede do município para a realização de análises de água em seu laboratório. Além destes a Secretaria municipal de Educação e a Secretaria de Obras Públicas do município, têm contribuído com o projeto através do transporte da equipe da UFMG, da cidade de São Francisco até a comunidade de Lagedo. Os movimentos sociais e moradores da comunidade participam em todos os estágios do projeto, desde a definição das técnicas, sua instalação, operação e avaliação. Os moradores definem aqueles que terão participação mais direta em cada atividade. Não é esperado que todos os moradores da comunidade participem de todas as atividades, mas que sejam definidas responsabilidades para moradores interessados em cada atividade necessária ao projeto.

Em nossa opinião, o primeiro passo para uma maior democratização do acesso aos serviços de água e esgotamento sanitário é justamente a viabilização da participação do maior número possível de atores relacionados a questão sob análise. A relação da “inovação” com esse processo depende da forma como se considera esse termo. Uma questão é a “inovação” como produto e outra como processo. Como produto, um sistema de abastecimento que seja composto por técnicas simples, de baixo custo, de fácil operação e manutenção, que sejam próximas da realidade sociocultural e econômica da

comunidade beneficiária, pode vir a se tornar um fator que contribua para uma maior democratização do acesso aos serviços de saneamento básico. Porém, o processo de democratização do acesso não é composto apenas pelo produto "inovação". Em nossa visão ele se apresenta de forma mais ampla e interage com o processo de gestão e, principalmente, possui relação estreita com a capacidade da comunidade de interagir com os outros atores que atuam com os serviços de água para consumo e de águas residuárias. Governo (secretarias, comitês etc, em nível municipal, Estadual e Federal), academia (dentro dos projetos de pesquisa), ONGs (em seu trabalho de campo), iniciativa privada (buscando equipamentos e preços compatíveis com realidades locais) entre outros, precisam se abrir para uma maior aproximação, não paternalista, com as comunidades rurais. Apenas quando todos os atores relacionados com a questão se abrirem ativamente para o contato, diálogo, incentivo e a própria inclusão das comunidades rurais nas instâncias de discussão relacionadas aos serviços de água e esgotamento sanitário é que, possivelmente, haverá um acesso mais democrático aos mesmos.

A democratização tanto do acesso quanto da gestão é melhor compreendida pela forma como se dá o processo de definição e implantação da "inovação". Nossa proposta tem como base a participação popular neste processo que, aparentemente, ocorre hoje no Brasil com pouca ou nenhuma participação dos beneficiários, em especial durante as ações do poder público relacionadas à definição e instalação de infraestrutura de saneamento básico. A importância de um processo que tenha por base técnicas que viabilizem uma participação ativa da população beneficiária é que, em nossa opinião, permitiria uma maior democratização tanto do acesso quanto da gestão dos serviços de água e esgotamento. Este processo participativo necessariamente precisa envolver os atores que se relacionam com os serviços de água e esgotamento sanitário, desde seu planejamento, sua instalação e o monitoramento do(s) sistema(s) em operação. Vemos as atividades de monitoramento do sistema, portanto, como ferramentas práticas para a gestão.

Uma técnica por si, como exemplo uma técnica de tratamento de água qualquer, não poderia influir nos processos de acesso e democratização da gestão sem que as variáveis sociais estejam também sendo trabalhadas. Dentro de nossa visão, a descoberta de uma nova técnica, com base em um contexto sociocultural específico, como é o caso das comunidades rurais quilombolas, não significaria muito se a metodologia de trabalho das instâncias de governo não considerasse a participação das comunidades beneficiárias na gestão desta técnica. Deve-se também levar em consideração que uma técnica não é algo estanque, a mesma precisa ser flexível o bastante para permitir sua adaptação a realidades diversas, e para isso a participação popular precisa ser incorporada nos órgãos responsáveis pela sua difusão e gestão. O processo dialógico para a definição do produto (sistema de abastecimento de água), com a utilização do método participativo, pode servir como exemplo da viabilidade de inclusão de grupos rurais isolados na gestão destes sistemas em suas comunidades e também no município, considerando a participação de outros atores sociais em diferentes estágios do projeto.

Em relação às técnicas de tratamento de água que serão propostas, definidas, desenvolvidas e monitoradas de forma participativa nos anos de 2014 e 2015, as mesmas terão como base aquelas que os moradores já utilizam. Além da captação superficial, existem moradores que utilizam poços para a captação de água, e de outras técnicas as

quais pode-se identificar: decantação simples, filtração em margem, filtros lentos, coação com pano, filtros de barro, resfriamento e desinfecção solar.

A disseminação do uso dos filtros de barro pela comunidade de Lagedo era considerada pela equipe como uma “adaptação sócio-técnica” à realidade de Lagedo de uma tecnologia comum em outras localidades do país. Entretanto seu uso foi considerado uma “inovação” pelos moradores da comunidade pesquisada, posto que poucas famílias utilizavam os filtros de barro antes das ações do projeto, sendo amplamente disseminada a filtração em tecido e armazenamento da água em potes de barro.

A decantação é uma operação unitária já bastante estudada e que tem se mostrado eficiente na remoção de sólidos suspensos mesmo sem uso de coagulantes quando se considera o tempo de sedimentação adequado das partículas que se deseja remover. A filtração em margem tem se mostrado uma técnica eficiente de remoção de turbidez, microalgas e na degradação de microcontaminantes, conforme pode ser constatado em pesquisas realizadas no Brasil no âmbito do Prosab (PÁDUA, 2006). A simplicidade desta técnica, do ponto de vista de construção, operação e manutenção, aliada à dispensa do uso de produtos químicos a qualifica para ser utilizada em pequenas comunidades e foi uma grata surpresa a observação do uso da mesma na comunidade de Lagedo. A filtração lenta e a Filtração em Múltiplas Etapas (FiME) são técnicas de tratamento de água que apresentam maior potencialidade de emprego em pequenas comunidades, contudo, a água bruta afluenta à FiME e especialmente ao filtro lento não pode apresentar concentrações elevadas de matéria em suspensão ou dissolvida, o que dificulta o emprego destas técnicas no tratamento de águas com elevada turbidez. Tal fato tem sido considerado durante as discussões na comunidade de Lagedo dentro da proposta de um sistema simplificado, mas composto de múltiplas técnicas para a potabilização da água, as quais serão monitoradas e avaliadas tanto individualmente quanto em conjunto.

Quanto ao monitoramento da etapa de desinfecção da água destinada ao consumo humano, considerando que existem comunidades que rejeitam a cloração da água, neste trabalho serão conduzidos experimentos destinados a avaliação da eficiência da desinfecção solar. Segundo EAWAG/SANDEC (2002), a radiação solar tem-se mostrado eficiente na inativação de bactérias, vírus, fungos e protozoários. Para a OMS, a desinfecção solar é um exemplo de uma medida com impacto comprovado sobre a saúde que requer pouco investimento de capital por parte dos utilizadores finais e é, portanto, apropriada para os mais pobres (WHO, 2007, pp. 12).

O sistema de abastecimento de água que está sendo proposto é composto por três etapas, cada uma composta por diferentes técnicas de tratamento que serão definidas durante as atividades de 2014, desta forma a previsão é que sejam definidas de forma participativa uma etapa de pré-tratamento, uma de tratamento e uma final de desinfecção. As análises mensais da água da comunidade estão sendo feitas no próprio local, no laboratório da COPASA em São Francisco e nos laboratórios do DESA/UFMG, dependendo do parâmetro analisado. Os resultados de análises realizadas após a instalação das técnicas de tratamento serão comparados com os das análises realizadas em 2014, desta forma será possível discutir e comparar os resultados das análises com os moradores antes e após a instalação do sistema na comunidade.

Do ponto de vista social, a proposta busca apresentar um possível "caminho" para as instituições públicas que atuam com Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER),

(ex.: Emater, Funasa, Incra etc) a se seguir para a definição, instalação e avaliação de sistemas de abastecimento de água.

Espera-se que a melhoria da qualidade da água consumida pelos moradores da comunidade quilombola de Lagedo é a principal “alteração” possivelmente introduzida pela “inovação”. A forma com que o sistema afetará, ou não, os moradores dependerá das discussões a serem realizadas durante o processo de capacitação na comunidade. Mais uma vez lembramos que, em nossa opinião, não acreditamos que uma técnica por si só vá impactar de tal forma na vida individual ou coletiva da comunidade a ponto de alterar-lhe o comportamento. O que pode vir a contribuir seria o processo e não o produto.

Como processo, o diálogo com os moradores, há tempos tratado por Paulo Freire (SOUZA, 2010), pode levar a uma maior humanização nas relações internas e externas a comunidade. Os momentos de trocas de informação e reflexão a serem realizados na comunidade podem auxiliar em processos emancipatórios e organizacionais dentro da estrutura social de Lagedo, no sentido de permitirem maior capacidade crítica quanto às técnicas e estímulo a presença ativa em outros encontros e instâncias de discussão sobre a questão da água no município. Individualmente, pode-se pensar em uma maior preocupação da relação pessoal e familiar com o recurso água nos rios e nas microbacias de Lagedo, bem como nos ambientes coletivos da comunidade.

O processo de busca da “adaptação sócio-técnica” com o qual pretendemos trabalhar se utilizará do método participativo. Por meio de oficinas de capacitação e principalmente do diálogo como mecanismo para o desenvolvimento do raciocínio crítico, poderá viabilizar uma possível mudança de comportamento dos moradores quanto a sua relação com a água que consome.

Desde antes do projeto ser aprovado pela Funasa, órgão financiador desse estudo, os contatos e atividades conjuntas com as instituições que trabalham com os quilombolas já eram realizadas e a perspectiva de uma ação conjunta com a comunidade sempre foi uma base necessária ao método participativo a ser utilizado. Sem que a comunidade assumisse sua responsabilidade quanto ao sistema de abastecimento, o projeto da forma como foi elaborado, não seria possível de ser realizado. É importante colocar que a responsabilidade por parte do movimento social não está apenas com a comunidade. Seus representantes diretos, a Federação N'Golo em nível Estadual e a Associação do Território Quilombola de Bom Jardim em nível microregional, também partilham do planejamento, das atividades e responsabilidades do projeto. Todos acima expostos são considerados sujeitos neste processo e não objetos da pesquisa.

Uma das estratégias de comunicação e divulgação das atividades realizadas na comunidade de Lagedo, para um público externo restrito, foi a criação de um grupo no Facebook (Imagem Nº 2). Na comunidade foi criado um jornal, o Jornal da comunidade de Lagedo, o qual serve tanto para difusão das atividades realizadas quanto de registro das mesmas para a comunidade (Figura Nº 2). Apesar de muitas pessoas da comunidade serem analfabetas existem outras na família alfabetizadas que têm lido o jornal, outras nós temos acompanhado e lido junto com as mesmas (Foto Nº 5).

Imagem Nº 2. Imagem do grupo criado no Facebook para difusão das atividades realizadas na comunidade de Lagedo.

Figura Nº 2. Exemplares do “Jornal da comunidade de Lagedo” Utilizados para difusão e registro das atividades do projeto.

Jornal da Comunidade de Lagedo
 Território Quilombola de Bom Jardim da Prata, município de São Francisco, Minas Gerais
 Ano 1 • Lagedo, Domingo, 01 de junho de 2014 • Nº 1

Decididas por sorteio as casas que receberão os estudantes da UFMG

Lagedo, 27/04/2014, na última reunião realizada na sede da Associação de Lagedo foram listadas e sorteadas as famílias que se ofereceram para receber os dois estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) durante um final de semana por mês. Os estudantes estão realizando análises de água mensal na comunidade com duração de um ano e vão ficar na comunidade de sexta-feira a domingo, sempre nos últimos dias de cada mês.

As famílias que se ofereceram e o resultado do sorteio mostrando a data e a ordem foram os seguintes:

Data	Casa
1 30 de maio a 01 de junho de 2014	Francisco
2 27 a 29 de junho de 2014	Alcione (Piaçote)
3 24 a 27 de julho de 2014	Loaires
4 29 a 31 de agosto de 2014	Luano
5 26 a 28 de setembro de 2014	Ulisses
6 24 a 26 de outubro de 2014	Julimira
7 28 a 30 de novembro de 2014	Altina
8 26 a 28 de dezembro de 2014	Pablo
9 23 a 25 de janeiro de 2015	Lúcia
10 27 de fevereiro a 1 de março de 2015	Gerlândia

Distribuição de roupas e outras responsabilidades dos moradores definidas na reunião

Na reunião de março foi definido que a Sra. Ednei faria uma lista das pessoas que receberão as roupas doadas em Belo Horizonte. Esta lista será avaliada pelos moradores em uma reunião de domingo, para que seja utilizada uma ordem na entrega das sacolas de roupa priorizando as famílias consideradas mais necessitadas da comunidade.

Domingo, 01 de junho de 2014 Página 1

Jornal da Comunidade de Lagedo
 Território Quilombola de Bom Jardim da Prata, município de São Francisco, Minas Gerais
 Ano 1 • Lagedo, Domingo, 29 de junho de 2014 • Nº 2

Encontro na casa de Dona Altina

Na última visita dos estudantes da UFMG não foi possível fazer a reunião sobre a água. Houve um encontro com a Associação Quilombola, na casa de Dona Altina, para o cadastro dos moradores para o programa “Minha Casa Minha Vida” e para recebimento dos documentos para conseguir a DAP. Mesmo assim houve um momento em que os estudantes puderam falar sobre os primeiros resultados das análises e sobre os cuidados com os filtros de barro.

Os resultados da primeira coleta de água, realizada no final do mês de maio, mostraram que é necessário cuidado com a água do Rio São Francisco devido a sua contaminação.

Mostraram também que o filtro de barro é bom para o tratamento físico da água, ou seja, é bom para tratar a turbidez; o barro que existe em grande parte da água da comunidade. Mas se ele não é limpo de vez em quando, pode também ficar contaminado.

Reunião na casa de Dona Altina. foto: Vanessa Melo, 01/05/2014.

Como limpar o filtro?

Nos filtros de barro é preciso:

1. TROCAR A VELA A CADA SEIS MESES e;
2. LIMPAR POR DENTRO, UMA VEZ POR SEMANA.

Muita gente pensa que é preciso usar açúcar para limpar a vela e as paredes de dentro do filtro. Na verdade o açúcar pode estragar a vela com o tempo pois, conforme ele vai raspando na vela, ela vai ficando mais porosa e deixando as bactérias passarem. O ideal é limpar a vela e as paredes de dentro do filtro com uma esponja comum (verde/amarela), usando apenas a parte amarela da esponja (mais macia) e ÁGUA FILTRADA para enxaguar.

Domingo, 29 de junho de 2014 Página 1

Foto Nº 5. Leitura do jornal para uma moradora da comunidade de Lagedo.

Fonte: Allyson S. R. Silva, 24/01/2015.

Capítulo 3. Metodologia

Consideramos o processo de definição da comunidade foco deste estudo iniciado em 2011 através do contato com o CEDEFES, a Federação N’Golo e a Superintendência do INCRA de Minas Gerais. As três instituições se mostraram interessadas na pesquisa e foi proposta uma parceria que existe desde então. Foram definidos os critérios de escolha da comunidade relacionados ao Projeto “Tratamento Simplificado de Águas Superficiais com Alta Turbidez para Abastecimento de Pequenas Comunidades Localizadas em Várzeas”, financiado pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), via edital 01/2011 do Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento de seu Departamento de Engenharia de Saúde Pública, o qual possui o objetivo de construção participativa de um sistema de abastecimento e tratamento de água para comunidades isoladas localizadas em várzeas e com problemas com turbidez elevada na água. Esta linha de pesquisa foi identificada como demanda importante pela FUNASA em todo o Brasil, principalmente para comunidades ribeirinhas, já que os sistemas de abastecimento convencionais raramente possuem utilização viável nestas áreas. Os critérios de escolha foram, portanto: Comunidade com captação de água superficial com turbidez elevada, que fosse reconhecida como quilombola pela Fundação Cultural Palmares (FCP) e, titulada ou em processo de titulação pelo INCRA.

Foi elaborado inicialmente, com a contribuição dos parceiros, um questionário tipo survey para levantamento de informações básicas sobre as condições de saneamento das comunidades quilombolas do Estado de Minas Gerais e para auxiliar na identificação da existência dos critérios em cada comunidade. Foram preenchidos 40 questionários onde, nos quais, foram identificadas 23 comunidades que, a princípio, respondiam aos critérios acima expostos. Foram iniciadas então no ano de 2013, visitas exploratórias em: quatro comunidades no município de Serro, cinco em Conceição do Mato Dentro, quatro em Sabinópolis, duas em Januária, sete na região de São João da Ponte e Varzelândia e uma em São Francisco. Neste último município, a comunidade de “Lagedo”, a qual é um dos 16 núcleos ou comunidades do Quilombo de Bom Jardim, foi sugerida pelo Presidente da Associação Quilombola de Bom Jardim da Prata para uma visita, foram identificados todos os critérios de escolha da comunidade foco e esta foi, portanto, definida como tal.

Após a definição, foi realizada de 20 a 30 de julho de 2013, a primeira etapa de um Diagnóstico Rural Participativo (DRP), na comunidade do Lagedo. O núcleo possui por volta de 40 casas, e durante esta primeira etapa foram realizadas visitas a 23 casas para realização de técnicas de diagnóstico participativo: entrevistas semi-estruturadas, rotinas diárias e travessias, e uma atividade em grupo para elaboração de mapeamento participativo.

Em relação às “inovações”, foi observada a existência de cacimbas e poços cavados próximos à margem do Rio São Francisco, tais poços, apesar de serem necessárias novas etapas de diagnóstico para um aprofundamento destas questões, poderiam ser caracterizados por “filtração em margem”, ou seja, a filtração em margem era considerada por nós como uma potencial “inovação”, o que na realidade para eles é algo comumente utilizado de forma não coletiva. Existem problemas técnicos nas construções observadas, por exemplo, a maioria destes poços não possuía cobertura adequada, além de manilhas não possuírem encaixes bem feitos, o que nos chama a

atenção para a possibilidade de que os poços tenham sido construídos sem planejamento e discussão técnica, estas questões ainda serão melhor trabalhadas em novas etapas do DRP.

Além disso, foi construído em “época de eleições”, sem planejamento, discussão ou consulta à comunidade, ou mesmo critério técnico, uma captação de um poço cavado por um vereador do município. O poço apresentou-se com água de péssimas condições e a comunidade decidiu montar por sua conta a captação direta do Rio São Francisco e acondicionamento de água em uma caixa d’água de 10.000 L. A mesma serve de forma coletiva, através de uma rede de canos, a algumas casas do Lagedo. A água não é tratada antes de ser consumida, alguns moradores asseguraram que coam a água com pano, outros poucos confirmaram a utilização de filtros de barro, mas o mais observado foi a utilização de potes de barro pelos moradores. Seria a utilização do pano para filtração uma “inovação”? E o pote de barro? Em que contexto? De que forma? Para que momento histórico? Todas estas questões são alguns exemplos dentro dos que nos foram apresentados nesta primeira visita: esgoto (água cinza reaproveitada no quintal, construção de banheiro da FUNASA – o que pode ter estimulado ou não a construção de banheiros ou banheiros “melhores”), resíduos sólidos (cinzas de lixo jogadas ao redor da casa para espantar formigas, venda local de latinhas de alumínio) etc. Algo que fica cada vez mais claro é que as intervenções do poder público que ocorrem na comunidade são tradicionalmente não dialógicas.

O processo de definição e implementação de equipamentos e infraestrutura física está previsto para o início de 2015, em seguida serão realizadas possivelmente atividades de monitoramento do que for implementado na comunidade. Para um ano de atividades mensais, as atividades tiveram seu calendário específico (dias e horários) definido em conjunto com a comunidade quilombola. Algumas ações já realizadas e em curso são:

- Viagens mensais para coleta e análise de água da comunidade, em conjunto com reuniões de discussão e avaliação dos resultados das análises anteriores. Nessas atividades tem sido possível discutir com os moradores as adaptações necessárias ao sistema e no método de análise, quando necessário, além de novas coletas. Tais atividades abrangem necessariamente os finais de semana, devido serem esses os momentos mais viáveis para reuniões com a comunidade. A equipe permanece cerca de quatro dias no município e por volta de dois dias inteiros na comunidade;
- Análises de água realizadas no laboratório da COPASA em São Francisco, além de pesquisas com técnicas de tratamento de água nos laboratórios do DESA/UFMG;
- Evento intermediário de avaliação, com a participação da Federação quilombola e outras instituições parceiras, inclusive a FUNASA;
- Evento final de conclusão da ação, com a participação dos parceiros, para apresentação e discussão de resultados e distribuição de publicações em linguagem popular.

Obs.: As atividades no laboratório do DESA/UFMG foram constantes em todo o período desde que ajustes e novas análises sejam necessários durante o processo da pesquisa participativa.

Além disso, um dos objetivos principais desse estudo foi demonstrar aos profissionais que atuam ou precisem atuar diretamente com grupos sociais de base sociocultural diferente das suas, que é possível e vantajosa a utilização do método participativo. Desta forma é preciso que fique claro que, apesar de não ser nossa intenção definir a utilização de uma técnica “pela técnica” é necessário nesse estudo chamar atenção sim para a importância das mesmas. No caso da Engenharia, os profissionais formados pela academia não possuem, durante o período de sua graduação, contato com o método e técnicas participativas. Em nossa escola na UFMG, por exemplo, o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, apesar de se destacar por maior abertura para a pesquisa de base qualitativa, ainda mostra poucos exemplos de trabalhos de pesquisa com contato direto e parceria entre pesquisadores acadêmicos e grupos/movimentos sociais, de forma a considerar estes atores como co-pesquisadores. Isto posto, tentaremos a seguir clarear de forma mais detalhada o porque da escolha das técnicas participativas que possivelmente serão utilizadas neste estudo.

As técnicas participativas não servem apenas para o levantamento de dados. O objetivo principal de seu uso é facilitar/viabilizar a comunicação e o diálogo entre os pesquisadores profissionais e os grupos sociais, os quais são denominados co-pesquisadores, e de criar um vínculo entre esses atores. A falta de empatia entre esses atores é, em nossa opinião, o grande problema a ser enfrentado. A intenção é a humanização da pesquisa e a construção de uma relação de confiança entre pesquisadores e co-pesquisadores. Um bom exemplo de facilitação de comunicação e criação de empatia é utilização da técnica da travessia, na qual se caminha pela propriedade junto com o morador e se observa e discute as condições do ambiente em que ele vive e administra, e se obtém informações valiosas sobre o conhecimento do morador quanto ao objeto da pesquisa, em nosso caso o uso da água para consumo humano. É necessário, portanto, conhecer como os grupos sociais lidam com o objeto da pesquisa em um ambiente de diálogo que permita a troca do saber tradicional com o saber acadêmico.

A Professora Valéria Amorim do Instituto de Geociências da UFMG, coloca essa questão da seguinte forma em sua Tese:

Um método adequado para que este tipo de pesquisa se desenvolva precisa considerar que parte do objetivo é compreender o fenômeno (...) segundo a perspectiva do outro (...). Por isso, a obtenção dos dados exige o contato direto do pesquisador com a realidade estudada. Demanda, portanto, uma participação tanto do pesquisador quanto dos agricultores. Participação esta entendida como parceria, interação, compartilhar de conhecimento e experiência entre pesquisador e pesquisado.

As técnicas são definidas de acordo com as necessidades e características apresentadas pelo grupo social com o qual se pesquisa. Nesses grupos normalmente existem problemas sociais, como indivíduos analfabetos, por exemplo, os quais demandam que as técnicas possuam elementos visuais que permitam a compreensão e participação ativa desses indivíduos na pesquisa. Nesse sentido as entrevistas semi-estruturadas se mostram importantes formas de interação já que se apresentam como uma

aparente “conversa informal”, além da rotina diária, que permite a compreensão da realidade de trabalho e atividades cotidianas dos indivíduos do grupo social. Essas técnicas não se restringem ao momento em que são utilizadas, podendo ser reaproveitadas de acordo com as discussões, a necessidade de melhor compreensão de informações anteriormente levantadas e com a definição de papéis e responsabilidades durante alguns momentos da pesquisa. A rotina diária é o melhor exemplo nesse caso, onde é possível observar um desenho, ou relógio, que mostra o que o indivíduo faz ao longo do dia e permite identificar os melhores dias e horários nos quais o indivíduo poderá realizar uma nova atividade.

Em nosso estudo estão sendo utilizadas diferentes técnicas que poderão contribuir com respostas para as questões do projeto DESAFIO. O que queremos transmitir é que as técnicas participativas da forma que foram escolhidas até o momento, consideradas como propostas, permitem uma melhor compreensão por parte do grupo social quanto a conceitos (turbidez, contaminação, filtração, decantação, micro-organismos etc), e auxiliam na organização do conhecimento apresentado por ele e no consenso para o que precisa ser definido, no caso, as técnicas para tratamento da água na comunidade.

Os instrumentos com os quais trabalhamos e trabalharemos envolvem basicamente atividades nas casas dos moradores e atividades de dinâmicas de grupo realizadas nos espaços comunais da comunidade: sede da associação, igrejas e casas de um ou outro indivíduo. Como forma de planejar e organizar as atividades temos recorrido ao desenho clássico da pesquisa-ação que envolve de quatro a cinco etapas de atividades, 1. Exploratória, 2. Planejamento, 3. Ação e 4. Avaliação. Sabe-se que na prática as atividades e o processo de pesquisa participativa não ocorrem de forma cartesiana, o que faz com que novas questões e informações apareçam ao longo de todo o processo, não apenas durante a etapa exploratória, bem como o planejamento e as avaliações podem e devem ser repensados e redefinidos continuamente. Com isso em mente foi realizado o Diagnóstico Rural Participativo em 2013, que apesar de um primeiro contato exploratório, onde foram utilizadas quatro técnicas participativas (entrevistas semi-estruturadas, rotina diária, travessia – em visitas às residências e o mapeamento participativo como dinâmica de grupo), conseguiu proporcionar informações relacionadas a muitas das questões do projeto DESAFIO. Mesmo assim, como primeiro contato e início da construção de uma relação de confiança entre a equipe e a comunidade de Lagedo, certas questões mais controversas e ou delicadas como renda, uso de agrotóxicos e relação com a água, ainda continuam a ser trabalhadas com o devido cuidado. É importante que isso seja colocado para que se entenda que o uso das técnicas participativas no DRP do ano passado não serviu apenas para aquele momento. Dois exemplos são ainda a travessia e a rotina diária, onde na primeira, poderá ser feito o “caminho da água” desde sua captação até a boca dos moradores, possibilitando deste modo um aprofundamento na discussão quanto aos tipos e vias de contaminação da água naquele local em que se caminha, os pontos observados onde possível contaminação pode ocorrer (ex.: chiqueiros, poços sem cobertura, canecos sujos para apanhar água nos potes etc). Já no caso da rotina diária, que foi feita em 2013 para conhecer o cotidiano dos moradores e uma noção quanto ao uso da água, sua reutilização foi planejada para auxiliar nas discussões relativas às atividades que alguns dos moradores realizarão quando na instalação, operação e manutenção das técnicas de tratamento de água. Essa técnica

permite ao indivíduo identificar de forma visual os melhores dias e horários para sua participação em atividades específicas.

Outra técnica importante utilizada foi o mapeamento participativo, realizado após as atividades de visita às residências. Havia a presença de 40 pessoas, e com dois objetivos principais naquele momento: observar o comportamento da comunidade em uma atividade em grupo e como forma de complemento das demais técnicas e, levantar e cruzar informações relativas aos recursos hídricos da comunidade, suas estradas, educação, abastecimento de água e agropecuária.

Também realizamos visitas mensais em Lagedo. Tem sido coletada a água para análise em seis residências nos sábados e uma reunião onde todas as famílias da comunidade são convidadas, no domingo, na sede da associação, e várias questões são discutidas e definidas em conjunto.

Abordagens das dimensões do Projeto DESAFIO

Dentro das dimensões do projeto DESAFIO este estudo possui as seguintes abordagens e se utilizaram as seguintes técnicas de pesquisa participativa:

Dimensão sócio-política e cultural

Abordagem: Diagnóstico participativo das atividades, mudanças sócio-culturais temporais, eventos marcantes para a comunidade, identificação de situação e mudanças no grau de cooperação coletiva.

Função da dimensão na pesquisa: Avaliação da capacidade de atuação coletiva da comunidade.

Técnicas analíticas:

- Rotinas diárias;
- Calendários sazonais;
- Escalas ou escadas relativas.

Dimensão econômico-financeira

Abordagem: Levantamento dos gastos financeiros relativos à instalação, operação e manutenção do sistema.

Função da dimensão na pesquisa: Avaliação do impacto econômico do sistema na comunidade.

Técnicas analíticas:

- Entrevistas semi-estruturadas;
- Avaliação dos gastos: na implantação, operação e manutenção de cada técnica de tratamento escolhida e do sistema como um todo, via acompanhamento dos gastos durante os testes de laboratório, piloto, sua implantação, operação etc.

Dimensão ecológico-ambiental

Abordagem: Diagnóstico participativo em nível de microbacia(s) das condições ambientais da comunidade: localização e qualidade de cursos d'água, locais de disposição de resíduos sólidos e águas residuárias, atividades realizadas pelos comunitários na(s) microbacia(s).

Função da dimensão na pesquisa: Avaliação da situação ambiental da comunidade e identificação de locais para instalação do sistema de abastecimento e tratamento de água.

Técnicas analíticas:

- Mapeamento participativo;
- Transectos ou travessias;
- Fluxogramas de impacto.

Dimensão técnico-infraestrutural e operacional

Abordagem: Avaliação do processo e do produto da geração e ou adaptação participativa de tecnologia para sistema de abastecimento e tratamento de água simplificado.

Função da dimensão na pesquisa: Comparação do processo participativo e dialógico com o utilizado pelo INCRA na geração de tecnologia; avaliação do impacto do sistema na comunidade (econômico, de gestão e eficiência).

Técnicas analíticas:

- Survey: para coleta de informações básicas das condições de abastecimento de água em comunidades quilombolas de Minas Gerais.
- Matrizes de avaliação;
- Diagramas de sistema;
- Análises de água: a serem realizadas mensalmente antes e após a instalação do sistema na comunidade;

Castro, José Esteban (Ed.)

- Montagem de aparato experimental em bancada: Nos laboratórios do DESA/UFMG com base nas técnicas de tratamento escolhidas na comunidade;
- Instalação do sistema em escala real: na comunidade após testes em bancada e escala piloto;
- Elaboração e disponibilização de material educativo: relacionado ao processo de geração participativa de tecnologia para tratamento de água de abastecimento em comunidade rural quilombola. Material em linguagem popular com apresentação do sistema gerado, sua forma de operação e manutenção e artigos técnicos a serem encaminhados a periódicos e eventos científicos.

Dimensão político-institucional

Abordagem: Avaliação do processo de geração e instalação de tecnologia para abastecimento e tratamento de água pelas instituições públicas que atuam com Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER).

Função da dimensão na pesquisa: Avaliação do processo realizado pelas instituições quanto a participação e dialogicidade com a(s) comunidade(s); comparação com o método participativo e dialógico utilizado com a comunidade quilombola.

Técnicas analíticas:

- Diagramas Institucionais;
- Entrevistas semi-estruturadas;
- Reuniões em conjunto para planejamento e avaliação: três viagens conjuntas com representantes da N'GOLO, CEDEFES, INCRA e UFMG na comunidade, no início meio e final do projeto (2 anos). Reuniões trimestrais de planejamento com os parceiros e eventuais conforme necessidade.

Abordagens para cada etapa de pesquisa

Como citado anteriormente, a pesquisa participativa foi dividida nas etapas comumente utilizadas na pesquisa-ação, de forma simplificada: 1. Exploratória, 2. Planejamento, 3. Ação, 4. Avaliação (ver Tabela Nº 4).

Tabela Nº 4. Atividades realizadas para cada etapa do estudo

Etapas	Atividades
1.Exploração	- Identificação instituições quilombolas, contatos e reuniões; - <i>Survey</i> ; - Definição da comunidade; - DRP, exploratório; - Pesquisas de alternativas técnicas
2.Planejamento	- DRP, atividades de planejamento.
3.Ação	- DRP, instalação de alternativas técnicas.
4.Avaliação	- DRP, monitoramento e avaliação.

As atividades de cada etapa foram apresentadas e discutidas com o núcleo de Lagedo e as lideranças quilombolas locais e do Estado, para que foram incorporadas demandas específicas do núcleo e fosse elaborado em conjunto um calendário de atividades. A seguir são apresentadas em detalhes as técnicas de DRP, utilizadas em cada etapa da pesquisa em Lagedo.

Etapa exploratória

Entrevista semi-estruturada

As entrevistas semi-estruturadas (DRUMOND, 2002) têm por objetivo o início da construção de relações de confiança entre a equipe e a comunidade, o levantamento de questões gerais e específicas da vida da comunidade (dados qualitativos e quantitativos com base em roteiro) e o fornecimento de informações básicas para futuras etapas do diagnóstico. Como é feito: Entrevistas tendo como base roteiro previamente elaborado (apêndice 2) que trata de 12 itens: dados pessoais, infraestrutura, energia, água (qualidade, quantidade, fontes, armazenamento, tratamento, infraestrutura), esgoto, resíduos sólidos, saúde, educação, economia, organização sociopolítica comunitária, lazer e transporte. É realizada como uma conversa informal, não seguindo necessariamente a ordem do roteiro, ficando o entrevistado livre para entrar em quaisquer dos 12 itens, sendo questionado se isso não ocorrer. Também são anotados outros assuntos que não estejam contemplados no roteiro, que o entrevistado queira relatar.

Rotina diária

De acordo com Guijt (1999), a rotina diária permite a identificação, análise e monitoramento de padrões de tarefas diárias da família e de indivíduos desta, tempo gasto em tarefas e também as possíveis mudanças nos mesmos com o advento de novas atividades. A técnica pode ser adaptada para identificação de atividades comuns a toda a comunidade. A intenção é de, se possível, realizar a técnica com o homem e a mulher da

casa e também com adolescentes e idosos, se presentes. Objetivos: análise de padrões diários de atividades rotineiras de segunda a sexta-feira e no sábado e domingo, para identificação dos dias em que poderia haver maior disponibilidade de tempo dos moradores para futuras atividades. Os resultados desta técnica foram utilizados para análise de dias e horários para operação e manutenção do sistema de abastecimento de água a ser desenvolvido com a comunidade. A técnica também foi importante para, em avaliações prévias, identificar individualmente o tempo gasto nas tarefas diárias, os possíveis problemas gerados com a inclusão de novas responsabilidades e modificações na intensidade de trabalho. Como é feito: É solicitado aos participantes que identifiquem todas as tarefas que executam a partir do momento em que acordam até a hora em que vão dormir de segunda a sexta-feira. As atividades são lembradas pelos horários em que são realizadas e o entrevistador pergunta o tempo gasto em cada atividade. Posteriormente são questionadas as diferenças existentes entre as rotinas semanais e as de finais de semana.

“Transecto” ou Travessia

Permitem o monitoramento in loco de informações que tenham distribuição geográfica (GUIJT, 1999). Realização de caminhadas metódicas (transectos/travessias) nas propriedades visitadas com o acompanhamento da(os) entrevistada(os), para observação visual de indicadores escolhidos previamente (tipos de ambientes e plantios, insumos utilizados, quem trabalha no local, possíveis gastos em cada local, presença de animais, local de captação de água, qualidade aparente da água, destinos do esgoto, localização do lixo, áreas de plantio, áreas de mata, presença de nascentes e atividades com potencial poluidor). Objetivos: levantamento de informações com distribuição geográfica através de caminhada pela propriedade e elaboração de diagrama visual (corte transversal) do trecho percorrido. Foi aproveitado para observar mudanças ocorridas, auxiliar em discussões relacionadas a atividades potencialmente poluidoras para a água da propriedade e auxiliar na definição de locais para instalação de unidades do sistema de abastecimento e tratamento de água. Como é feito: é decidido com o proprietário o trajeto a ser percorrido. No caso deste estudo é seguido o trajeto da captação da água e durante o mesmo são observadas e discutidas questões que por ventura não apareçam nas entrevistas. Durante a caminhada é feito o rascunho de um desenho em corte transversal de cada ambiente visitado, acima de uma tabela elaborada previamente com os indicadores a serem observados.

Mapeamento participativo

Construídos de forma coletiva ou individual, apresentam uma representação visual de como as pessoas compreendem uma área física (GUIJT, 1999). Usados para a identificação e compreensão mais ampla da microbacia ou microbacias na(s) qual(is) a comunidade se encontra, facilitando o levantamento de informações em relação a quantidade, qualidade e localização de cursos d'água, áreas de floresta, áreas agrícolas, áreas de captação de água de abastecimento, despejos de águas residuárias etc. A ideia

Castro, José Esteban (Ed.)

principal neste caso não é a qualidade visual ou a quantidade de informações contida no mapa em si, mas fomentar as discussões durante sua elaboração. Elabora-se com o uso de elementos familiares aos moradores, uma representação visual de como os mesmos enxergam a comunidade e são discutidas questões relativas ao que for sendo representado durante o desenho. Objetivos: levantamento de indicadores biofísicos, econômicos e sociais que apresentam distribuição geográfica. Especificamente os objetivos são: identificar os principais problemas (gerais) da comunidade; conhecer os limites geográficos da comunidade; identificar a principal demanda da comunidade em relação ao abastecimento de água; clarear dúvidas levantadas com as visitas às casas. Como é feito: Foi definido neste caso que as atividades de mapeamento fossem realizadas com elementos encontrados no local: pedras, plantas, gravetos copos de plástico e latas, devido ao elevado analfabetismo no núcleo de Lagedo.

Diagramas Institucionais

Também conhecidos como “diagramas de Venn” são usados no levantamento de informações e monitoramento das perspectivas da comunidade quanto ao contexto institucional, às relações entre instituições, sua presença e atuação, do ponto de vista da comunidade (GUIJT, 1999; DRUMOND, 2002). Como é feito: Pode ser realizado de várias formas e com vários recursos materiais. Elenca-se as instituições, grupos, pessoas externos à comunidade que possuem importância, contato e atividades na comunidade. Pode-se utilizar cartolina cortada em círculos de tamanhos diferentes referentes aos graus de importância de cada instituição. Os nomes das instituições são anotados em cada círculo de acordo com sua importância para a comunidade. No chão, é desenhado um círculo com um ponto central representando a comunidade, e os círculos de cartolina são depositados mais perto ou distantes do centro do círculo, representando a presença ou ausência (fora do círculo do chão) na comunidade.

Etapas de planejamento

Foram realizadas reuniões com os representantes da Federação N’Golo e lideranças da Comunidade quilombola e do núcleo de Lagedo para a definição da estratégia geral. As atividades e técnicas de DRP definidas foram as seguintes:

Matrizes de avaliação

Comparação relativa entre diferentes opções ou variações de uma questão, problema ou decisão específicos. Será usada na identificação e avaliação de potenciais técnicas de tratamento de água. Análise de detalhes do por quê das pessoas preferirem uma opção em vez de outra (DRUMOND, 2002). Como é feito: As opções ou variedades sobre o tópico a ser discutido são representadas e ordenadas como itens de uma tabela. O grupo define os critérios que serão usados para comparar cada opção, discutindo as vantagens e desvantagens de cada uma em particular. Cada critério é simbolizado e colocado em uma

coluna para a criação de uma matriz. Assim, o grupo avalia até que ponto as opções satisfazem a cada critério, comparando-as e classificando-as numa ordem relativa. Dessa forma também pode ser utilizada para comparações históricas ou sazonais da situação sob análise.

Diagramas de sistema

Permitem análise detalhada de fluxos de insumos e de resultados obtidos. Indicados para monitorar uma unidade que constitua um “sistema”, no caso o sistema de tratamento de água. Pode-se analisar um sistema existente e/ou uma nova proposta no referente ao necessário para o sistema funcionar (GUIJT, 1999). Como é feito: Inicia-se com o tópico no centro (chão ou papel), por exemplo, uma propriedade familiar. É perguntado quantas atividades importantes ocorrem, as quais são representadas simbolicamente. Neste estudo será considerado o “tratamento da água” e todas as atividades e locais relacionados com o tema. Os símbolos são agrupados ao redor do tópico central do diagrama e ligadas a ele por setas. Segundo a autora “desta forma é possível levantar e discutir os insumos necessários para cada atividade e através de comparação de mudanças, tem-se uma base para fundamentar uma discussão sobre os motivos pelos quais tais alterações acontecem”.

Etapas de ação

A etapa de ação ocorreu tanto na comunidade de Lagedo, quanto nos laboratórios do DESA/UFMG em Belo Horizonte e no da COPASA em São Francisco. Foi avaliada a utilização de diferentes processos e técnicas de tratamento de água, considerando simplicidade, custos de construção, operação, manutenção e eficácia no tratamento. Desde 2012 foram sendo realizadas pesquisas relacionadas ao tratamento de água para comunidades isoladas com vistas a este projeto. As técnicas que foram estudadas, prioritariamente para a remoção de turbidez, são as seguintes: filtração em margem, sedimentação plena, filtração em mantas não tecidas e coagulantes alternativos. Duas Dissertações de Mestrado foram produzidas, são os casos das dissertações de Lúcio (2013), com o objetivo de avaliar a possibilidade do emprego da filtração direta e do tratamento convencional no tratamento de águas com turbidez relativamente elevada precedido de sedimentação natural; e de Cumbi (2013), que procurou avaliar o desempenho da manta sintética não tecida no tratamento de água com turbidez visando o emprego em pequenas comunidades por meio de estudo em escala piloto. A ideia foi testar possíveis técnicas de tratamento de água, normalmente utilizadas para áreas isoladas, para que sejam discutidas na comunidade. Também foram realizados testes com o clássico filtro de barro com velas de cerâmica (Foto Nº 6), todos para servirem de sugestões a serem analisadas pela comunidade, as pesquisas estão sendo realizadas por estudantes de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental em projetos de iniciação científica.

Foto Nº 6. Testes com filtro de barro realizados nos laboratórios do DESA/UFMG por estudantes de iniciação científica dos cursos de Engenharia Civil e Ambiental.

Fonte: Delmo R. Vilela em 22/01/2014.

Montagem de aparato experimental em escala de bancada

Apenas as técnicas que se mostrarem adequadas para potabilizar à água foram apresentadas como opção nas discussões com a comunidade e posteriormente adaptadas à sua realidade. A pesquisa foi concebida para, inicialmente, ser realizada em escala de bancada visando definir a melhor técnica de remoção de turbidez, os parâmetros de projeto e de operação que serão empregados posteriormente em escala real na Comunidade Quilombola de Lagedo, cuja água bruta apresenta elevada turbidez. As atividades mensais de monitoramento na comunidade serveram como retroalimentação das atividades de laboratório no sentido de permitir ajustes e mesmo substituição das técnicas testadas. Os estudantes capacitados para atividades de laboratório foram orientados pelo Coordenador do projeto e pelo discente de Doutorado, nas atividades laboratoriais e em campo por este último. As instalações de bancada foram montadas nos laboratórios do DESA, no campus da UFMG em Belo Horizonte. As mesmas serveram como base para o monitoramento técnico a ser realizado em 2015. Neste, a comparação da qualidade bacteriológica das águas que passaram pelo sistema de tratamento, em associação com a opinião dos moradores sobre a viabilidade e facilidade de emprego de cada etapa do sistema, possibilitou recomendar o sistema de tratamento levando-se em consideração a realidade observada na comunidade de Lagedo. As técnicas escolhidas para testes prévios pela equipe da UFMG, que foram propostas iniciais para as discussões

na comunidade de Lagedo em 2014, e o método de estudo para cada etapa do sistema proposto estão descritas resumidamente a seguir.

Filtração em margem e decantação (pré-tratamento): Para avaliar a filtração em margem serão montadas colunas com solo das margens do manancial onde foi realizado o trabalho em escala real e, para estudar a eficiência da decantação no pré-tratamento do afluente dos filtros lentos, foram conduzidos experimentos em coluna de sedimentação. Em ambos os casos foram realizados ensaios simulando águas com valores de turbidez de 50, 100 e 500 uT, por meio da adição de solo da bacia hidrográfica da comunidade à água de torneira coletada no campus da UFMG. O objetivo do ensaio em coluna para estudo da filtração em margem foi verificar a condição de filtração que o solo da comunidade possui para os diferentes valores de turbidez apresentados acima. Como alternativa à filtração em margem na etapa de pré-tratamento, foi testada a decantação direta da água bruta. Inicialmente, os experimentos foram realizados em coluna de sedimentação, onde foram colocadas as águas com diferentes valores de turbidez (50, 100 e 500 uT), coletando-se amostras a diferentes alturas nos tempos de 1h, 2h, 4h, 6h, 12h, 24 h e 48 h com a finalidade de avaliar a melhoria da qualidade da água em função da velocidade de sedimentação. Nos ensaios em escala real, foram utilizados reservatórios de 5.000 litros para realizar a pré-decantação da água. O número de reservatórios necessários para a comunidade a ser estudada foi determinado em função dos resultados dos ensaios na coluna de sedimentação.

Filtração lenta (tratamento): Será investigada a potencialidade do emprego de mantas sintéticas não tecidas no filtro lento. As mantas não tecidas têm sido utilizadas numa grande variedade de produtos e pesquisas. Devido à sua elevada porosidade, frequentemente superior a 90%, as mantas podem apresentar perda de carga consideravelmente menor que a desenvolvida nos filtros de areia (PÁDUA, 1999). Água com diferentes valores de turbidez, preparada em laboratório de modo a simular o efluente da filtração em margem e/ou da decantação, como exposto no item anterior, foi inserida em uma caixa de nível constante provida de orifício de modo que o filtro lento fosse operado com taxas médias de 3 e 6 m³m²d⁻¹. Nos ensaios em escala real, a área do filtro lento foi definida em função da região da comunidade e ou da quantidade de famílias servidas. Os ensaios nas instalações-piloto, iniciados no Projeto FUNASA citado anteriormente, foram realizados por um período de 6 meses, comparando-se o desempenho das diferentes instalações de tratamento no que se refere à evolução de perda de carga, produção efetiva de água e qualidade do efluente final, na tentativa de avaliar três diferentes tratamentos: filtro lento com areia, filtro lento com areia e manta e filtro lento apenas com manta. Conforme comentado anteriormente, a proposta foi que a água afluente aos filtros seja a pré-filtrada em margem ou a pré-decantada, dependendo de qual técnica apresentar os melhores resultados, antes de ser escolhida para ser instalada na Comunidade.

Desinfecção solar (desinfecção): Como a remoção de turbidez não é suficiente para garantir a potabilidade da água, foram realizados ensaios visando à desinfecção por um método que seja de fácil aplicação em pequenas comunidades. Foi testada a desinfecção solar em recipientes de vidro. Alternativamente, foi avaliada também a desinfecção com hipoclorito de sódio, caso os resultados relativos à desinfecção solar não se mostrarem eficientes, não serem socialmente aceitos ou de difícil emprego em escala real.

Instalação do sistema em escala real

Na comunidade, após testes em bancada e escala piloto e com a participação dos moradores do núcleo de Lagedo, foi pedido apoio da Prefeitura municipal para o transporte de equipamentos e material de construção da sede do município até a comunidade. Foram definidos por votação aqueles moradores que atuarão diretamente na construção da estrutura e montagem dos equipamentos das técnicas de tratamento e distribuição de água.

Levantamento dos custos

No transporte de material, na implantação, operação e manutenção de cada técnica de tratamento escolhida e do sistema como um todo, via acompanhamento dos gastos durante os testes de laboratório, piloto, sua implantação, operação etc.

Análises de água

Realizadas mensalmente, no laboratório da COPASA em São Francisco antes e após a instalação do sistema na comunidade. Os parâmetros analisados foram: pH, turbidez, cor aparente, dureza, alcalinidade, temperatura, coliformes totais e E. coli.

Etapas de avaliação

Realizada na comunidade de Lagedo com os moradores e também com os movimentos sociais representativos (Federação N'Golo, Associações do território quilombola de Bom Jardim da Prata e Associação Comunitária de Lagedo). Também foram realizadas avaliações com Técnicos e Gestores da Emater/MG. Para isso foram utilizadas as técnicas participativas a seguir:

Fluxogramas de impacto

Auxilia na identificação dos impactos positivos e negativos, previstos e imprevistos, diretos e indiretos (GUIJT, 1999). Ideal para análise e avaliação de projetos, atividades, experimentos coletivos e problemas específicos (ex.: as consequências, do acesso dificultado à água). Podem ser utilizados antes e após intervenções para avaliação de seus resultados. Como é feito: Constrói-se um diagrama no chão ou com o uso de papel, através de discussões sobre as consequências, positivas e negativas de determinada atividade, as quais são consideradas os impactos gerados pelas mesmas. Utilizando-se setas e linhas é possível determinar como as causas e efeitos se relacionam e dessa forma também podem ser levantados dados quantitativos das mudanças ocorridas.

Calendários sazonais

Registram dados referentes a períodos de tempo distintos mostrando mudanças que ocorrem no decorrer do período analisado, sejam em intervalos semanais, mensais ou sazonais (DRUMOND, 2002). Ideais para o monitoramento anual de atividades como também para entendimento de eventos históricos. (ex.: monitoramento sazonal da qualidade da água). Como é feito: Estabelece-se com os participantes qual a escala temporal que será monitorada pelo calendário: semanas, meses, estações ou anos, o que depende dos indicadores a serem selecionados. O calendário é elaborado, no chão ou em papel, que compreenda o período de tempo definido a ser monitorado. Segundo Guijt (1999), o calendário pode ser representado horizontalmente ou de forma circular. Para cada período de tempo exposto no calendário foram realizadas discussões sobre a situação de determinada atividade ou tópico e registradas no espaço relativo aos mesmos no calendário.

Escalas ou escadas relativas

Indicadas para comparações qualitativas referentes às situações “antes” e “depois”, relacionadas a um assunto específico (GUIJT, 1999). Útil para aferições qualitativas de mudanças menos tangíveis, como atitudes e grau de cooperação, além da organização local: eficiência das reuniões, quantidade de recursos mobilizados, comunicação interna etc. (ex.: habilidade de manter instalações coletivas). Como é feito: São escolhidos pelo grupo “indicadores”, como o exemplo citado pela autora “eficiência das reuniões”, um indicador de sucesso do grupo, ou poderia ser “qualidade da água” produzida pelo sistema. São definidos métodos de pontuação para os indicadores de acordo com o nível de maior ou menor satisfação, uma votação é realizada e registrada em papel ou no chão (quando feito no chão deve ser fotografado para posterior utilização comparativa).

Avaliação dos gastos

Com base no que for levantado durante a instalação, operação e manutenção de cada técnica de tratamento escolhida e do sistema como um todo, via acompanhamento dos gastos durante os testes de laboratório, piloto, sua implantação, operação etc. Tal avaliação também pode ser realizada através de algumas das técnicas participativas apresentadas anteriormente.

Atividades com as instituições locais

Foram realizadas apresentações do projeto na EMATER/MG, sendo a mesma já realizada no INCRA. Será proposta a realização de entrevistas semi-estruturadas com os Técnicos de campo da EMATER/MG e com o Gestor Regional. O objetivo das entrevistas é a identificação: do método utilizado pela instituição na instalação da infraestrutura; da

participação comunitária nas atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) da instituição, e da observância das etapas no processo de ATER utilizado pelos técnicos durante a instalação da infraestrutura.

Reuniões com a Prefeitura de São Francisco e com as Secretarias de Educação, de Meio Ambiente e a de Recursos Hídricos foram iniciadas e com apoio logístico para a realização das atividades de pesquisa. Da mesma forma uma reunião foi feita com o Gerente Regional da COPASA no município para a formalização do uso do laboratório da COPASA, para análises da água coletada em Lagedo.

Avaliação participativa dos resultados

A avaliação participativa discutiu sobre o produto (sistema de abastecimento de água) e o processo (método participativo) gerados no estudo. As bases para as discussões foram a opinião dos moradores e as análises de água, antes e após a instalação do sistema na comunidade. Para avaliar a eficiência do sistema, foi feito o monitoramento mensal da qualidade da água, por 12 meses, para cada uma das etapas: pré-tratamento, tratamento e desinfecção, comparando-se os resultados de colimetria, turbidez, pH, cor aparente, dureza e alcalinidade. As metodologias analíticas para determinação dos parâmetros físicos, químicos e biológicos atenderam a edição mais recente do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, de autoria da American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) e Water Environment Federation (WEF). A comparação da qualidade bacteriológica das águas que passaram pelo sistema de tratamento, em associação com a opinião dos moradores sobre a viabilidade e facilidade de emprego de cada etapa do sistema, possibilitou recomendar o sistema de tratamento levando-se em consideração a realidade local. Toda a pesquisa foi realizada buscando-se relacionar os fatores técnicos e educacionais que podem influenciar da qualidade da água. Os resultados obtidos em termos de eficiência das técnicas de tratamento foram trabalhados estatisticamente. A água foi coletada em cerca de 20 pontos na comunidade. Os pontos de coleta variam entre os três rios que banham a comunidade e as formas de captação da água, sendo principalmente a coleta de água superficial, captação da água de poços e cacimbas, além de caixas d'água e potes e filtros de barro. As análises de água foram realizadas nos laboratórios do DESA/UFMG em Belo Horizonte e no laboratório da estação de Tratamento de Água (ETA) da COPASA em São Francisco.

As reuniões de monitoramento e avaliação foram realizadas na sede da associação comunitária de Lagedo (Foto Nº 7) durante as visitas mensais para coleta de água e avaliação do sistema. Foram reuniões coletivas de participação aberta e, sempre que possível, as opiniões de homens e mulheres foram levantadas em separado para a identificação das opiniões de gênero. No sexto e no penúltimo mês de atividades, foram realizadas reuniões gerais de avaliação também na comunidade e com a presença, além dos moradores, dos representantes do movimento social quilombola local e do Estado, do CEDEFES, FUNASA e de outras instituições locais interessadas. As reuniões de planejamento e avaliação com as instituições parceiras, em especial com a Federação N'Golo e com o CEDEFES ocorreram tanto na comunidade de Lagedo, na cidade de São

Castro, José Esteban (Ed.)

Francisco, como em Belo Horizonte. Durante as reuniões na comunidade foram apresentadas e discutidas as atividades realizadas no projeto para o seu monitoramento e avaliação. Foram analisados os relatórios de atividades de laboratório e os parciais de visitas a campo. Este mesmo modelo foi seguido para as análises nas reuniões gerais de avaliação. Os indicadores utilizados para a avaliação foram elencados nas primeiras reuniões da equipe executora com as instituições parceiras e também discutidas com a comunidade.

Foto Nº 7. Sede da Associação comunitária de Lagedo onde as reuniões foram realizadas

Foto: Allyson S. R. Silva, durante reunião em 28/09/2014.

A UFMG foi a equipe-líder e coordenou todo o projeto e as atividades desenvolvidas. A equipe da UFMG se reuniu quinzenalmente, e ocorreram reuniões trimestrais com o CEDEFES e a N'Golo e outros colaboradores para discutir os resultados parciais, redefinir as estratégias de ação e a metodologia.

Apesar deste estudo de caso ter por base a participação do grupo social na atividade de pesquisa, especificamente a comunidade rural quilombola de Lagedo, em São Francisco/MG, existe o envolvimento de diferentes atores em diferentes instâncias relacionadas ao contexto quilombola, tal fato implicou na existência de diferentes formas de participação dentro do processo da pesquisa participativa, onde foi possível a utilização de diferentes abordagens e instrumentos de pesquisa. É preciso, portanto, para que se compreenda melhor nossa estratégia, separar os instrumentos que foram utilizados com os diferentes parceiros.

A Federação N’Golo possui alcance de atuação que atinge os níveis federal, estadual e local, e que se traduz por presença em instâncias decisórias relacionadas a proposição, criação, implementação e fiscalização de políticas públicas. Em nível local nossos parceiros foram a Associação do Quilombo de Bom Jardim da Prata e a Associação Comunitária de Lagedo. A primeira possui certo alcance regional, principalmente contato com o governo municipal, já a segunda, apesar de insipiente, possui hoje atuação prioritariamente local. A prefeitura local atua como parceira através da Secretaria municipal de Educação e a Secretaria de Obras Públicas do município, que contribuíram com o projeto na logística e transporte da equipe da UFMG e equipamentos, da cidade de São Francisco até a comunidade de Lagedo. Nossa estratégia de trabalho com a Federação N’Golo e a Associação do Quilombo de Bom Jardim da Prata implicou na realização de reuniões de planejamento em Belo Horizonte, com a primeira, e em São Francisco com a segunda, além de atividades pontuais de avaliação na comunidade de Lagedo. A estratégia não restringiu a utilização de questionários, em especial com aqueles indivíduos da Federação e da Associação que nos acompanharam nas atividades realizadas na comunidade. Já em Lagedo foi possível o uso de instrumentos que consideram a participação dos moradores em níveis diferentes e auxiliem, de forma complementar, na obtenção das evidências empíricas. Por exemplo, considerando a “Escada da participação cidadã” de Arnstein (1969), é possível, como assinala UNGER (2012), a participação nas atividades de pesquisa na comunidade de alguns indivíduos em um nível mais alto, além da participação simultânea de um número maior de moradores em um nível mais baixo com o uso, por exemplo, de questionários. Essa abordagem complementar auxiliou em maior representatividade da comunidade, considerando as diferenças naturais de interesses, perspectivas, e também de viabilidade para a participação de moradores que vivem em casas mais afastadas do centro da comunidade. É importante lembrar que apesar de terem sido apresentados os parceiros do movimento popular quilombola, os quais são prioritários nesse estudo, também participaram importantes atores como a FUNASA e a EMATER/MG.

A comunidade de Lagedo é cercada por três rios, cada qual suprindo e ou influenciando na qualidade da água consumida pelas famílias que vivem próximas aos mesmos de uma ou outra forma (água superficial ou poços/cacimbas). Salientamos que as características da água (ocorrência de contaminação física e biológica) de cada rio poderiam interferir na decisão do tipo de técnica de tratamento a ser utilizada em cada caso. Isso fez com que nossa estratégia de ação priorizasse um ou dois grupos familiares que vivem próximos a cada um dos três rios. Com essas famílias as atividades de monitoramento da qualidade de água foram iniciadas. Para pelo menos uma família de cada rio foram definidas as técnicas de tratamento.

Na falta de um nome melhor chamamos as famílias de cada rio, que participaram atualmente do monitoramento da água de “famílias foco”. Essas foram aquelas consideradas com um nível de participação mais alto no projeto, consideradas como co-pesquisadores (em vermelho no Mapa Nº 4).

Mapa Nº 4. Ilustração da localização aproximada das “famílias foco” (em vermelho), por rio na comunidade de Lagedo.

Capítulo 4. Discussão de resultados

Técnicas de remoção de turbidez

Sedimentação natural

Os resultados dos ensaios realizados na coluna de sedimentação com as águas Tipo I, II e III são apresentados nos Gráficos Nº 2 a 4. Os experimentos foram conduzidos com o objetivo de obter água decantada com turbidez da ordem de 15 uT, que teoricamente viabilizaria a potabilização posterior por meio da filtração direta e/ou de filtração lenta. Observa-se pelas figuras que tal objetivo foi alcançado após tempos de decantação de 24, 47 e 128 h, o que indica a necessidade de construção de decantadores gradativamente maiores à medida que aumenta a turbidez da água bruta, o que pode se tornar um problema no caso de comunidades que possuem pouca área disponível para construção das instalações de tratamento de água. Contudo, há que se destacar que a sedimentação natural por si só, nas condições em que foram realizados os ensaios, não se mostrou capaz de reduzir a turbidez a valores aceitáveis para consumo humano, indicando a necessidade de tratamento complementar caso essa técnica fosse adotada.

Gráfico Nº 2. Resultados de turbidez remanescente em função do tempo de decantação: ensaios em coluna de sedimentação para água do Tipo I “50 uT”

Castro, José Esteban (Ed.)

Gráfico Nº 3. Resultados de turbidez remanescente em função do tempo de decantação: ensaios em coluna de sedimentação para água do Tipo II, 100 uT

Gráfico Nº 4. Resultados de turbidez remanescente em função do tempo de decantação: ensaios em coluna de sedimentação para água do Tipo III, 500 uT

Filtração em manta não-tecida

Os ensaios para pré-seleção da manta mostraram-se como uma etapa importante para escolher a MNT com base no seu desempenho em condições aproximadas às que ela posteriormente será submetida. Na fase de pré-seleção, foi escolhida a manta M8, que apresentou diferença significativa para o nível de significância de 5% em relação às

demais mantas no que concerne a capacidade de remoção de impurezas na água Tipo I (10,0 uT), sem coagulação e com filtração por 12 horas à taxa de $20 \text{ m}^3 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$.

De modo geral, os resultados encontrados na filtração sem coagulação não atendem o padrão de potabilidade do Brasil, porém em alguns casos foram obtidos valores de turbidez $\leq 5,0 \text{ uT}$, que atende a norma vigente em países em desenvolvimento que se baseiam nos padrões de OMS.

Nos ensaios de filtração direta em MNT com prévia coagulação da água, para a água Tipo II e dose de coagulante de 5 mg/L de sulfato de alumínio, a taxa de $50 \text{ m}^3 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$ foi mais eficiente no que concerne à produção efetiva de água com turbidez menor que $1,0 \text{ uT}$. Essa ocorrência foi verificada também nos ensaios com a água Tipo III, onde se empregou 10 mg/L de sulfato de alumínio na coagulação para as três taxas de filtração ($20, 50$ e $100 \text{ m}^3 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$). A taxa de $20 \text{ m}^3 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$ apresentou carreira de filtração mais longa, mas foi caracterizada pela demorada na fase de maturação do meio filtrante.

Noutra vertente, a redução da dose de coagulante de 10 para 5 mg/L de sulfato de alumínio não incrementou a eficiência de filtração, visto que não possibilitou melhorar a qualidade do efluente, embora tenha apresentado uma ligeira vantagem pelo aumento na duração da carreira de filtração.

Em síntese, todos os ensaios de filtração direta com coagulação permitiram a produção de água que satisfaz o padrão brasileiro de potabilidade da água para o consumo humano, no que se refere aos parâmetros analisados (turbidez, cor aparente e pH).

Filtros cerâmicos domésticos

Observou-se incremento do pH após a filtração. A elevação do pH pode ser atribuída ao material constituinte da vela. As temperaturas se mantiveram no intervalo [$24,4$ a $26,8^\circ \text{C}$].

Os valores de turbidez remanescente medidos no decorrer do tempo para 50 uT (água tipo I) e 500 uT (água tipo III) estão nos boxplot da Figura 20, por meio da qual comprova-se o bom desempenho do filtro cerâmico doméstico na remoção de turbidez. Todos os valores medidos foram inferiores a $5,0 \text{ uT}$, o que indica, de acordo com os padrões da OMS, que o efluente do filtro é próprio para consumo humano em termos de turbidez, indicando remoção superior a 90% para a água com 50 uT e 99% para a água com 500 uT . Já para os padrões brasileiros de potabilidade, a mediana dos valores de turbidez para a água tipo I e para a água tipo II, em todas as filtrações, mantiveram-se abaixo de $1,0 \text{ uT}$, valor máximo permitido para filtração lenta. Valores inferiores a $0,5 \text{ uT}$, máximo permitido para filtração rápida, foram alcançados em alguns pontos para a água bruta tipo I (50 uT).

Gráfico N° 5. Boxplot de turbidez remanescente para (a) água tipo I: 50 uT. (b) água tipo II: 500 uT

Nos ensaios para verificar a remoção de coliformes totais e *E. coli*, a água bruta apresentou as seguintes características: 15,5 uT, 45 uH, pH = 8,62, temperatura de 17,2 °C, alcalinidade total = 50mg/L de CaCO₃, NMP de Coliformes totais/100mL = 6700 e ausência de *E. coli*. A remoção de Coliformes Totais teve como média 74,3%. Na Figura 15 são mostrados para o efluente do filtro, os valores alcançados de NMP de Coliformes Totais em conjunto com a porcentagem de remoção ao longo do tempo. Os resultados expressos no Gráfico N° 6 mostram que a remoção de Coliformes Totais alcançou valor máximo de 82,0%. A Portaria 2914 de 2011 do Ministério da Saúde determina que *E. coli* esteja ausente em água para consumo humano. Logo, quanto aos parâmetros bacteriológicos, o filtro cerâmico não é suficiente para assegurar a potabilidade da água, sendo necessário fazer o tratamento adicional por meio da desinfecção. Para águas de turbidez elevada, a remoção de turbidez alcançada pelo filtro cerâmico doméstico se mostrou promissora. Ainda para valores altos de turbidez, este estudo adverte que a limpeza da vela deve ser feita pelo menos duas vezes por semana. Ademais, ressalta-se que por a água bruta natural ter apresentado resultado negativo para *E. coli*, recomenda-se que outras pesquisas sejam feitas a fim de observar o comportamento desse grupo de bactérias durante a filtração.

Gráfico N° 6. Boxplot de turbidez remanescente para (a) água tipo I: 50 uT. (b) água tipo II: 500 uT

Filtração em margem

Os estudos relacionados à técnica de filtração em margem ainda se encontram em estágio inicial. No início de setembro, durante as reuniões na comunidade de Lagedo, a equipe da UFMG foi acompanhada pelo Professor Ramon Lucas Dalsasso, da Universidade Federal de Santa Catarina. O Professor Ramon apresentou a técnica da Filtração em Margem para os moradores, os quais se mostraram bastante interessados (Foto N° 8).

É importante lembrar que o processo de definição das técnicas tem ocorrido de forma natural tendo por base os resultados das análises de água realizadas desde março de 2014. Esses resultados auxiliam os moradores a identificar as diferenças de contaminação de cada rio de onde a água é captada, além da contaminação que ocorre nas casas/propriedades dos moradores.

Foto Nº 8. Apresentação e discussão sobre a técnica da Filtração em Margem com o Professor Ramon Lucas Dalsasso na sede da Associação comunitária de Lagedo

Fonte: Delmo Vilela, 07/09/2014.

No final do mês de setembro de 2014, realizou-se em reunião na sede da associação comunitária local a comparação entre as técnicas apresentadas (Filtração em Margem, decantação, filtração lenta, coagulação alternativa), os moradores votaram e definiram a Filtração em Margem como a técnica de tratamento. Como também na opinião da equipe a Filtração em Margem apresenta maior probabilidade de adequação as condições físicas e socioculturais da comunidade, foram iniciados os pedidos de orçamento para sondagem necessária.

Processos de desinfecção

Os resultados dos ensaios de desinfecção solar estão mostrados nas Tabelas Nº 5 e 6. Nestes experimentos, a água bruta apresentava 549,2 NMP de coliformes totais/100 mL e 27,2 NMP de E. coli/100 mL. Observa-se que os resultados obtidos com garrafa PET e garrafa de vidro são semelhantes, com inativação total dos coliformes após exposição ao sol por 4h30min para todas as condições experimentais consideradas. Esses resultados, ainda que parciais, sinalizam ser desnecessário o uso de papel laminado e a pintura das garrafas, o que simplifica o emprego da técnica por parte dos moradores. Outros ensaios serão realizados para avaliar a eficiência deste processo de desinfecção em função da variação da turbidez da água bruta e da incidência de radiação solar.

Tabela Nº 5. Resultados dos ensaios de desinfecção solar utilizando garrafas PETs

Horas de exposição	Características		Temperatura (°C) após exposição	Coliformes Totais (NMP/100mL)	<i>E. coli</i> (NMP/100mL)
	Laminada	Pintada			
2h	Sim	Sim	48,5	1,0	<1
2h	Sim	Não	40	7,4	<1
2h	Não	Não	38,5	<1	<1
2h	Não	Sim	46	<1	<1
4h 30min*	Sim	Sim	40	<1	<1
4h 30min*	Sim	Não	32	<1	<1
4h 30min*	Não	Não	36	<1	<1
4h 30min*	Não	Sim	40	<1	<1

Tabela Nº 6. Resultados dos ensaios de desinfecção solar utilizando garrafas de vidro

Horas de Exposição	Características		Temperatura (°C) após exposição	Coliformes Totais (NMP/100ml)	<i>E. coli</i> (NMP/100ml)
	Laminada	Pintada			
2h	Sim	Sim	47	1,0	<1
2h	Sim	Não	40,5	<1	<1
2h	Não	Não	41	<1	<1
2h	Não	Sim	47,5	<1	<1
4h 30min*	Sim	Sim	39	<1	<1
4h 30min*	Sim	Não	34	<1	<1
4h 30min*	Não	Não	36	<1	<1
4h 30min*	Não	Sim	39	<1	<1

Implantação e operação das instalações em escala real

Desde fevereiro de 2014 têm sido realizadas visitas mensais à comunidade de Lagedo para coleta e análise de água. Os resultados das análises servirão como base de apoio na escolha das técnicas a serem instaladas em Lagedo.

A previsão é que o início da construção do sistema de tratamento e distribuição de água ocorra no primeiro semestre de 2015. O objetivo é que nas casas dos moradores a água a ser bebida possua turbidez que atenda ao padrão de potabilidade brasileiro e não apresente coliformes totais e *E. coli*. Para isso continuará a ser feito o monitoramento da qualidade da água dos rios e das residências da comunidade.

Avaliação da inovação sócio-técnica

Observou-se até o momento que a experiência na dimensão político-institucional pode contribuir para as discussões sobre o uso do método participativo por profissionais de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), (ex.: Emater, Funasa, Incra, etc), além de estudantes e pesquisadores da área de Engenharia, preocupados com a questão da universalização do acesso ao abastecimento de água no país. Assim para o alcance da universalização do acesso ao saneamento, a formação de profissionais no uso do método participativo se mostrou importante para que os grupos e movimentos sociais façam parte da determinação de como programas e projetos são planejados e executados, informações são compartilhadas, técnicas são escolhidas, metas e políticas são elaboradas, recursos são alocados e benefícios são distribuídos, permitindo assim o seu processo de empoderamento e a ampliação de seu acesso a direitos humanos básicos.

Constatou-se, através de entrevista com técnicos da EMATER/MG (Entrevista 3), que no município de São Francisco a responsabilidade do fornecimento de infraestrutura para abastecimento de água é dividida entre a EMATER/MG, Prefeitura e comunidade. Fica a cargo da EMATER/MG a instalação de equipamentos e infraestrutura de captação, distribuição e armazenamento, sendo o tratamento de água responsabilidade da Prefeitura e da comunidade através da instalação de um filtro lento no local atendido. A FUNASA é responsável pela coleta do esgoto, o que faz através da instalação de banheiros e fossas simples em cada propriedade. O INCRA/MG atua na região apenas com seu Serviço de Regularização de Territórios Quilombolas, não atuando nessas comunidades com o fornecimento de infraestrutura.

Através de informações na comunidade de Lagedo, foi compreendido que a FUNASA é que atualmente tem mais atuado no local, através da instalação dos banheiros. Esta atividade mostrou-se bem vinda e mencionada como positiva pelos moradores, porém a informação recebida até o momento é de que é realizada sem discussão com os moradores. Na prática o Governo municipal recebe a verba da Funasa para a construção de infraestrutura, a qual é construída por empresas terceirizadas. A Funasa fiscaliza a construção, mas não foi possível acompanhar se há discussão quanto a melhorias e modificações no que é construído.

O processo participativo e dialógico que propomos pode ser, portanto, considerado uma “inovação”? O uso de técnicas participativas neste contexto não é nenhuma novidade, mas infelizmente sua incorporação pelo corpo técnico destas instituições, através de capacitações e de uma política metodológica interna, aparentemente não tem ocorrido. Muitas vezes aparentemente confundida com "perda de poder" pelo governo e instituições públicas, a participação popular é ao mesmo tempo um espaço de educação, cidadania e multiplicação de responsabilidades da gestão pública. Desta forma podemos inferir que uma das inovações sócio-técnicas do projeto neste sentido é a demonstração da viabilidade e contribuição do diálogo com os moradores da comunidade beneficiária, para a definição, gestão e sustentabilidade dos sistemas de abastecimento de água, através de um método de simples aprendizado e incorporação pelas instituições públicas que atuam com abastecimento de água em áreas rurais.

Observaram-se também após o Diagnóstico Rural Participativo alguns pontos de vulnerabilidade da comunidade, para algumas das dimensões propostas pelo projeto

DESAFIO, sendo, portanto os maiores problemas citados pela comunidade: O consumo de água sem tratamento, a falta de opções econômicas locais, as deficiências de transporte, além da distância da escola que atende à comunidade. A vulnerabilidade sociopolítica aparentemente é aquela que nos pareceu mais importante, não por serem vulneráveis sociopoliticamente, mas por esta interferir direta ou indiretamente na vulnerabilidade de outras dimensões. O fato de ainda não encontrarmos registros oficiais de doenças que ocorrem na comunidade pode ser considerado uma vulnerabilidade. Algumas das doenças/sintomas identificados nas famílias visitadas foram: doenças de estômago, diabetes, diarreia, rinite alérgica, dores de cabeça, doenças de pele, câncer, febres, anemia, epilepsia, bronquite, pressão alta, tendinite, verminoses e hérnia. Também foi observada a utilização indiscriminada e estimulada de agrotóxicos (herbicidas) pelos moradores. A comunidade quilombola de Lagedo, portanto, possui vulnerabilidades correlatas àquelas vividas pelas demais comunidades rurais do país.

A determinação das técnicas apropriadas, incluindo a definição do que é adequado para a comunidade, foi decidido com os moradores durante as reuniões realizadas em Lagedo. A Filtração em Margem foi a técnica escolhida para a realidade de Lagedo. O uso de filtros de barro com velas de cerâmica nas residências, apresentado aqui como uma das inovações sócio-técnicas do projeto, foi discutido e tem sido estimulado na comunidade devido aos bons resultados apresentados nas pesquisas de laboratório na UFMG e nas coletas de campo. As coletas de campo demonstraram a eficiência do filtro em remover a turbidez da água consumida por uma das moradoras, que captava água em sua cacimba com 8,0 uT (valores médios de cinco coletas de campo), após a moradora ser incentivada e capacitada pela equipe a utilizar seu filtro de barro (figura 23) a água consumida estava com valores de turbidez entre 0,63, 0,74 e 2,86 uT. Em outra residência o filtro usado foi de plástico com velas cerâmicas, comprado por iniciativa da própria moradora após as reuniões iniciais do projeto, sendo que os resultados também se mostraram satisfatórios, reduzindo a turbidez de uma média de 14,8 uT (valores médios de sete coletas de campo), com pico de 237 uT no período de chuvas, para valores entre 1,0, 0,7 e 1,69 uT. Entretanto os moradores são resistentes ao uso do filtro de plástico, então o filtro de barro está sendo considerado como um dos componentes do sistema, e será distribuído, após momento de capacitação para o seu uso, para as famílias da comunidade que não o possuem.

Castro, José Esteban (Ed.)

Foto Nº 9 (composição). Esquerda, filtro de barro e direita, filtro de plástico utilizados pelos moradores de Lagedo

Fonte: Allyson S. R Silva em 14/12/05 e Delmo R. Vilela em 06/09/14

Na dimensão sócio-política e cultural a capacitação dos moradores alcançou resultados positivos, segundo avaliação da equipe e da própria comunidade após análise dos resultados da reunião intermediária de avaliação do projeto, com a melhora na capacidade de tomar decisões, capacidade de análise e na participação dos moradores. Foram apresentadas e discutidas questões, ao longo de várias reuniões, como o ciclo da água, conceitos e termos como tratamento, filtração, decantação, gestão, contaminação, turbidez, micro-organismos, bactérias, etc. A capacitação técnica foi iniciada com o Prof. Ramon e continuada pela equipe da UFMG, na teoria durante as reuniões com a comunidade e na prática durante a instalação e operação das técnicas. Os resultados das análises de água também têm sido apresentados e discutidos nas reuniões. O impacto buscado relacionou-se tanto com o consumo de água que atenda os padrões de potabilidade para consumo humano, quanto na conscientização e internalização dos moradores sobre estes conceitos.

Castro, José Esteban (Ed.)

Foto Nº 10 (composição). Exemplos de momentos de capacitação na comunidade de Lagedo. Foram utilizados principalmente desenhos que auxiliam na discussão e compreensão de conceitos e de ferramentas de análise como os gráficos

Com o uso da técnica da rotina diária foram elaborados “relógios” com as atividades diárias de 32 moradores, como o da Figura 24, que serão utilizados nas etapas futuras para discussões relativas à participação nas atividades de operação e manutenção do sistema de abastecimento e tratamento de água. Da mesma forma foram elaborados 22 perfis de transectos nas propriedades visitadas, como apresentado no Gráfico Nº 7. Os transectos permitiram uma melhor compreensão de como ocorria a coleta de água na propriedade e a observação de possíveis ações para o tratamento da água realizadas pelos moradores, além da observação da presença de contaminantes nas propriedades.

Gráfico Nº 7. Exemplo de “relógio” com a rotina diária de um morador do núcleo de Lagedo.

Castro, José Esteban (Ed.)

Figura Nº 3. Exemplo de perfil da propriedade de um morador do núcleo de Lagedo

	Mata	Pasto	Área de roçado	Estrada	Pomar e casas	Gali-nheiro e fossa	Ducha	Tanque de Pos-silga	Capoeira	Poço	Lajedo e Rio
Insumos	-	-	-	-	Adubo orgânico	Milho próprio	-	Milho próprio	-	-	-
Quem trabalha?	Moradores	Moradores	Irmão do Dono	-	Moradores	Moradores	Moradores	Moradores	-	-	Moradores
Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presença de animais?	-	Bois	Bois	-	Galinhas, cocares, cachorros	Galinhas e Galinhas	Cachorros e Galinhas	Pelizes	-	Cachorros e Galinhas	Cachorros e Galinhas
Captação de água?	-	-	Caixa d'água comunitária	-	Casa: poço; Pomar: Rio e água cinza	Rio	Poço	Rio	-	Nascente	Rio
Situação visual da água	-	-	Poluída e esverdeada	-	Casa: Limpa; Pomar: Poluída	Poluída	Limpa	Poluída	-	Limpa	Poluída
Destino esgoto	-	-	-	-	Água negra: Fossa séptica; Água cinza: pomar	-	Fossa séptica	-	-	-	-
Localização lixo	-	-	-	-	-	-	Local de queima do lixo	-	-	-	-
Área plantada?	Não	Sim (capim)	Não	-	Sim (pomar)	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Mata nativa?	Sim	Não	Não	-	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não
Nascentes?	Não	Não	Não	-	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não

Foi realizado, com a presença de 40 pessoas, um mapeamento participativo como forma de complemento das demais técnicas e mais um elemento para viabilizar a triangulação de informações coletadas. O mapa permitiu levantar e cruzar informações relativas aos recursos hídricos da comunidade, suas estradas, sistema de educação, abastecimento de água e agropecuária. Também foi possível observar que aparentemente os moradores possuíam dificuldade na tomada de decisões sem uma consulta a atual Presidente, além de não se sentirem à vontade para colocar sua opinião em grupo. O uso dessa técnica permitiu que observássemos a necessidade de capacitações e o uso de técnicas simples para a definição de consenso (ex.: sorteios e votação, o que não era realizado), além de conversas conjuntas entre a equipe, representantes quilombolas e a presidente da Associação visando melhorar o ambiente e a participação dos moradores. A Figura Nº 4 mostra uma foto do mapa feito e um desenho esquemático do mesmo.

Figura Nº 4. Esquerda: Mapa elaborado por moradores do núcleo de Lagedo, foto: Marcos Ribeiro e; direita:

Desenho esquemático com base no mapa, autora: Aline Roque.

A avaliação da aceitação cultural das intervenções ocorre desde o Diagnóstico Rural Participativo de 2013. Entretanto o monitoramento e a avaliação do nível de adoção do sistema de tratamento só poderão ser iniciados após a instalação do sistema na comunidade, o que deve ocorrer até o final de março de 2015. A atividade de monitoramento é contínua, sendo a principal ferramenta para a avaliação do que for implementado e servirá também como um processo educativo na comunidade, no sentido de permitir a organização da gestão do sistema de abastecimento de água a ser realizado pelos moradores daí em diante.

Conclusões

O projeto ao objetivar desenvolver o sistema simplificado de tratamento de água para a comunidade quilombola de Lagedo apresentou várias inovações/adaptações sócio-técnicas. Os efeitos da intervenção quanto à democratização da gestão e acesso dos serviços foram influenciados tanto pelo produto (o uso dos filtros de barro como componentes de um sistema de tratamento de água), quanto pelo processo (método de pesquisa participativo).

A democratização da gestão propiciada pelo uso do método participativo baseia-se na centralidade desses métodos em promover o empoderamento e desenvolver a capacidade de tomada de decisão das comunidades co-pesquisadoras. O processo participativo e dialógico servirá então como modelo para a geração e instalação de tecnologia para abastecimento e tratamento de água por instituições de extensão rural em outras localidades.

A participação no processo de pesquisa dos representantes do grupo social, movimentos sociais e outras instituições que já desenvolvem trabalhos com estes grupos se demonstra de extrema importância, de modo a superar a barreira inicialmente enfrentada de falta de informações sobre a situação dos grupos sociais. Essa participação como co-pesquisadores deve ocorrer durante todo o processo, ou seja, para a definição das estratégias iniciais de levantamento de dados, para a determinação dos locais a serem pesquisados, identificação dos problemas da comunidade e para o desenvolvimento das ações. Na comunidade pesquisada a opinião dos moradores e a observação dos pesquisadores nas visitas à comunidade foi crucial para o desenvolvimento do trabalho.

A realização das análises de água demonstrou-se imprescindível no processo de pesquisa, para que se conheça as condições da água de cada local onde é utilizada, e para que esses resultados sirvam de base de discussão com a comunidade. Foi possível, com o monitoramento feito até o momento, observar as diferenças de qualidade da água dos rios que limitam a comunidade e são utilizados por diferentes grupos de moradores. Tais diferenças servirão como base de compreensão e análise das técnicas que estão sendo apresentadas para os moradores. A identificação e compreensão da ação das instituições responsáveis pelo abastecimento de água na comunidade foi importante para que no futuro se discuta a sustentabilidade do que for instalado no local, já que a comunidade continuará em contato com essas instituições no futuro.

Entrevistas realizadas

1. Senhora Altina Franco Cardoso, Presidente da Associação Comunitária de Lagedo. Comunidade de Lagedo, Comunidade Quilombola de bom Jardim da Prata, município de São Francisco, Minas Gerais, 22/07/2013.
2. Senhor José dos Passos Barbosa, Presidente da Associação Quilombola de Bom Jardim da Prata. Comunidade de Lagedo, Comunidade Quilombola de bom Jardim da Prata, município de São Francisco, Minas Gerais, 28/07/2013.
3. Senhor Geraldo Magela, Coordenador Técnico Regional da Emater-MG. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER-MG, município de São Francisco, Minas Gerais, 07/11/2014.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, A. W. B. DE (ORG. . Territórios Quilombolas e Conflitos. Manaus: UEA Edições, 2010.

ARNSTEIN, S. R. A ladder of citizen participation. AIP Journal, p. 9, 1969.

ASSIS, D. M. M. “Tirar a nossa essência da natureza”: etnografia das práticas e das estratégias de trabalho nos espaços da comunidade quilombola de Bom Jardim da Prata., 2010. Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).

BERGOLD, J.; THOMAS, S. Participatory Research Methods: A Methodological Approach in Motion. Qualitative Social Research, v. 13, n. 1, 2012. Disponível em: <<http://www.qualitative-research.net/>>.

BRASIL. Nova Delimitação do Semiárido Brasileiro. Brasília, 2005a.

BRASIL. Relatório Final. Brasília, 2005b.

BRASIL. Entendendo o SUS. Brasília, 2006.

BRASIL. Programa Saúde da Família. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=149>. Acesso em: 7/10/2013.

CBHSF. Bacia do São Francisco. Disponível em: <<http://cbhsaofrancisco.org.br/bacia-hidrografica-do-rio-sao-francisco/caracteristicas-gerais>>. Acesso em: 10/10/2013a.

CBHSF. O Comitê da Bacia do Rio São Francisco. Disponível em: <<http://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/o-que-e-um-comite-de-bacia>>. Acesso em: 10/10/2013b.

CEDEFES. Comunidades quilombolas de Minas Gerais no século XXI: História e resistência. Belo Horizonte: Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES), 2008.

CEDEFES. Comunidades Quilombolas de Minas Gerais: Entre direitos e conflitos. 1st ed. Belo Horizonte: CEDEFES, 2013.

Castro, José Esteban (Ed.)

CODEVASF. CODEVASF. Disponível em: <<http://www.codevasf.gov.br/empresa>>. Acesso em: 26/8/2013.

COOMAP. Diagnóstico Ambiental e Institucional das Áreas Susceptíveis à Desertificação do Estado de Minas Gerais. Montes Claros, 2010.

COSTA, J. B. DE A.; OLIVEIRA, C. L. DE. Cerrado, Gerais, Sertão: Comunidades tradicionais nos sertões roseanos. Montes Claros: Cidade, 2010.

CUMBI, H. A. Avaliação do desempenho de mantas sintéticas não tecidas no tratamento de água para o consumo humano visando utilização em comunidades rurais - ensaio em escala piloto, 2013. Universidade Federal de Minas Gerais.

DAVE, S. N.; NATH, K. J.; SINHARROY, S. P.; CHATTERJEE, S.; MUKERJEE, D.; SUNDARRAJ, A. S. Household level assessment, participatory learning for rural water safety and security planning. Disponível em: <<http://wedc.lboro.ac.uk/knowledge/bookshop.html>>. Acesso em: 20/06/2012.

DAYRELL, Carlos. Geraizeiros e Biodiversidade no Norte de Minas Gerais: a contribuição da Agroecologia e da etnoecologia nos estudos dos agroecossistemas tradicionais. Dissertação (mestrado) - Universidade Internacional de Andalucia. 192 p. 1998.

DRUMOND, M. A. Participação Comunitária no Manejo de Unidades de Conservação: Manual de Técnicas e Ferramentas. Belo Horizonte: Instituto Terra Brasilis de Desenvolvimento Socioambiental, 2002.

EAWAG/SANDEC. Desinfecção solar da água: guia de aplicação do SODIS. Duebendorf, Switzerland, 2002.

EMATER/MG. A EMATER de Minas. Disponível em: <http://www.emater.mg.gov.br/portal.cgi?flagweb=site_tpl_paginas_internas&id=2>. Acesso em: 10/10/2013.

ESTADO DE MINAS. Poluição no Rio São Francisco está acima do permitido. Disponível em: <http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2013/02/18/interna_gerais,351076/poluicao-no-rio-sao-francisco-esta-acima-do-permitido.shtml>. Acesso em 25/03/2013.

Castro, José Esteban (Ed.)

FCP. Fundação Cultural Palmares. Disponível em: <<http://www.palmares.gov.br/quem-e-quem/>>. Acesso em: 11/11/2010.

FCP. Palmares 25 Anos. Disponível em: <<http://www.palmares.gov.br/2013/08/palmares-25-anos-atividade-discute-memorias-e-trajetoria-das-politica-publica-para-as-culturas-negras-brasileiras-2/>>. Acesso em: 16/8/2013.

N'GOLO - Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais. Mais de R\$1,2 milhão para emissão de relatórios de identificação de territórios quilombolas. Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais (N'Golo). Disponível em: <<http://quilombolasmg.org.br/index.php/mais-r-12-milhao-para-emissao-de-relatorios-de-identificacao-de-territorios-quilombolas.html>>. Acesso em: 19/08/2013.

N'GOLO - Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais. Comunidades quilombolas de Minas Gerais. Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais (N'Golo). Disponível em: <http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/mg/mg_ngolo.html>. Acesso em: 19/08/2013a.

N'GOLO - Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais. Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais – N'Golo. Disponível em: <<http://quilombolasmg.org.br/index.php/federacao>>. Acesso em: 19/08/2013b.

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES (FCP). Palmares 25 anos: atividade discute memórias e trajetória das políticas públicas para as culturas negras brasileiras; Perguntas frequentes; Institucional e Regimento Interno. Disponíveis em: <<http://www.palmares.gov.br>>. Acesso em: 19/08/2013.

FUNASA. Manual de Saneamento. 3rd ed. Brasília: Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), 2006.

FUNASA. FUNASA. Disponível em: <<http://www.funasa.gov.br/site/conheca-a-funasa/competencia/>>. Acesso em: 10/10/2013.

GRISOLIA, C. K. Agrotóxicos: Mutações, câncer & reprodução. Brasília: Universidade de Brasília, 2005.

GUIJT, I. Monitoramento participativo: conceitos e ferramentas práticas para a agricultura sustentável. 1st ed. Rio de Janeiro: AS-PTA, 1999.

HELLER, L.; PÁDUA, V. L. DE. Abastecimento de água para consumo humano. Volume 1. 2nd ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

HOLDEN, R. Choice of sanitation technologies. 24th WEDC Conference, 1998. Disponível em: <<http://wedc.lboro.ac.uk/knowledge/bookshop.html>>. Acesso em: 20/06/2012.

IBGE. Censo 2010. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br>>. Acesso em: 7/10/2013.

IBGE/PNAD. Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da população brasileira. Rio de Janeiro, 2009.

KAR, K. Facilitating “Hands-on” training: Workshops for Community-Led Total Sanitation - A Trainers’ Training Guide. Geneva, 2010.

LÚCIO, F. Avaliação da influência da pré-sedimentação nas condições de coagulação e da seleção da técnica de tratamento de água com turbidez elevada: Ensaios em escala de bancada, 2013. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais.

MATEI, A. P.; ANJOS, J. C. G. DOS; MARQUES, F. C. Relacionando as redes sócio-técnicas e os sistemas de inovação: Fortalecendo o contexto para a geração de inovações. In: MDA (Ed.); 5 Encontro da rede de Estudos Rurais. Anais... p.1–15, 2012. Belém: NEAD/MDA.

MEDEIROS, S. S. Sinopse do Censo Demográfico para o Semiárido Brasileiro. Campina Grande: Instituto Nacional do Semiárido, UFPB/BC, 2012.

MOSETI, Y.; KIMANI, S.; MUTUA, B. The linkage between settlement profile and choice of sanitation system in peri-urban areas: A case study of Nakuru municipality. 34th WEDC Conference. Anais... p.5, 2009. Addis Ababa, Etiópia: WEDC.

MWANGI, S. M. Supporting the community’s choice. 27th WEDC Conference. Anais... p.315–318, 2001. Lusaka, Zambia: WEDC.

NERQUAYE-TETTEH, B. H.; APAMBIRE, W. B. Rural water supply – choice of technology. 19th WEDC Conference, 1993. Disponível em: <<http://wedc.lboro.ac.uk/knowledge/bookshop.html>>. Acesso em: 20/06/2012.

PÁDUA, V. L. DE. Investigação experimental visando o emprego de mantas sintéticas não tecidas na filtração de suspensões floculentas no tratamento de água., 1999. Universidade de São Paulo.

PÁDUA, V. L. DE. Contribuição ao estudo da remoção de cianobactérias e microcontaminantes orgânicos por meio de técnicas de tratamento de água para consumo humano. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES), 2006.

PREFEITURA. O Município de São Francisco/MG. Disponível em: <<http://www.prefeituradesaofrancisco.mg.gov.br/>>. Acesso em: 10/4/2014.

PÁDUA, V. L. DE. Contribuição ao estudo da remoção de cianobactérias e microcontaminantes orgânicos por meio de técnicas de tratamento de água para consumo humano. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES), 2006.

REW, A.; DELAUZUN, F. R. Community requirements in the design of appropriate water supply systems. 7th WEDC Conference. Anais... p.4, 1981. WEDC.

RHODES, D. H.; ROSS, A. M. Shaping Socio-technical System Innovation Strategies using a Five Aspects Taxonomy. INCOSE, , n. 1999, p. 1–15, 2010. Massachusetts.

RODRIGUES, V. Programa Brasil Quilombola: um ensaio sobre a política pública de promoção da igualdade racial para comunidades de Quilombos. Cadernos de Gestão Pública e Cidadania, São Paulo, v. 15, n.57, 2010.

SANTOS, B. de S. Carta ao Supremo Tribunal Federal. In: ALMEIDA, A. W. B. de. (Org.) Territórios quilombolas e conflitos. Manaus: UEA Edições, 2010. p. 310-314.

SEMAD/IGAM. Monitoramento da qualidade das águas superficiais no Estado de Minas Gerais - Relatório Trimestral. Belo Horizonte, 2013.

SENS, M. L.; DALSSASSO, R. L.; MONDARDO, R. I.; FILHO, L. C. DE M. Filtração em Margem. In: ABES (Ed.); Contribuição ao estudo da remoção de cianobactérias e microcontaminantes orgânicos por meio de técnicas de tratamento de água para consumo humano - PROSAB. p.173–236, 2006. Rio de Janeiro.

SEPPPIR - Secretaria de políticas de promoção da igualdade racial. Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana 2013-2015. 1. ed. Brasília: SEPPPIR, jan. 2013a. 32p.

Castro, José Esteban (Ed.)

SEPPIR - Secretaria de políticas de promoção da igualdade racial. LEI No 10.678, DE 23 DE MAIO DE 2003; Comunidades Tradicionais; Quilombos no Brasil; Histórico; Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR). Disponíveis em: <<http://www.seppir.gov.br/>>. Acesso em: 19/08/2013b.

SEDESE - Secretaria de estado de desenvolvimento social. Coordenadoria Especial de Políticas Pró-Igualdade Racial do Estado de Minas Gerais (CEPIR-MG): Políticas Pró-Igualdade Racial – CEPIR; Institucional SEDESE. Disponíveis em: <<http://www.social.mg.gov.br/sobre/coordenadorias/pro-igualdade-racial>>. Acesso em: 19/08/2013.

SOUZA, A. I. Paulo Freire: vida e obra. 2nd ed. São Paulo: Expressão Popular, 2010.
UNGER, H. VON. Participatory Health Research: Who participates in what? Qualitative Social Research, v. 13, n. 1, p. 29, 2012.

What is Sociotechnology. Disponível em: <<http://qualityandinnovation.com/2009/01/19/what-is-sociotechnology/>>. Acesso em 28/10/2013

WHITE, G. W.; SUCHOWIERSKA, M.; CAMPBELL, M. Developing and Systematically Implementing Participatory Action Research. Arch Phys Med Rehabil, v. 85, n. 2, p. 3–12, 2004.

WHO. Combating waterborne disease at the household level. Genebra, Suíça, 2007.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). PHAST Step-by-Step Guide: A Participatory Approach for the Control of Diarrheal Disease (2000). Disponível em: <http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/envsan/phast/en/>. Acesso em: 19/08/2013.

Apêndice.

ROTEIRO DO DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO

ROTEIRO DRP

Lagedo, São Francisco/MG

20 a 30 de julho de 2013

DADOS PESSOAIS

Dados pessoais e da família (grau de parentesco) moram no local (terreno)

Idade, escolaridade, ocupação/atividade.

Nome completo e apelido

Possuem documentação? Qual?

Nome do local que vive.

Onde nasceu? Quando veio pra cá?

Diferenças do local de origem para o atual/ por que saiu de lá.

Como é viver aqui? O que tem de bom e o que tem de ruim?

Pessoas costumam mudar daqui? Por quê?

INFRAESTRUTURA

Estrutura da casa (material) alvenaria, madeira, lona, pau a pique, telhado de barro, amianto etc. Como constroem as casas (mutirão)? De onde vem o material de construção?

ENERGIA

Possui energia elétrica? Quais eletrodomésticos possui? (TV, parabólica, geladeira, fogão a gás etc). De onde vem a energia (qual empresa)? Paga pela energia? Quanto paga? Falta energia? Quando? É comum faltar?

ÁGUA

Possui água encanada / qualidade / quantidade / de onde vem?

Tratam água antes de consumir (qual tratamento)? Por que usam este tratamento?

Castro, José Esteban (Ed.)

Se não tratam, por quê?

Para onde vai a água da pia? Por que vai pro quintal?

Como coleta a água? Onde, quanto tempo leva? Quem busca? Quantas vezes? Recipiente (tipo e volume).

Qualidade da água: Cheiro, sabor, cor. Muda com a época do ano, quando?

Quantidade: falta, quando, o que faz quando falta? Muda com a época do ano, quando?

- Bomba: Bomba para a comunidade? Ou individual? É necessário permissão para a individual? Possui caixa d'água? De quantos litros?

- Cisterna de água de chuva: limpa a calha? Coloca cloro na cisterna? De quanto em quanto tempo? Relação com o rio: história, como era antes, como é agora (quantidade de água, peixes, poluição). Turistas aparecem e deixam lixo?

ESGOTO

Possui banheiro? Onde fica? (distancia medir) Material do banheiro.

Dentro do banheiro: vaso sanitário, limpeza, chuveiro (se não houver, onde e como toma banho), usa papel? O que usa?

Possui fossa, qual tipo de fossa? Sendo negra ou séptica quem fez e há quanto tempo foi construída? De quanto em quanto tempo a limpa? O que faz com o que tem dentro da fossa quando tem que limpar?

Se defeca no mato, onde faz (próximo a curso d'água, passagem de pessoas e animais?)

LIXO

O que faz com o lixo? Se queima o que queima e como? O que faz com as cinzas? O que faz com o lixo que não e queimado? (vidro, entulho, pneus) Visitar o lugar e medir, se possível, a distanciaate o curso d'água? Existe lixão na comunidade? Coleta seletiva da prefeitura? Reciclagem? Catadores? Já ouviu falar sobre? Reutiliza algo que jogaria fora? Faz compostagem? Onde?

SAÚDE

Tem posto de saúde? Onde fica? O que acha do posto de saúde? Sempre tem médicos? E remédios? Costuma faltar? O que faz quando não tem remédio e atendimento?

Castro, José Esteban (Ed.)

Quais doenças ou sintomas mais comuns em sua família? Se houver criança menor de 5 anos, teve diarreia nos últimos 15 dias? (3 ou mais fezes líquidas por dia).

O que faz em uma emergência? Como vai até o posto / hospital?

Usa plantas medicinais? Qual? Como?

Conhece algum curandeiro, rezador? Vai até eles quando tem problemas de saúde?

EDUCAÇÃO

Onde é a escola? Como vão para a escola? Quanto tempo demora? O que acha da escola?

O que acha da merenda escolar? Tem todo dia? Costuma faltar? Quanto tempo fica na escola?

Há abandono da escola? Por quê?

ECONOMIA

Qual é a área do terreno? (1ha (hectare) = 10.000m² → 1 alqueire mineiro = 48.400m² = 4,84ha)

Você tem uma horta ou um pomar? Quais produtos? É para despesa ou vende também?

Se vende tem cooperativa? O que faz a cooperativa? Como funciona? Tem auxílio?

Tem alguma plantação? O que planta? O que vende?

Como os produtos são transportados? Para onde vai (feiras)?

Tem plantação comunitária?

Qual água usa para irrigar? Uso adubo ou veneno?

Possui animais domésticos como cães e gatos? O que eles comem? Eles entram dentro de casa? Qual água bebem? Onde ficam?

Tem criação de animais? Quais? Qual é a alimentação? Tem algum veterinário que atende a região? Qual água bebem? Qual uso fazem dos animais? Vendem algo? Onde eles ficam?

Faz artesanato? Onde são feitas as vendas? Como é feito o transporte? Você vende sozinho ou junta com algum vizinho? Existe troca de mercadorias?

Faz doces, biscoitos?

Quanto você ganha com o que produz? Tem outra fonte de renda? Qual é a renda média da família? Recebe algum auxílio do governo?

Castro, José Esteban (Ed.)

ORGANIZAÇÃO SOCIOPOLITICA COMUNITÁRIA

Fazem reuniões na comunidade? Existe associação? Participa das reuniões?

Participa de algum grupo na comunidade? (religioso, artesanato, agricultura, esportivo)

Os grupos possuem responsáveis?

Faz parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR)? O STR ajuda em algo? Qual sua opinião?

Tem ajuda da prefeitura? Com o que? Qual Secretaria?

Conhece e ou participa de Conselhos municipais?

LAZER

O que faz quando quer descansar no tempo livre? Onde? Como vai até lá?

Quer falar algo mais?

APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO TIPO SURVEY

QUESTIONÁRIO

Comunidades Remanescentes de Quilombos / MG

(Anexar TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO)

Telefones para contato aos pesquisadores:

Delmo Roncarati Vilela (UFMG) – (31) 9727 – 7299 email: drvilela@yahoo.com
Prof. Valter Lúcio de Pádua (UFMG) – (31) 3409 – 1883 email: valter@desa.ufmg.br
Sandra Maria da Silva Andrade (Presidente da Federação N´Golo) – (37) 9963 – 8194
email: aqbd_mg@hotmail.com
Agda Marina Ferreira Moreira (CEDEFES) – (31) 3224-7659 email:
agda_matsumoto@hotmail.com

Nome	
Atividade na Comunidade	
Contato (Telefone / e-mail)	

Nome da Comunidade:		
Município da Comunidade:		
Latitude:		Longitude:
Número de famílias:	Número de pessoas:	Data do preenchimento: / /

Existe Associação da Comunidade?
Nome, telefone e e-mail (se existir) para contato da Associação:

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: waterlat@ncl.ac.uk – Web page: www.waterlat.org

Castro, José Esteban (Ed.)

Possui área de várzea (próximo a rio)?
Qual a distância do rio até a comunidade?

1. Quem é responsável pelo abastecimento de água na comunidade?

<input type="checkbox"/>	Prefeitura
<input type="checkbox"/>	Governo do Estado
<input type="checkbox"/>	Governo Federal
<input type="checkbox"/>	A própria comunidade
<input type="checkbox"/>	Não sabe
<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)

2. Existe cobrança pelo serviço de abastecimento de água?

<input type="checkbox"/>	Sim
<input type="checkbox"/>	Não
<input type="checkbox"/>	Não sabe
<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)

3. Existem programas e ou atividades que envolvam a comunidade em assuntos relacionados a abastecimento de água?

<input type="checkbox"/>	Sim (nome do programa: _____)
<input type="checkbox"/>	Não
<input type="checkbox"/>	Não sabe
<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)

4. Qual a PRINCIPAL fonte de água utilizada na Comunidade?

<input type="checkbox"/>	Poço profundo (profundidade maior que 20 metros)
<input type="checkbox"/>	Cacimba/Cisterna (profundidade menor ou igual a 20 metros)
<input type="checkbox"/>	Nascente/Mina
<input type="checkbox"/>	Rio, riacho ou ribeirão
<input type="checkbox"/>	Lagoa ou açude
<input type="checkbox"/>	Recebe água de Estação de Tratamento de Água (ETA)
<input type="checkbox"/>	Caixa de água de chuva
<input type="checkbox"/>	Caminhão-pipa
<input type="checkbox"/>	Não sabe
<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)

5. Nome do local (Rio, lago, ribeirão, etc) de onde a água é retirada para consumo:

6. Existe alguma proteção do local em que a água é retirada?

<input type="checkbox"/>	Vigilância
<input type="checkbox"/>	Área cercada

Castro, José Esteban (Ed.)

	Proteção da vegetação
	Proibição de despejos
	Não possui proteção
	Não sabe
	Outros (especificar)

7. Existe algum tipo de poluição ou contaminação no local onde a água é retirada?

	Recebimento de esgoto sanitário
	Recebimento de despejo industrial
	Destinação inadequada de lixo
	Atividade mineradora
	Resíduos de agrotóxicos
	Não existe poluição ou contaminação
	Não sabe
	Outros (especificar)

8. Existe água encanada para os moradores? _____ Se a resposta for “SIM”, em quantas casas? _____

9. Com que frequência são feitas análises de água no ponto de coleta?

	Semanal
	Mensal
	Semestral
	Anual
	Não são feitas
	Não sabe
	Outra (especificar)

10. Há falta de água na comunidade? Se sim com qual frequência?

	Constante
	Todos os anos na época da seca
	De vez em quando na época da seca
	Não há falta de água
	Não sabe
	Outro (especificar)

11. Se a resposta da pergunta anterior for SIM, qual(is) a(s) outra(s) fonte(s) costumam ser utilizada(s) quando falta água?

	Poço profundo (profundidade maior que 20 metros)
	Cacimba/Cisterna (profundidade menor ou igual a 20 metros)
	Mina (nascente)
	Rio (riacho ou ribeirão)
	Caixa de água de chuva
	Lagoa ou açude

Castro, José Esteban (Ed.)

<input type="checkbox"/>	Caminhão-pipa
<input type="checkbox"/>	Não sabe
<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)

12. Há queixas em relação à qualidade da água consumida?

<input type="checkbox"/>	Água barrenta
<input type="checkbox"/>	Água barrenta e com sabor ruim
<input type="checkbox"/>	Água com sabor ruim
<input type="checkbox"/>	Água com cheiro ruim
<input type="checkbox"/>	Água salobra
<input type="checkbox"/>	Não há queixas
<input type="checkbox"/>	Não sabe
<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)

13. Na sua opinião, qual(is) o(s) principal(is) problemas relacionado(s) ao abastecimento de água na comunidade?

<input type="checkbox"/>	Falta local para pegar água
<input type="checkbox"/>	Pouca água no local que ela é retirada
<input type="checkbox"/>	Não existe tratamento da água
<input type="checkbox"/>	Não existe reservatório (caixa d'água)
<input type="checkbox"/>	Não existem canos que levam água até as casas
<input type="checkbox"/>	Qualidade da água é ruim
<input type="checkbox"/>	Não existe problema
<input type="checkbox"/>	Não sabe
<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)

14. Geralmente, quem é o(a) responsável por buscar a água na comunidade?

<input type="checkbox"/>	As mulheres (adultas) da casa
<input type="checkbox"/>	Os homens (adultos) da casa
<input type="checkbox"/>	Os jovens
<input type="checkbox"/>	Não sabe
<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)

15. Qual a forma de deslocamento dos moradores até a fonte de água PRINCIPAL?

<input type="checkbox"/>	A pé
<input type="checkbox"/>	De bicicleta
<input type="checkbox"/>	A cavalo
<input type="checkbox"/>	Veículo de tração animal (carroça, carro de boi)
<input type="checkbox"/>	De moto
<input type="checkbox"/>	Não sabe
<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)

16. Como a água usada nas casas é retirada (da fonte principal)?

<input type="checkbox"/>	Torneira no interior da casa
--------------------------	------------------------------

Castro, José Esteban (Ed.)

	Torneira na parte exterior da casa
	Bomba eléctrica
	Bomba manual
	Tanque de alvenaria
	Balde ou outro recipiente
	Não sabe
	Outro (especificar)

17. A água é tratada em sua casa antes de beber?

	Sim
	Não
	Não sabe
	Outro (especificar)

18. Se a resposta da pergunta 17 for SIM, qual a forma de tratamento adotada?

	Filtrada com pano
	Filtrada com filtro de barro
	Clorada (água sanitária/cloro)
	Filtrada e Clorada
	Fervida
	Não sabe
	Outro (especificar)

19. A água do rio/córrego próximo da comunidade é usada para que?

	Lavar roupa
	Nadar
	Tomar banho
	Cozinhar
	Beber
	Pescar
	Não sabe
	Outros (especificar)

20. Existe alguma doença relacionada com a água na comunidade? Qual?

21. Existem programas e ou atividades que envolvam a comunidade em assuntos relacionados a esgotamento sanitário?

	Sim (nome do programa: _____)
	Não
	Não sabe
	Outros (especificar)

22. Existem programas e ou atividades que envolvam a comunidade em assuntos relacionados a lixo?

<input type="checkbox"/>	Sim (nome do programa: _____)
<input type="checkbox"/>	Não
<input type="checkbox"/>	Não sabe
<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)

23. Onde geralmente as pessoas fazem as suas necessidades?

<input type="checkbox"/>	Em banheiro, dentro de casa
<input type="checkbox"/>	Em banheiro, fora de casa
<input type="checkbox"/>	Na fossa
<input type="checkbox"/>	No mato
<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)

24. Para onde geralmente vão os dejetos (fezes e urina) do banheiro?

<input type="checkbox"/>	Para a fossa séptica [fechada (esvaziada periodicamente) ou seguida de sumidouro]
<input type="checkbox"/>	Para a fossa simples [fossa rudimentar, lançamento na rua]
<input type="checkbox"/>	Para o terreno/quintal da casa
<input type="checkbox"/>	Para buraco escavado
<input type="checkbox"/>	Para o rio/córrego próximo a casa
<input type="checkbox"/>	Não sabe
<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)

25. Para onde vai o restante do esgoto da casa (da pia, do chuveiro)?

<input type="checkbox"/>	Na fossa séptica [fechada (esvaziada periodicamente) ou seguida de sumidouro]
<input type="checkbox"/>	Na fossa simples [fossa rudimentar, lançamento na rua]
<input type="checkbox"/>	No terreno/quintal da casa
<input type="checkbox"/>	Em buraco escavado
<input type="checkbox"/>	No rio/córrego próximo a casa
<input type="checkbox"/>	Não sabe
<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)

26. Qual o destino do lixo das residências?

<input type="checkbox"/>	Queimado
<input type="checkbox"/>	Enterrado
<input type="checkbox"/>	Disponibilizado na frente da casa para coleta pública
<input type="checkbox"/>	Jogado no curso d água
<input type="checkbox"/>	Jogado em terreno próximo à Comunidade (lixão)
<input type="checkbox"/>	Não sabe
<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)

WATERLAT NETWORK WORKING PAPERS

Research Projects Series SPIDES

DESAFIO Project

DESAFIO received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 320303. The information contained in this Working Paper reflects only the author's views and the European Union is not liable for any use that may be made of the information contained therein.